

REGESTEN der URKUNDEN
des STIFTES SEITEN
STETTEN 15. Jh.

zusammengestellt

von

P.Dr. Benedikt Wagner
u. Franz Steinkellner

Nr. 1/15.Jh.
1400, 25. Jänner

Revers des Peter und des Gilg Seipot (seypot) von
Weißenkirchen, wegen der ihnen zu Leibgeding verlie-
henen Weingärten Layingrueb und Herstel und halbe
Predia in der Wachau zu Weißenkirchen.

Siegler: 1) Jörg der Geyer, Burggraf zu Dürnstein,
Richter in der Wachau
2) Stephan, Kaplan unserer Frauen Kapellen
zu Tyernstein. (2. Siegel zerbrochen.)

Nr. 2/15.Jh.
1400, 5. Mai

Abt Laurenz verkauft dem Jost dem Grabner, Bürger zu
Waidhofen an der Ybbs den Zehent auf dem "Purchfelde"
auf 8 Jahre.

Siegler: 1) Christan von Czinczendorf, die Zeit Pflegerent
zu Waidhofen (Zinzendorf)
2) Laurenz der Hager (Larenzcns des Hager)

Nr. 3/15.Jh.
1400, 12. November

Anna, Ulrichs am Gattern Witwe, verkauft Abt Laurenz f
für die Obley des Stiftes den Hof zu Biberbach, Lehen
von Seitenstetten, und verzichtet darauf.

Siegler: 1) Hans Tunstätter, Richter zu Seitenstetten
(vorderseite des Siegels ausgebr.)
2) Michl der Pannlantter (Pauleiter)

Nr. 4/15.Jh.
1400, 1. Dezember

Rudolf von Wallsee, Hofmeister des Herzogs Wilhelm
von Österreich, gibt an Abt Laurenz von Seitenstetten
einen Lehensrevers über Zehente, die er von dem ge-
nannten Stift zu Lehen hat, und zwar:

2 Teile auf dem Hof der Leubmarinn zu Grillenparz
2 Teile datz Pilgram ze Froschaw
2 Teile datz Ulreichen auf der Gestetten in der Aw
2 Teile auf der Hallt
halben Zehent ze Mittern Schorn.

Siegler: Rudolf von Wallsee (Siegel abgefallen)

Nr. 5/15.Jh.
1401, 12. März

Thomas auf dem Weyer, Bürger zu Aspach, kauft den dem Pfarrer von Aspach gehörigen Hof "im Aych".

Siegler: 1) Hans der Tuenstetter, Richter zu Seitensgetten
2) Thomas Pougartner, Richter zu Aspach

Nr. 6/15.Jh.
1401, 11. Juli

Kunigund, des Fr. Engringer Witwe, beurkundet mit ihren Kindern, daß sie dem Abt Laurenz ihre vom Stift zu Lehnen rührenden Zehente auf 3 Lehnen zu "Erkchersdorf", Pfarre Wolfsbach, verkauft hat.

Siegler: 1) Hans der Tuenstetter, Richter zu Seitensgetten
2) Engelprecht der Hirttl

Nr. 7/15.Jh.
1401, 27. Juli

Urfehdebrief des Kunrad des Lindner am Schachen.

Siegler: 1) Niklas der Zauchinger
2) Helmhart der Rathayminger

Nr. 8/15.Jh.
1401, 10. August

Berthold, Bischof von Freising beurkundet, daß er Abt Laurenz das Recht verliehen habe, bei einem Haustausch in Waidhofen von aller Steuer und Forderung frei zu sein.

Siegler: Bischof Berthold von Freising

Nr. 9/15.Jh.
1401, 14. November

Hans der Hasenzagel vergleicht sich mit Abt Laurenz wegen des Hofes zu Tulbing.

Nr. 10/15.Jh.
1401, 27. November

Papst Bonifaz VIII. gestattet dem Pfarrer Petrus auf der Pfarre Wolfsbach zu Gunsten des Stiftes Seitenstetten gegen eine jährliche Pension zu resignieren.

Nr. 11/15.Jh.
1402, 5. Juni

Mert der Tegel, Bürger zu Steyr, vertauscht seine vom Stifte lehenbaren ~~VIER~~ Zehenthäuser für den Zehent auf 2 Gütern zu Außernherfurt (Höfart), Pfarre Wolfsbach.

Siegler: Helmhart der Rathayminger

Nr. 12/15.Jh.
1403, 4. Februar

Bischof Georg von Passau beauftragt den Pfarrer von Haag, den von Abt Laurenz präsentierten und von ihm ernannten Pfarrer von Wolfsbach, Kaplan Gaensel, in den wirklichen Besitz dieser Kirche einzuführen.

Siegler: Bischof Georg von Passau

Nr. 13/15.Jh. ~~fehlt im Archiv zu Seitenstetten~~

im Cod. 3 U, S. 200 (siehe Nachträge)

Nr. 14/15.Jh.
1403, 15. Juli ^{IX.}

Papst Bonifaz ~~VIII.~~ bestätigt dem Stift die ihm von seinen Vorgängern verliehenen Privilegien und Freiheiten.

Siegler: Papst Bonifaz ^{IX.} ~~VIII.~~

Nr. 15/15.Jh.
1405, 29. März

Belehnungsurkunde. Abt Laurenz und der Konvent beurkunden, daß sie ihrem Holden Hansen NIEMANCFREWNT und s. Erben die Mühle zu Ekkersdorf gegen jährlichen Georgi- und Frauendienst von je 1 Pfund Pf. verliehen haben.

Siegler: Abt Laurenz (Im Wappwn des Abtes unten das kleine Privatwappen der Meilersdorfer)
Konvent

Nr. 16/15.Jh.
1405, 29. Juni

Tausch zwischen Abt Laurenz und Hans dem Schnider, gesessen an der Bruckschwaig, um Zehente auf 2 Häusern zu Hausleiten "datz des Stephan der Heniklein und datz den Lehen (Hansel des Angerer sun). Pfarre Wolfsbach und Pfarre St. Johann.

Siegler: 1) Hans von Rohrbach, Richter zu Seitenstetters
2) Hans von Au, Amtmann von Seitenstetten
(Siegel vorne ausgebrochen)

Nr. 17/15.Jh.
1405, 13. Juli

Hans der Müller und Friedrich, sein Sohn, gesessen auf der Mühle zu St.Veit, verkaufen die Mühle zu St.Veit an das Stift.

Siegler: 1) Michl der Palantter (Pauleiter)
2) Niklas der Zauchinger

Nr. 18/15.Jh.
1405, 27. Dezember

Die Brüder Hans und Ulrich von Rohrbach verkaufen Abt Laurenz ihre Lehenschaft und Rechte auf mehrere Zehente und Gründe:

Zehent auf dem Hof datz Swayg

Zehent auf 2 Gueten datz Urll gelegen in der Pharr datz Wolfspach

Item Zehent auf des Weniger Hofstatt

Item auf Petreins Lehen

Item auf Ulreichs Lehen zue Pruckpach

Item auf der Hofstatt der Waydt in der pharr Alhartzpurg

Item 4 taberich (Tagwerk) wysmat zue Pubendorf gelegen zunachst pey der wysen genannt die Hagrin und die pewntt (Point) dapey gelegen in der obgenannten pharr datz Wolfspach

Siegler: 1) Hans von Rohrbach, (Siegel teilweise zerbrochen)
2) Ulrich von Rohrbach, sein Bruder, (Siegel abgefallen)
3) Vinzenz der Fläming (Viczenzen den Flawmig) die Zeit Vogt zu Salachpg. (Salaberg)

Nr. 19/15.Jh.
1406, 6. Juni

Engelprecht der Hirtl vergleicht sich mit Abt Laurenz von Seitenstetten wegen des Hofes vor dem Grillenberg, worauf er gegen eine Summe Geldes verzichtet.

Siegler: 1) Engelprecht der Hyertl (grünes Wachs)
2) Vinzenz der Flaiming, Vogt von Haag (fehlt)

Nr. 20/15.Jh.
1406, 9. September

Andre, Pfarrer von Tulbing, verkauft Abt Laurenz den Weingarten Metzzen

Nr. 21/15.Jh.
1407, 25. Jänner

Abt Laurenz verkauft den Hof zu Rising, Pfarre Aschbach

Nr. 22/15.Jh.
1407, 26. April

Urfehde des Andre am Wildschachen.

Siegler: 1) Otto der Sichlinger)
2) Ulrich der Mark) Bürger von Enns

ad 1) führt 3 Sicheln im Wappen, eine nach oben, eine nach links, eine nach rechts; Schild unten rund.

ad 2) Wappen quergeteilt, im oberen Teil 1 Dreieck, im unteren 2.

Nr. 23/15.Jh.
1408, 23. April

Abt Laurenz verleiht auf Ansuchen Herting des Tieminger, für den Fall von dessen Tod, Hertings Schwager, Thoman dem Steuffansharder und Annen, seiner Hausfrau, des oben genannten Herting Tieminger Schwester, den Hof zu Prazztrumb, Pfarre Biberbach, mit aller Zugehörung zu Lehen.

Siegler: Abt Laurenz

Nr. 24/15 Jh.

1408, 24. April

Richter, Bürger und Pfarrgemeinde errichten die Frühmesse zu Aspach.

Siegler: Marktsiegel von Aschbach
Friedrich Cholhakcher, Richter zu Aspach
Heinrich der Chuczig zu Lahen

Nr. 25/15. Jh. fehlt !

Nr. 26/15. Jh.

1409, 28. Mai

Die Erben des Maiers zu Rising verkaufen gegen eine Summe Geldes den Hof daselbst zu Gunsten des Stiftes.

Zeugen: 1) Hans Heperger, Pfleger zu St. Peter/au
2) Michl der Aglawer
3) Hans von Au

Nr. 27/ 15. Jh.

1409, 5. August

Eglhof, Propst zu Ardagger, vertauscht die Gratzmühle zu Öhling für 2 Äcker an dem Grozzen zu Öd mit Abt Laurenz. (... zwen Acker zu Oed sind genannt die Acker in Großenöd, die zu Seitenstetten gehört haben.

Besitzer der beiden Äcker: Hans Wegleiter zu Öd (Wegleiten, Pf. Sindelburg) und Erhard zu Kopling (Pf. Aschbach). (Propst Eglhof führt im Propstsiegel auch sein Privatwappen, einen Adlerkopf.)

Nr. 28/15. Jh.

1409, 10. August

Ulreich der Mymust, gesessen auf der Gruenen Öd in Newnhofer Pharr verkauft dem erbern Mann Andreen an dem Hohenmarckt, die Zeit Stadtrichter zu Waidhofen auf der Ibs, und Margareten, seiner Hausfrau,

Zehente:

Item auf 1 Hof genannt am Chlensperg

Item auf 1 Hof datz den Mayr auf dem Obernperg

Item datz Symon hinterm holtz.

Item auf der Obern Swnleyten (Sonnleiten)

Item datz Thomlein im Rewt

Item datz Huntschreckenmül

Item auf dem Ofenperg.

Item datz Chunzlein an der Leyten

Item zu Hinter Leyten ein Zupaw

Item auf dem Puhel datz dem Stainprecher

Item auf dem Chalbenperg ein Zupaw

und alle gelegen in Alhaizzperger pharr und sind zu Lehen von Abt Laurenzen und seinem Gotteshaus zu Seitenstetten.

Siegler: 1) Martinus Zumbherumb, Bürger zu Waidhofen

2) Hans der Herzog, Bürger zu Waidhofen

Nr. 29/15. Jh. 1. Papierurkunde des Stiftsarchives.
1409, St. Vigiliustag

Schiedsspruch wegen eines Hofes zu Weißenkirchen (Auf der Rückseite 4 aufgedruckte bürgerliche Petschaften).

Nr. 30/15. Jh.
1410, 15. Oktober

Petrus, Bischof von Tusculum verleiht dem Abt Laurenz die Erlaubnis, Mönche von bestimmten Vergehen loszusprechen.

Nr. 31/15. Jh.
1410, Donnerstag nach St. Lambrechtstag. 18. Sept.

Stephan Schilcher, Bürger von Steyr und Margret, seine Hausfrau, verkauft seinen, in Alhartsberg gelegenen Zehent dem Schulmeister Mathesen, seinem Schwager, Bürger zu Waidhofen auf der Ibs ... Der Zehent war von Seitenstetten zu Lehen:

Item datz dem Weniger

Item am Mayrhof

Item datz dem Ebnaer

Item datz dem Winchel

Item am Obern Hof

Item auf dem Hoflein

Item datz Otlein am Haws

Item datz Sundlehen (Sandlehen)

Item datz Panholcz

Item datz dem Schuester im Slag.

Siegler: Hand der Chelbel, Kastner und Stadtrichter
und Bürger zu Waidhofen
Mert der Czumbherumb, des Rats einer daselbst

Abt Laurenz verleiht Elspet, der Gemahlin des Christoph von Zinzendorf, verschiedene Güter, Zehente und Fischwässer, die vorher ihr Gemahl innehatte, in den Pfarren Gresten und Lunz.

" Wir Larenz von gots gnaden Apt des gotshauzz zu Syttansteten bechennen an den offen priff dacz fur vns cham Der edl vnd vnser pesunder lieber Christoff von Czinczendorff und pat uns deyemütichleichen daz wir geruchten von ym aufczenemen alle dy gueter zehent vischwaid vnd gült so hernach geschriben stet Vnd geruchten dy ze verleichen der Edln fürnehm Frawn Elspeten Hern Christans von Par seeligen tochter des obgenanten von Czinczendorff eebliche Hausfraw in satz vnd in phandes gweis zu verlaren (?) gut nach des priffs sag so sy / von ym darüber hat vnd dy hernach geschriben gueter von (von) vns vnd vnsern gotshaus gehabt hat Der vorpenant Edl Herr Her Christoff von Czinczendorff

Item von erst dacz Chunraten auf der Reid, an den Sawrüzzel, dacz Jörgen auf der Mayrhofen, auf der Alten Hütten, dacz dem Poltn zw Nidern Darnpach, daz in den Geschaid, in den Hagstokken, Swarzebn, Hachenstein, Veidl in der Grub, auf dem Gstein, Ludwig auf der Praytenebn, Dy Hanthab, dacz Chunraten auf der Öd, der Valhenpach, dacz Prosleinsreit, den Perenchobl, Phaffenrait, Spansperig, dy vor penanten güter gebent thainen zehent.

Item Chalten Rienn, Ramsleitten, Vazzlanczreit, Chal lerlehen, Hindern Ekch, Dürmelhengst, dy Nider Hofstatt die Ober Hofstatt, die mul am Czokkelspach, Auf dem Pahl vnd dy czehen gueter gebent gantzzen zehent

Item ain vischwaid auf der Luntcz czway ortter als sew dem vor penantten Hern Christoffen an der taylung geuallen sind vnd dy vor penanten stük grunt gült vnd gueter sind allew gelegen in Gröstner vnd Luntzzer pharr, Vnd dacz haben wir getan vnd haben ir verlihen dy vor penanten gueter czehent vnd vischwaid irs gemechtz in satczes vnd in phandes gweis nach ierer priff sag vnd Lautt, wissenleich mit dem priff, was ir zu recht daran leichen schullen oder mugen Also dacz si vnd ir erbn dy selben gueter czehent vnd vischwaid fürbas inne haben nuzzen vnd niezzen schullen in satcz vnd phandes gweis als solher lehen gemechtz (?) vnd

satzes vnd phandes recht ist in dem Lannd cze Ost-
reich, Vnd datcz(Also vns vnd vnserm genanten Gots-
haws cze Skyttanstetn an der Lehenschafft vnd an ane-
dern vnsern rechten vngriffenleich Mit vrchvnd des
priffs pesigelt mit vnsern anhangundn Insigl der
geben ist nach Christ gepurd virczehenhundert iar
vnd darnach in dem zehenten iar an sand Luceintag,
der heiligen Junkchfrawen. "

(Die Urkunde ist sehr schlecht lesbar, da sie schon
einmal als Buchdeckeleinband aufgeklebt war, später
aber wieder abgelöst wurde. Auf der Rückseite trägt
sie den Vermerk: in Cod 122.) Pergament mit Ein-
schnitten für 1 Siegel, das jedoch fehlt.

Nr. 32/15.Jh.

1411, 3. Februar, Wien

Leopold und Ernst, Herzoge zu Österreich, überlassen der Stadt Waidhofen an der Ybbs ihr Ungeld daselbst für die Jahre 1411 und 1412 gegen Zahlung von 400 Pfund Pfennigen jährlich.

Siegler: Herzog Leopold (in rotem Wachs)
Herzog Ernst (Siegel abgefallen).

Nr. 33/15.Jh.

1411, 23. April

Abt Laurenz verkauft Chunrad dem Grabmayr von Mistelbach (am Hausruck) und Michl dem Mayr auf dem Hof zu Churzenkirchen (Pfarre Offenhausen, OÖ.) den Hof daselbst.

Siegler: 1) Wolfgangus der Wieschendorffer, die Zeit
Richter zu Seitenstetten.
2) Wernher der Fewchter

Nr. 34/15. Jh.

1411, 2. Juni

Jakob der Snyder zu Waidhofen kauft von Abt Laurenz die Waidhofner Zehente auf 16 Jahre.

Nr. 35/15. Jh.

1411, 19. September

Bischof Georg von Passau vidimiert die Bulle Bonifaz IX. betreffend Aschbach und Wolfsbach.

Siegler: Bischof Georg von Passau

Nr. 36/15.Jh.

1411, 23. September

Michl, der Mayr auf dem Hof zu Churzenkirchen versetzt eine Wiese an Agnes, Witwe des Wernhart in dem Holz.

Siegler: 1) Ulrich der Salmansleyter, gesessen zu
Praytenaw

2) Hans der Jörger

(Des Salmansleytners Wappen zum Teil ausgebrochen.)

~~XXXXXX/15XX~~

Nr. 37/15.Jh.

9. September 1415

Hanns der Chappensuezz, Richter zu St.Peter, Osanna, seine Hausfrau, und Margaret, des Chunrad Chappensüs seligen Tochter, verkaufen an Abt Laurenz den Zehent auf 2 Hofstätten "datz Lasdorf (Losdorf) item auf 1/2 Lehen daselbs, item auf 4 Lehen daselbst ze Lasdorf, gelegen in Wolfspecher pharr," Zehente, die sie vom Stift Seitenstetten zu Lehen hatten.

Siegler: 1) Hans der Chappensüs
2) Vinzenz der Fläming, Vogt zu Salhenperig
3) Michel der Aglēr, am Weingarten.

Nr. 38/ 15. Jh.

1416, 30. Juli

Dorothea, verwitwete Mayer am Irenfriedhof, Pfarre Aspach, vergleicht sich mit Abt Laurenz von Seitenstetten um alle Erbschaft und Rechte auf diesem Hof. (Irenfriedhof = Schramelhof, Pfarre Aschbach).

Siegler: 1) Heinrich der Chytzi (Siegel fehlt)
2) Görg der Tuensteter

Nr. 39/15.Jh.

1417, 4. Februar, Ybbsitz.

Friedreich der Vetterler verkauft den Zehent des Stiftslehens Ekersdorf zu Wolfspach an die Kirche Ybbsitz. Vetterle ist "purger ze odenpurk". Es handelt sich um 3 Lehen ze Ekchersdorf in der Pfarre Wolfspach, deren Zehent nunmehr in die Zeche des Gotteshauses zu Ybbsitz fließen.

Siegler: 1) Steffann, Gehorsamer ze Seytensteten und die zeit Amtmann und pfarrer ze Ybbsitz (Siegel abgefallen)
2) Michl der Aglēr, die zeit Richter zu Seitenstetten.

Nr. 40/15.Jh.

1417, 1. März

Margareth, die Grabnerin, und ihr Wirt, Chunrad, Bürger zu Waidhofen/Ybbs, verkaufen ihren, dem Stift Seitenstetten lehenbaren Zehent zu Alhartsberg.

- Siegler: 1) Chunrad der Grabner, Bürger zu Waidhofen
2) Andre am Hohen Markt, die Zeit Stadtrichter
zu Waidhofen

(Es handelt sich um den Zehent folgender "4 hewser,
item daz Genglein ze prantstetten, datz Spilmansöd,
datz dem obern Graben, datz dem nideren Graben", jetzt
alle in der Pfarre Sonntagberg.)

Nr. 41/15. Jh.
1417, 23. Juni

Friedreich des Pluemelsberger Prueder zu Nidern Pach
(Pfarre St. Michael) vermacht seine Zehente, die er
im Bereich des Burgfriedes zu St. Peter/Au besitzt, zu
Gunsten des Kreuzaltares in Seitenstetten.

- Siegler: 1) Michl der Agler, Richter zu Seitenstetten
(Siegel ausgebrochen)
2) Hans von Au

Nr. 42/15. Jh.
1418, 12. März

Thomas zu Pymss und Kathrey, seine Hausfrau, beurkun-
den, daß sie ihre Zehenthäuser, die Lehen am Großen
und Kleinen Gattern zu Gunsten des Kreuzaltares in
Seitenstetten verkauft haben. (Gr.u.Kl. Gattern, Le-
hen von Seitenstetten, liegen in der Pfarre Seitenst.)

- Siegler: 1) Michl der Agler, Richter zu Seitenstetten
2) Pilgram der Holltzer (Siegel ausgebrochen)

Nr. 43/15. Jh. Papierurkunde !
1418, 20. Mai

Georg Hager erklärt, daß er sich dem Ausspruche des
Abtes Laurenz bezüglich des Haghofes fügen wolle.

- 2 Petschaften: 1) Georg Hager vom Haghof
2) Hans von Au

Nr. 44/15. Jh.
1418, 5. August

Abt Johann und der Konvent von Mondsee bezeugen dem
Stift Seitenstetten, daß Gebhard von Hoheneck den

Nr. 46/15.Jh.

(In Lade A-37)

1420,6.2. (an sand Dorothea Tag der hl. Jungfrawen)

Gegenbrief des Richters und der Gemeinde Aschbach wegen der gestifteten Frühmesse.

"Ich Friedreich ze Cholhakcher richter vnd ich Hainreich Helffer die zeit zechmaister Vnd Wir der gancz Ratt und gemain pürger zu Aspach vergehen für vns all vnser Erben vnd all vnser nachkomen Das der Erber Herr Her Hanns von Haberstarff Chorherr vnd Schullmaister zu Artakcher vnd vnser rechten Sand Mertteinspharrkirchen zu Aspach rechter pharrer Also hat er all vnser vngenannten pürger fleissiger gepet Nach vnser begir gotleicher mynne Nach dew vnd wir Got vnd lobsamen Junkchfrawen Marie Seiner heiligen mutter Ein ewige Frümess haben gestiftt, Im seinen nachkomen vnd dem Gotshauß an schaden, In aller der mazz vnd arttikelen. So her nach geschriben stent. Dar zu der obgenannt Hanns pharrer zu Aspach genczleich seinen willen hat gegeben. Vnd geit auch vns den für sich vnd für all sein nachkomen In Krafft vnd Lawt seins Gegenbriefs, Den er vns darüber wolbestättigt vnd geben hat. Von erst ist redleich gesprochen vnd gemelt worden. Das er vnd all sein nachkomen. vns vnd allen vnsern nachkomen. gemainkleich zu Aspach. Ain Frümess All tag tegleich. In der vngenannten seiner kirchen. Auf vnser Frawn alter sprechen sol lassen. Dar zu er vnd sein nachkomen. Gewalt vnd recht sullen haben. Ainn wolgewlehten priester darzu ze bestättt. Als oft des nott geschicht An all vnser vnd vnser nachkomen wider red Item welcher Chapplan zu der vngenannten Frümess genomen wirt. Dem sol er .Dann ain Drittail Weins gleicher speis So er den gehalten mag. zu yeden mall geben an gevär Mit Kost chamer vnd gemacht inn dem pharrhof. Als andern seinen vnd seinen nachkomen pristern. Vnd sol im vnd seinen nachkomen genczleich gehorsam sein Als ander sein gesellen vnd Kapplan. Item es sol die Frümess. All Sunntag gesprochen werden zu vnser Frawn zu Chrenstetten mit der Sunn aufgankch. Behafft not vnd vngewitter ausgenommen. Vnd sol sich der priester nach dem ewangeli umbcheren. vnd dem volkch sprechen die offen peicht. Vnd pitt umb all die gemainkleich. Die der mess. Stifter vnd Püdrer gewesen sind. Si sein Lebentig oder tod. Item

der nach sol die mess. In der wochen In der egenantten kirchen. zu Aspach gesprochen werden. mit dem aufgang der Sunn. Als vorgemelt ist Ausgenomen die rechten Hochzeitleichen tag. Drey tag zu Weinnachten Drey ze Osteren vnd Drey zu phingsten. Aller Heiligen Tag. Aller Sel tag. Vnd an den vier vnser Frauntagen (2.2., 25.3., 15.8., 8.9. diese Daten stehen nicht in der Urkunde) Sol die mess angesten vncz zu der Rechten singzeit auch sol die mess angesten an vnsern chirchtagen an sand Larenzen tag an sand Mertten tag an sand Thomans tag. Item vnd wenn ain zwelif botten Tag chumpt an ainen montag Erichtag oder an ain mittichen So sol die mess gelesen werden als vor. Chumpt aber der selben tag ainer An ain phincztag freitag oder sambcztag so sol si an gessen vnd gesprochen werden. Vnder dem Ambtt oder Wie es ain pharrer oder seinem nachkomen füglich ist. Item wan auch ain merkchleiche Leich In dem purkchfrid ist zu Aspach oder nahent dabey. Oder ettleicher purger vnd pruderschaft Jar tag gevallend. So hat er vnd sein nachkomen vollen gewald. Die selben benantten Frumess Lennger auf ze schieben. nach seinem willen. Item War auch das ain Chapplan an geschafft des pharrer angeuer. Vnd an eehaft not ain mess oder zwo In der wochen versaumet. Die selben versaumpten mess. Sol er vnd sein nachkomen. An andern tagen frewntleich mit andern messen wider pringen Beschach des nicht als oft dann ain mess mer versaumpt vnd verzogen wurd. als oft sullen wir In funffzehen phening Wiener münzzz. An der Summ gelts. Als wir In vnd Iren nachkomen zu yeder Quotemmer schuldig sein Abziehen als hernach geschriben ist. War aber das ain pharrer oder sein nachkomen. Die obgenantten Frumess. An merkleich ursach vnd des gotshaus Schaden ze lanng wolten auf schewben. Vnd die nicht sprechen wolten lassen So haben wir oder vnser anwalt Sew Wol mit geistlicher zucht. vnd rechten ze nötten. An den steten Do wir das pillelich tun sullen Vnd wen wir sew dar umb fürvodern Des haben wir rechten vnd behabt gen in, vnd sew verloren Als lanng vncz das die versawmbten mess genczleich wiederlegt vnd volpracht werden vngeuerleich. Des zu ainer ewigen bestättigung haben Im erber vnd frumm lawt ausgesprochen mit gutten ratt Im vnd seinen nachkomen Das ich vorgenannter Fridreich Cholhakher Ich Hainreich Helfer zechmaister Die Purger vnd die ganz gemain des egenantten Merkchts zu Aspach vnverschaiden-

leich oder wem das von vns enpholhen wirt All jar jer-
leich im und seinen nachkomen raichen wellen vnd sullen
20 phunt guter Wiener phening Die dann gib vnd gäb sind
In dem Land ze Österreich vierstund In Jar zu yeder
Quotember fünff phunt derselben münzz Dar aus ainem
pharrer sullen gevallen trew phunt vnd ain chapplan
zway phunt fuderleich vnd an verzichten. In seinen pharr-
hof Bereit aus unsern Chamer oder zechschrein An all
auf Schub. Tetten wir des nicht So giehg an dem andern
Suntag nach der Quotember 60 phening dar auf ze wandel
Oder als oft hin nach ain Wochen verzogen würd An willen
vnd gunst ains pharrer Das die fünf phunt phening nicht
geben würden Als oft get aber des nagsten Suntags 60
phening dar auf ze wandel Die selben Wandel mit sambt
dem Hauptguet sullen wir all obgenannt Purger und gemain
vnverschaidenleich den vorgeanntten pharrer oder seinen
anwälten oder wem das von vns enpholhen wird. Ausrichten
.....Wolten wir aber darin saumig sein So ha-
bent sew vollen gewald vns darumb für ze pringen. für
vnser herschaft gen Steyr Auch sullen wir oder
vnser anwält Ainem mesner geben Alle iar zu Weinnachten
für sein mie vnd arbeit drey schilling phening
Mer ist auch berät worden was man geschäft tätt oder
gäb zu der benannten Frümess Geschäft vnd geben würd.
Dar aus schull wir ainem pharrer oder seinen nachkomen
frewntleich vnd an gevär bey vnsern trewen oder vnser
anwält. Raichen vnd geben. das Drittail von wem das wär.

- Siegler: 1) Marktsiegel von Aschbach
2) Fridreich Cholhakcher die zeit richter daselb
3) der erber Heinreich Kyczy

(Alle drei Siegel erhalten.)

Hof Grillenberg, Pfarre Seitenstetten, Lehen von Mondsee, dem Stift Seitenstetten verkauft hat.

Siegler: Abt und Konvent zu Mondsee

PS. In dieser Urkunde ist Abt Laurenz letztmals erwähnt. Er starb ein halbes Jahr nach seiner Absetzung, im Zuge der Melker Reform, am 1. September 1419

Nr. 45/15. Jh.

1419, 25. November, Waidhofen.

Wernhard der Chlemm beurkundet, daß er mit Willen seiner Hft. Waidhofen den Bürgern von Ybbsitz auf seinem Eigen, Gstadt, einen Weg zu einer Landstraße "geurlaubt" habe.

Siegler: 1) Ulreich der Völkchel, Pfleger und Kastner zu Waidhofen
2) Chunrad Nembirt, Stadtrichter zu Waidhofen
(beide Siegel zerbrochen)

Nr. 46/15. Jg. fehlt, *in Ladl A37*

Nr. 47/15. Jh.

1420, 28 März

Hans Purkstaller (PURKCHSTALER), Landrichter zu PURKCHSTALL und Barbara, seine Hausfrau, bestätigen dem Abt Stephan (1419-1422), daß er alle Ansprüche auf das Haus gelegen zu Seitenstetten, genannt auf der Gruk ledig sei.

Sigler: 1) Hans der Burgstaller (Siegel fehlt)
2) Hans der Weger, die Zeit Pfleger zu Peilstein (Wappen im Siegel zerbrochen, Umschrift teilweise lesbar.)

Nr. 48/15. Jh.

1420, 15. April

Gilg der Wolfstain vermacht seinen Zehent zu "Pirpaum" Pfarre Seitenstetten (?) der hl. Kreuz-Zeche im Stift Seitenstetten.

Siegler: der Aussteller

Nr. 49/15.Jh.

1420, 11. Mai

Urfehde Stephan des PRICZSCHNAER an der Sagmühle.

Siegler: 1) Peter der MÄCZENDORFFER, Pfleger zu Reins-
berg

2) Ekhart der RANDEKKER

3) Zachreis der RANDEKKER

Nr. 50/15.Jh.

1421, 18. Oktober

Hans Sneider, Bürger zu St.Peter/Au, verkauft Gilgen
dem SNEKKENREUTER den großen und kleinen Zehent, und
zwar den ganzen Zehent auf der Haid und zu Tesen, und
den halben Zehent zu Spielberg, alle in der Pfarre
Seitenstetten.

Siegler: 1) Görgen am Griez, Marktrichter in St.Peter

2) Hans von Au (Siegel fehlt)

Diese Zehente sind Lehen von Thoman dem Snekkenrewter.
(Zumindestens behauptet das die Urkunde!)

Nr. 51/15.Jh.

1422, 23. Juni

Wolfgang und Kaspar, die SNEKKENREWTER, verkaufen ihre
vom Stift Seitenstetten zu Ritterlehen rührende
Mannschaft zu Haid, Tesen und Spielberg ihrem Vetter
Gilg dem SNEKKENREWTER. Diese Lehen waren Wolfgang und
Kaspar von ihrem Vetter "Hannsen dem Snekkenrewter an-
erstorben". Es handelt sich um den ganzen Zehent An der
Hayd, den ganzen Zehent zu Tesen und den halben Zehent
zu Spilberg, von denen man dient 4 Chäs zu 8 Pfennig
--- verkauft an unseren lieben Vettern Giligen den
Snekkenrewter, Gehorsamer ze Melk ...

Siegler: 1) Wolfgang) die Snekkenrewter

2) Kaspar)

3) Thoman der Snekkenrewter, ihr Vetter

(alle 3 Siegel abgefallen !)

Nr. 52/ 15. Jh.

1422, 13. Dezember

Papierurkunde!

Thoman der Sneckenreuter und seine Vetter Wolfgang und Kaspar versetzen ihre, dem Stift lehenbare Mannschaft auf den Zehentgütern an der Hayd ganzen an der Tesen ganzen und zu Spilberg halben Zehent, rittermäßiges Lehen von Seitenstetten, an den Bruder des Thomas, Gilg den Schneckenreuter, um 8 Pfund Pf. 2 Petschaften, zerbrochen und teilweise abgefallen:

- 1) Thomas der Schneckenreuter
- 2) Wolfgang der Schneckenreuter, mit dem sich auch sein Bruder Kaspar, weil er kein Siegel hat, sich verbindet.

2) Pilgreym der Holtzer

(Beide Siegel abgefallen).

14/15. Jh.

1425, 25. März

Abt Thoman (Kersperger, 1425 - 1427) verleiht zur St. Kreuz-Seche für den dazu gestifteten Jahrtag viertheilbe Zehenthäuser

eins an der Hayd, eins in der Tesen, beide ganzen Zehent, eins an Spilberg, halben Zehent; und eins nach Pirpawm, ganzen Zehent, kleinen und großen. Die Zehenthäuser liegen in der Pfarre Seitenstetten. Hayd, Tesen und Spilberg dient zum Jahrtag für "Wolffriedrich seligen dem Pluemelsperger am Nydern Poch in Pf. St. Michael". Den Zehent zu Pirpawm hat chaufft und in die Koch bracht Pfarrer Cholman zu Seitenstetten in Winster, davon man dem Wolfstein und seinen Erben dient zu Walhaachten 4 Pfennig.

Siegel: Abt und Konvent. (Abt Thoman Kersperger führt in Abtsiegel unten sein Privatwappen).

14/15. Jh.

1425, 11. Mai

Peter Raibolt zu Weissenkirchen vermachet seinen Weingarten Riezling unter der Leimgrub zu einem Jahrtag "Vipil und Seelmesse in Stift Seitenstetten".

1) Michel der Agler

53/15. Jh.
1423, 14. März

Gilg der Snekkenrewter, Gehorsamer zu Melk, verkauft seine Zehenthäuser:

Kilian an der Haid, ganzen Zehent; item an der Tesen ganzen Zehent; item von Spielberg wo Thömel aufsitzt, halben Zehent; alle Lehen von Seitenstetten

dem Prior Herrn Cholman, die Zeit Pfarrer zu Seitenstetten und der Zeche daselbst datz dem hl. Kreuz im Münster. Vorstehende Zehenthäuser hat er von seinem Bruder Thoman und seinen Vettern Wolfgang und Kaspar den Snekkenrewtern erworben. Die Urkunde vermerkt auch daß er alle Urkunden, die er über die vorstehenden Zehenthäuser besitzt, dem Stift übergeben habe.

Siegler: 1) Wolfgang der Zawchinger (Zauchinger), sein Schwager, die Zeit Richter zu Seitenstetten

2) Pilgreym der Holltzer Pfarre Althausen
(Beide Siegel abgefallen).

54/15. Jh.
1423, 25. März

Abt. Thoman (Chersperger, 1423 - 1427) verleiht zur hl. Kreuz-Zeche für den dazu gestifteten Jahrtag vierthalbe Zehenthäuser

eins an ser Hayd, eins in der Tesen, beide ganzen Zehent, eins am Spielberg, halben Zehent; und eins datz Pirpawm, ganzen Zehent, kleinen und großen. Die Zehenthäuser liegen in der Pfarre Seitenstetten. Hayd, Thesen und Spielberg dient zum Jahrtag für "Friedrich saligen dem Pluemelsperger am Nydern Pach in Pf. St. Michael". Den Zehent zu Pirpawm hat chaufft und in die Zech bracht Pfarrer Cholman zu Seitenstetten im Münster, davon man dem Wolfstain und seinen Erben dient ze Weihnachten 4 Pfennig.

Siegel: Abt und Konvent. (Abt Thoman Kersperger führt im Abtsiegel unten sein Privatwappen).

55/15. Jh.
1423, 11. Mai

Peter Seibolt zu Weißenkirchen vermacht seinen Weingarten Riczling unter der Laimgrub zu einem Jahrtag (Vigil und Seelenmesse im Stift Seitenstetten)

Siegler: 1) Michel der Agler

- 2) Hansen des Gagirren }
3) Erharten des Swebel } Bürger zu Wachau

56/15.Jh.

1423, 29. Juni

Abt Thoman verkauft dem Peter dem Messrer zu Erkchensdorff eine Wiese pey Urler Wayd in der oberen Au, genannt die Rewtwiesen, eineinhalb Tagwerk groß.

Abtsiegel fehlt. Konventsiegel.

57/15.Jh.

1425, 28. März

Berthold Schiller, Bürger zu Weyer verkauft seinen Zehent enhalb der Ibs gelegen, in der Pfarre Alhartsberg dem Peter Kränckl, Bürger zu Waidhofen/Ybbs, Lehen von Seitenstetten. Es handelte sich dabei um folgende 10 Zehenthäuser :

item eins datz dem Wenigär

item eins am Mayrhoff

item eins datz dem Ebner

item eins, genannt ym Winkchel

item und eins genannt am Obern Hof

item und eins auf dem Höflein

item und eins datz Öttlein am Haws

Item und eins genannt das Smidtlehen

item und eins datz panhölz

item und eins datz dem Schuester im Steg.

Siegel: 1) Berchtolds des Schiller

2) Jakob, Ratsbürger zu Waidhofen/Ybbs
(2 Bürgersiegel)

58/15.Jh.

1425, 20. Juli

Heinrich Schönpuhler gibt der Kirche St. Michael den Zehent auf seinem Gut Schönpuhel zu einem ewigen Licht auf. Die Urkunde beginnt: Ich Ruedolff Schiermer, die Zeit Pfleger und Salvogt zu Glews bekenn, daß für mich ist kommen Hainreich Schönpuhler und gab mir auf, den ganzen Zehent auf seinem Gut am Schönpuhel, das gelegen ist in St. Peter Pfarr, und der ganze Zehent invert aygen zu Gleiß,....

Siegler: 1) Rudolf der Schirmer (zerbrochen)

2) Hanns Huntachs am pruklein

1426, 2. April

59/15.Jh.

Abt Thomas verkauft dem Dietrich am Schachen den Schachenhof ober dem Kloster.

Dietrich ist Holde des Klosters, seine Frau ist Elspet. Vorher war Stephan selig, Dietrichs Vater auf dem Schachenhof aufgesessen. Praktisch handelt es sich hier um eine Belehnungsurkunde.

Siegler : Abt und Konvent von Seitenstetten

1426, 29. Juni

60/ 15.Jh.

Abt Thomas verkauft den Hof samt 4 Gütern zu AHAYM in OTTNANGER PHARR (Pfarre Attnang, OÖ.) dem Abt Johannes von Lambach

Siegler: Abt und Konvent (Siegel fehlen).

1426, 2. August

61/15.Jh.

Abt Thomas verkauft dem Hanns Kerschbaumer mehrere in den Pfarren St.Nikolai und St.Michael gelegenen, dem Stift lehenbare Zehente. "Hannsen KCHERSPAWMERS Ehefrau ist Kathrein. Es handelt sich um folgende Zehenthäuser:

Item Cholman an der leyttten ain lehen

item datz Ruemharten ain lehen

item datz Otten am Domhals (Dankhals !)

item obern reynngrueb

item auf dem prattperig

item in dem nydern rigl

item in dem obern rigl

item am Stadl

item In der Lakchen

item datz dem Weniger Im rewt

item im Pirchach, alle gelegen in sand Nyklas pharr

item datz ulreichen am Ampthoff

item datz mäxlein im rewt

item im Ort

item auf dem Rustelperig in Sand Michls pharr gelegen

Siegler: der Abt von Seitenstetten (neues Abtsiegel in runder Form; vermutlich "kleines Abtsiegel)

Nr. 62; 15. Jh.
1427, 4. Jänner

Seyfried der Twirdhofer, Bürger zu Steyr, und seine Kinder der Barbara und Anna geben Abt Johann I. ihr Recht auf mehrere Zehente auf. Abt Johann I. Irenfried stand dem Stift von 1427 - 1437 vor. Die Abmachungen Seyfrieds erstreckten sich auch über Rechte des Stiefbruders der Anna, genannt Florian Andree, des Magerpekchen salig Sun der die zeit in dem Land nicht gewesen ist. Es handelt sich um folgende Zehente:

Item von erst Zehent Gross am Gatern
item am Chlainen Gatern in Seitenstetter Pfarr
item der Swaykchhof
item Grufftel
item Pewlnstain aw
item Stainrigel
item Hiernmühl in sand Michels pharr dabey

Siegel: 1) Erharten des Hinderholczer, die Zeit Hof-
richter zu Seitenstetten
2) Petern des Luger, die Zeit Stadtrichter zu
Steyr (Bürger)

(1) Wappen ausgebrochen, Umschrift gut leserlich
2) Bürgersiegel)

Nr. 63/15.Jh.
1427, 17.8

Hanns der Cherspawmer verkauft seinen, dem Stift le-
henbaren Zehent zu St. Niklas und St. Michael Christan
dem Eyssner zu Emersdorf und seiner Hausfrau Margareten.
Es handelt sich dabei um die gleichen Zehenthäuser, wie
sie schon in der Urkunde vom 2.8.1426 aufscheinen
(Otten am Domhals wird hier Otten am Danchkhals ge-
schrieben.)

Siegel: 1) Hannsen des Kerschbaumer (vermutlich Bürger
siegel)
2) Ekhartens des Hinderholczer, die Zeit Hof-
richter zu Seitenstetten (zerbrochen)

Nr. 63 a/15.Jh.
1429, 3. April

Jörg Hesib verkauft Thoman dem Watsakch und Chunigung seiner Hausfrau seine 2 Teile der großen Wiese zu varhach in der Pfarre Alhartsberg, ein bischöflich freisingisches Lehen.

Siegler: 1) Jörg Hesib (erhalten)
2) Alex der Hofer (Wappen ausgebrochen, Umschrift lesbar.)

Nr. 64/15.Jh.
1430, 15. November

Stefan der Hochenperiger und Anna, seine Hausfrau, verkaufen ihren Drittel (Tritail) an dem Hof zu Heft und das Drittel an der Mühle daselbst, gelegen in Gaspolzhofer Pharr, dienstbar nach Seitenstetten, dem Abt Johann.

Siegler: 1) Stefan Hochenperger
2) Erhart Hinderholczer, Hofrichter zu Seitenstetten
3) Michel Agler
(Alle 3 Siegel erhalten)

Nr. 65/15.Jh.
1431, 9. März

Papierurkunde

Vergleich wegen der Hinterlassenschaft des Gilg zu ERKENSTORF. Erhard, Maier zu SCHRETING (Schröding, Aschbach) und Anne, seine Hausfrau, Giling zu Erkensdorfer saling tochter und ich steffan der Suman zu Krensteten, und ich Kathrey sein Hausfrau, auch egenannten Giling tochter einstails, und ich Ulreich der Mullnär an der chumphmül der egenannten Anna und Kathrey brueder anderntails Anna und Kathrey klagen ihren Bruder Ulrich wegen des Erbes nach ihrem Vater durch ihre Ehemänner vor offener Schranne zu Seitenstetten an.

2 Petschaften: 1) Erhard des Hinderholzer, Hofrichter zu
2) Petern des Smerbekchen

ad 1) Wappen zeigt Fisch u. Hirschstange

ad 2) " dürfte ein bürgerliches Hauszeichen sein.

Nr. 66/15.Jh.
1431, 2. Juni

Urfehde des Stefan Hefter purger ze Otting, und als Bürger sein Schwager Andre der Haribsleben, wegen der Vanknuss in die ihn der Hofrichter zu Seitenstetten, Erhard der Hinterholzer, gesetzt hat, wegen des Gottshaus daselbst zu Seitenstetteh.

Siegler: 1) Stefan der Hefter
2) Andre der Heribsleben
3) Ludweig der Kramer, die Zeit Richter zu St. Peter/Au.

(3 Bürgersiegel)

Nr. 67/15.Jh.
1432, 11. Februar

Hans von Heft, Amtmann zu Seitenstetten, vermacht der Braut seines Sohnes Michael 60 Pfund Pfennig auf der dem Stift lehenbaren halben Hube zu Weczing. Michael hat nämlich die Absicht, sich mit Hannsen des Taller zu Linnncz Muhme namens Barbara zu vermählen, die eine Tochter seines bereits verstorbenen Bruders Vlreich Taller war. Hans von Heft setzt ihr 70 Pfund Pfennig, und zwar 50 Pfund als Morgengabe und 20 Pfund als Heiratsgut aus, auf seiner halben Hube zu Weczing, gelegen

in Gaspoltshofer pharr. (OÖ.)

Der Brief ist mit dem zerbrochenen kleinen Abtsiegel des Abtes von Seitenstetten gesiegelt.

Nr. 68/15.Jh.
1432, 27. Mai

Vergleich zwischen den Stiftsholden in der Froschau und den Bürgern von St. Peter wegen Rainmark und Zaun.

Siegler: 1) Hans von Rohrbach, Hofmarschall Herzog
"Albertz" v.Österreich
2) Erhard Hinderholtzer

(Wappen bei beiden zerbrochen)

Nr. 68a/15.Jh.
1432, Sonntag nach Fronleichnam (22. Juni)

Simon zu Alberzberg in Aspacher Pfarre stiftet einen Jahrtag. Er gibt dazu die Wiese am Gobolt (1 Tagwerk), genannt Stockwiese, ein Lehen von Wallsee.

Siegler: 1) Jörgen Swärmair, Richter zu Aspach
2) Wilhalm der Pless
(Siegel abgefallen.)

Nr. 69/15.Jh.
1432, 17. Juli

Abt Johann I. und der Konvent von Seitenstetten verkaufen mehrere Zehente der Frauenzeche zu St. Michael. Im einzelnen handelt es sich um die Zehente auf folgenden Höfen :

item ain Zehent an dem gut StainRigel
item an der HiernMul
item datz dem Gruster
item zu Peilnstain
item am Swaikchhof

Siegler: Abt und Konvent.

Im Abtsiegel Abt Johanns unten möglicherweise sein Privatsiegel, das eine Engels- oder Heiligenfigur darstellt (vielleicht eine hl. Irnfridis ???)

Nr. 70/15.Jh.
1434, 16. Februar

Vergleich wegen des Khunig-Gutes zu Teurspach, Pf.Ybbsitz.

Siegmund der Gruntnar, Hofrichter zu Seitenstetten, richtet in offener Schranne zu Ybbsitz. Jakob der Schifer klagt auf ein halbes Gut, genannt datzm Chunig Im Tewrespach gelegen in Ybbsitzer pgarr, ein Lehen von Seitenstetten, das er als sein mütterliches Erbe bezeichnet, gegen Thaman den Chunig.

Siegler: Siegmund Gruntner

Nr. 71/15.Jh.
1434, 5. Juni

Urfehde des Eberhart Slozzer zu Amstetten. Eberhart Slozzer, gesessen zu Amsteten, und Chunigund, sein Hausfrau, haben das Gut Hubegk, gelegen in der Hft. Ybbsitz gekauft. Slozzer konnte das Gut nicht voll auszahlen und lag deshalb im Turm zu Ybbsitz gefangen.

Siegler: 1) Chunrad der Pirchinger, die Zeit Richter ze Ybbsitz
2) Hanns der Cherspawmer
(Beide Siegel erhalten)

Nr. 72/15.Jh.
1434, 11. Dezember

Hanns am Hubegk verkauft sein dem Stifte lehenbares Erbe dem Pfarrer zu Ybbsitz.

" Hanns am Huebegk, ich Margret, ich Elena seine Swestem haben verkauft ihr Erb in der Prochnigk gelegen, Lehen von Seitensteten..."

Siegler: 1) Christan der Hemader zu Perbart
2) Hans der Cherspawmer zu Ybbsitz

(beide Siegel erhalten)

Nr. 73/15.Jh. *in Lade A 4*
1435, 16. September

Dekret des Basler Konzils an die Bischöfe von Freising und Passau, an den Abt der Schotten, ..., gegen die Störungen der kirchlichen Besitztümer und Freiheiten durch weltliche Herren.

Nr. 74/15.Jh.
1437, 20. April

Die Brüder Stefansharder geben dem Stift gegen einen jährlichen Zins von 37 B Pfennig mehrere demselben lehenbare Lehen und Gülden auf.

Bartholome und Mathews baid geprueder die Stephansharder"geben ihr rechtes Erbe, ein Lehen von Seitenstetten, dem Stift auf. Es handelt sich um folgende Lehen bzw. Gülden:

Item von erst der Hoff zue Pratztrumb der dient 2 Pfund Pfennig gewöhnlicher Landswährung, 1 Pfund zu Pfingsten und 1 Pfund zu ~~AMIFAKKT~~ St. Michelstag. Ableit 6 B, Auffahrt detto.

item auf zwein Hofstätten dabei die dient beid 7 B Pf. zu unser Frauen der Dienstzeit, und Weihnachtehrung 20 Pfennig; Ableit 60 Pfennig, Anleit detto.

item und aber eine Hofstatt dabei, dient 5 B Pfennig an unser Frauen Dienstzeit und Weihnachtehrung 10 Pf., Ableit 30 Pfennig, Anleit 30 Pfennig.

alle gelegen in Pibecker Pharr.

item danach auf dem Gut am Weg im Klasterfeld ganzen Zehent

item auf 1 Hofstatt an der Stigl ganzen Zehent

item auf in der Muemlaw ganzen Zehent. Dieselben Zehent sind gelegen in Seitensteter pharr."

Von den Einkünften muß sich das Stift verpflichten, jährlich

"Achzehen B Pfennig und fünfzehen Pfennig an Jorigentag und achzehen B Pf. und fünfzehen Pfennig an St. Michelstag" an den Zechmeister zu Stephanshart zu geben.

Siegler: 1) Bartholomä Stephansharder
2) Matthews Stephansharder
3) ihr vetter Wolfgang Stephansharder
4) Hanns Tyemyng am Stureznhoff

(alle Siegel erhalten; des Diemingers und Pirners Wappen unkenntlich.)

Wir Vorgesannten alle Bekennen... daß jeder der streittheile 2 Spruchmänner vorschlagen soll. Nicht der Koffer und sein Anhang entschließen sich für Wert den Alltag und Ulrich Beriger zu Swanz; Wolfgang dagegen für Friedrich den Ferchhaymer und Johannes den Schuelmayster zu Gaspoltzhofen.....

Zeugenschaft: 1) Gorig der Hager
2) Peter Pögnner, die Zeit Pfleger zu St. Peter.

(Zeugenschaft nicht mehr erkennbar).

Nr. 75/15.Jh.
1437, 21. Mai

Geörg der Sawmer und Anna, seine Hausfrau, verkaufen Peter, dem Zämgelmeister zu Seitenstetten, und Anna, seiner Hausfrau, ihren Garten. Dieser ist zwischen Chepeldorf und dem Hofgarten gelegen, und man dient davon dem Gotteshaus zu Seitenstetten jährlich zu "Unser Frauentag der Dienstzeit" zehn Pfennig zu Burgrecht.

Siegler: 1) Symon der Ryeder von Scharfenveld, derzeit
Höfrichter zu Seitenstetten
2) Peter der Smerbekch

ad 1) "SIGILLUM+SIMON+RIEDER"; Wappen ausgebrochen.
ad 2) Siegel erhalten.

Nr. 76/15.Jh.
1437, 15. Juli

Bischof Leonhart von Passau genehmigt die nach der freiwilligen Resignation des Abtes Johannes I. vollzogene Wahl des Abtes Benedikt aus dem Schottenkloster in Wien.

Siegler: Bischof Leonhart. (Siegel abgefallen)

Nr. 77/15.Jh.
1437, 14. Dezember

Papier, ohne Siegel; 2 Petschaften

Erbschaftsstreitigkeit um den Nachlaß des verstorbenen Seitenstettner Amtmannes Hanns von Heft. Michel, der Hefter, auch für seinen Bruder "Goring, daß gewalt ich hab", Nicolaß Hendl, Bürger zu XXXX "Ryed" (Ried, Innkreis) für sich und seine Hausfrau "Elspetten" und "Cholman, alle gewistred und Hannsen des Amtmannes chinder von Heft seling, ainstails. Ich Wolfgang auch des benannten Amtsmanns Sun, nym mich auch an für mich und für unser Swester Anna chind das auch genannt ist Anna. Wir Vorgenannten alle Bekennen...." daß jeder der Streitteile 2 Spruchmänner vorschlagen soll. Michl der Hefter und sein Anhang entschließen sich für Mert den Alltag und Vlrich Beriger zu Swanz; Wolfgang dagegen für Friedrich den Perchhaymer und Johannes den Schuelmayster zu Gaspoltzhofen.....

Petschaften: 1) Gorig der Hager
2) Peter Pogner, die Zeit Pflieger zu
St. Peter.

(Petschaften nicht mehr erkennbar).

78/15. Jh.
1438, 21. Mai

König Albrecht II. (IV^t) ernennt Abt Benedikt zu seinem Kaplan, nimmt das Stift in Schutz und verleiht dem Abt Freiheiten.

Siegler: Albrecht (Siegel in rotem Wachs).

79/15. Jh.
1438, 21. Mai

König Albrecht II. (IV.) überträgt seinem Pfleger zu Steyr die Vogtei über das Stift Seitenstetten.

(Originalpergament mit aufgedruckter Petschaft des Königs.)

80/15. Jh.
1438, 19. Juni

Abt Benedikt I. bestätigt den Zechleuten der Frauenzeche zu St. Michael den Kaufbrief über mehrere Zehente aus einem früheren Brief. Es handelte sich dabei um folgende Zehente:

Item am StainRigl

item an der Hiernmül

item datz dem Grwfter

item zu Peilnstain

item am Swaychhof"

Siegler: der Abt, (Kleines Abtsiegel), Benedikt

81/15. Jh.
1438, 20. Juni

Die ~~Chranperger~~ Chranperger beurkunden den Vergleich mit Abt Benedikt I. wegen der Rechte auf 2 Zehenthäuser zu CHENCZRING. Es handelt sich bei den Chranpergern um § "Hanns den Chranperger und seins Prueders Peter selig Sün, einer genannt Larencz und einer Wilhalm".

Siegler: 1) Michael von Aschbach, die Zeit Pfarrer datz sant Peter und Dechant zu Larich (Lorch)

2) Michl der Agler

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 82/15.Jh.

1438, 2. August. Ybbsitz

Abt Benedikt I. genehmigt die Stiftung des Stroblischen Jahrtages. Es ist eine Stiftung auf Vigil, Seelenamt und 1 Messe alle Quatember, in der Pfarrkirche zu Ybbsitz. Die Stiftung erfolgt durch "Kathrey, Hannsen des Strobl seling Wittib, Niclas Zokelsawer, Vlreich Vinkoch ze Huebek und Chunigund, Hannsen Dyetmars haustraw. Sie umfaßt eine Wiese und einen Acker, die zum Gotteshaus Ybbsitz gegeben werden; dienstbar sind sie in das Gut"datz in nidern Chaltenwirt".
Siegler: Abt und Konvent. (Konventsiegel abgefallen)

Nr. 83/15.Jh.

1438, 5. August

Urfehde des Michael Spinderlehners zu Ybbsitz. Michael, die Zeit gesessen am Spinderlehen in Ybbsitzer Pfarr schwört Urfehde "wegen der Vankchnuß, da ihn Michel der Panlehner, die zeit Richter ze Ybbsitz bracht het"...Seine Bürgen sind: Nichaß auf der Dyllen, Peter am Grasperig, Leonhart Holdn und Thaman Froschelhofer .

Siegler: 1) Herr Heinrich von Czinczendorf
2) Michael der Agler

(Beide Siegel erhalten).

84/15.Jh.

1439, 25. Februar

Ludweyg der Glaser, Purger ze Waydhofen auf der Ibs reversiert wegen mehrerer ihm auf 20 Jahre verkaufter Stiftszehente "auf den akern bey Waydhofen auf der Ybs um die Stat in dem purkfrid daselbs, "die vor Zeiten "Jakob Sneyder, purger daselbs"vom Stift gehabt hatte.

Siegler: 1) Cunraten des Pekohen, die Zeit Stadtrichter zu Waidhofen
2) Hannsen des Phanner, puriger, und die zeit einer des Rats daselbst.

(2.Siegel zerbrochen; nur Teile erhalten.)

Nr. 85/15.Jh.
1439, 22. Mai

Hans Wasner beurkundet, daß er Wolfgang Varbicz, Bürger zu Waidhofen, mehrere, dem Stift Seitenstetten lehenbare Zehente verkauft habe.
(Namensschreibung: Hans Wassner, Wolfgang Varrbicz.) Es handelt sich dabei um folgende Zehenthäuser:

Item von erst auf des Teuffls Wuer
item auf der stell
item an der Twirricht
item an der Rechaw
item an der Hütten
item am obern Gannsperig
item am nidern Gannsperig
item am obern Kueperig
item am nidern Kueperig
item im Pach
item im Lueg
item am Stegfeld
item an der Heranczöd
item am Grudlemsperig.

Siegler: 1) Hans Wasner
2) Vabiann der Hagger zu (?)

(Beide Siegel erhalten).

Nr. 86/15.Jh.
1439, 30. Mai

Gebetsverbrüderung zwischen dem Stift Seitenstetten und "Nikolaus abbas, Philippus Prior et totus conventus monasteriæ beate Margarete virginis de Garab Colacensis et de Bela Zagrebiensis diöc."

Großes Siegel des dortigen Konvents.
Datiert zu : Bela, 30. Mai 1439

87/15.Jh.
1439, 23.11.

(In Lade A 37)

Revers des Christoph von Zinzendorf wegen der ihm von
Abt Benedikt I. verliehenen Lehenägüter.

" Ich Cristoff von Czinczendorf bekenn als vor
Czeiten zwischen des Erwürdigen Hern Abbt Benedicts
vnd seins Convents vorvordern vnd auch newlich bay in
stöss vnd Krieg gewesen sind, an aine Tail, vnd vns an
dem andern, vonwegen der nachgeschriben Stükch Güter
Grund vnd Vischwaide. Darumb habent vns gericht, der
edel Herr Her Albrecht von Ror, vnd der veste Ritter
Her Rapper vom Rosenharts, vnd die erbern Herman
Edlerawer vnd Gabriel Greuenperger, In solher
maynung das der obgemeldt Abbt sein Conuent vnd ir
Nachkomen an denselben nach geschriben Stükchen Gütern
Grünten vnd Vischwaiden mit allen vnd yblichen dinsten
Zehenten vnd Zuegehörungen keinerley eigenschaft noch
gerechtigait nicht mer haben Ausgenomen die
Manschaft vnd Lehenägerechtichait, die Sy In, iren
nachkomen vnd iren gotzhaws, zu ewigen zeiten, daran
haben vorbehalten, vnd habent Sy mir obgenannten
Christophen von Czinczendorf vnd allen meinen erben
Sünen vnd Töchtern dieselben nachgeschriben Stükch Güter
~~xxx~~ Grünt vnd Vischwaid verliehen
doch also beschaidenleich, Das Ich yezgenanter Christoph
von Czinczendorf dieselben nachgeschriben Stükch
..... zu Lehen werben und emphahen

Ausgenommen von des Lanndgerichts wegen, das sol
bestehen als von alter herchomen ist an ir Irrung.....

Und sind das die Güter, Des ersten ain Hof am Mayer-
hof, Item ain gut am Geseng, Item das gut auf dem Rech-
perg, Item der Rechperg bey der Ybsicz, Item das Gut auf
dem Satl, Item daz Gut auf den Chrenichl im Tal, Item
Friedreich auf der Oed, Item Herczog im Tal, Item die
Harpewnt, Item dacz Nider Reiffthal, Item Czoden am Lehen
Item am Hintendrann, Item Kyes im Rewt, Item de Hasleyt-
ten, Item dacz Geczmansrewtt, Item Swebelrewtt, Item das
Türsenrewtt, Item Fridrich am Erlach, Item das Pokhel-
rewt, Item Mert am Steygersperg, Item Flekch auf der
Brannstat, Item Hainczel am Kasten, Item das Gut in der
Hell, Item dacz Kristan auf Swaykhof, Item die mül vn-
dem Swaikhof, Item Tennozl am Pichel, Item dacz Ullein
vnderm Stain am Swarczenperg, Item dacz ober Raiffthal, ~~z~~
Item das Gut an des Nollenleytten, Item das Gut am

Seczellein, Item das Gut im Stokchach, Item ain Gut auf dem Rewtt, Item am Sawrüssel, Item die Mayrhofeben, Item die Alten Hüten, Item das Polcz Gut, Item der Nider Tarpach, Item des Nider geschaid, Item im Hakchstokch, Item das Proszleinsrewtt, Item das Artliebsrewtt, Item der Hohenstain, Item Rudel in der Grub, Item Praitteben, Item die Hanthab, Item Cunrat auf der Oed, Item der Walhenpach Item die Kaltenrinn, Item die Ransleyten, Item des Nasslanntsrewt, Item das Meilerlehen, Item Hindern Egk, Item der Türmelhengst, Item das Pfaffen Rewtt, Item der Spansperig, Item die Nider Hofstat, Item die OberHofstat, Item die Mül im Zokelspach, Item das Mitterekg, Item auf dem Pühel, Item die Mayrhofeben, Item die Aschaw, Item dacz den Hawgen im Tarpach, Item der Phaffenstain, Item die Ober Geschaid, Item das Fuschlehen,⁽¹⁾ Item Prambmul, Item Krumphmul, Item in dem Hewmad, Item in den nidern Hakchstokchen, Item in des Listsrewtt, Item in der Haselaw, Item auf dem Stain, Item auf der Praittebenen, Item der Kunig Vl am Katperg, Item die Windthag, Item Kacmarkcht, Item die Dietmarinn, Item das Vetterlehen, Item das Langsenlehen, Item TrachtterRewtt, Item Poschenlehen, Item Jörg Hindern Egk, Item das Zwinsselewt, Item Manhatsrewt Item Scharnsegk, Item das Mittergeben, Item Prameben, Item der Pernkogel, Item dacz Schellenlehen bey der Prugk
 Item zway Oerttel vischwaid genant die Zokelspach, vnd Rynnent in die Ybsicz, Item aber ain Vischart genent die Luncz vnd hebt sich an dacz Hainczlein im Hewnat vnd get hinfür in die Waldluncz, Item die Vischwaid auf der Ybsicz von dem Pach ob dem Hangunden Stain, den ettlich nennent den Kleinen Zokelspach, etlich den Dürripach, Doch ist es der Pach der da rynnnt für den Wagenhof, und für die Mül, die man nennt unter der ol Zokelsaw von der Stat do er rynnnt in die Ybsicz auffwärts zu dem Ursprung, als uerr das von In und iren Goczaws zu Lehen rühret.

- Siegler: 1) Christoph von Zinzendorf
 2) der edle Hainreiche von Czinczendorf, sein Vetter
 3) der edle Sigmund der Prunner, die zeit phlegte zu Ober Hausegk
 (Alle drei Siegel erhalten).

88/15.Jh.
1439, 4.12., Wien

(In Lade A 37)

Vidimus des Hans Steger, Ritter, Bürgermeister, und des Rates der Stadt Wien, über die Urkunde des Herzogs Friedrich III. von Österreich (1435-1493) für den Fall, daß die Königin Elisabeth, Witwe nach Albrecht V., einem männlichen Nachkommen das Leben schenken werde und in dem die Vormundschaft über diesen (den am 22.2.1440 zu Komorn geborenen Ladislaus Posthumus) durch Friedrich III. geregelt wurde, worüber dieser am 1.12.1439 zu Perchtoldsdorf einen Revers ausgestellt hatte.

Hans Steger, Ritter, und zur Zeit Bürgermeister, weiters der Rat der Stadt Wien bekennen, daß Bischof Nicodem von Freysing und Bischof Lienhard von Passau, die Prälaten, Grafen, Herren, Ritter, Knechte und die Vertreter der Städte des Fürstentums Österreich am nächstvergangenen St.Martinstag (12.11.1439) zu Wien sich versammelt hätten, wo sie sich über eine Landesordnung geeinigt hätten. Diese hätten sie hernach dem Herzog Friedrich vorgebracht, der sich der Landschaft gegenüber verpflichtet habe, sie zu halten. Er habe ihnen darauf seinen fürstlichen Brief gegeben. Als nun die Landschaft diesmal beim Taiding in Wien war, haben die Vertreter der Städte ihn, den Bürgermeister gebeten, jeder Stadt den Brief des vorgeannten Herzogs Friedrich in einer Abschrift unter dem Siegel von Wien zu geben. Der Brief laute von Wort zu Wort :

" Wir Fridreich von Gotts genaden Herczog zu Österreich, usw. bekennen als die erwirdigen unser lieben Frewnt Her Nicodem Bischof ze Freysing und Her Leonhart Bischof zu Passawusw. (folgt nun der Reversbrief, der teilweise abgedruckt ist bei Kurz I, Beil. III; siehe auch Vancsa, Geschichte Nieder- und Oberösterreichs, II, 290) und der schließt "der geben ist zu Berchtoldstorf an Eritag nach Sand Andrestag ... (1439 1.12)" Darauf ~~folgt~~ folgt die Schlußformel der Vidimuserklärung :

..."mit Urchund des Vidimus besigelt mit unserm der obgenannten Stat zu Wienn clainem anhangunden Insigel Geschehen an Sand Barbaratag 1439 "

(Das Siegel fehlt.)

Nr. 87/15. Jh. Urkunde fehlt ! in Lade A 37
1439, 23. November

Revers des Christoph von Zinzendorf wegen der ihm von Abt Benedikt verliehenen Lehensgüter.

Nr. 88/15. Jh. Urkunde fehlt ! in Lade A 37
1439, 4. Dezember

Vidimus des Hans Steger, Ritter, Bürgermeister und Rat der Stadt Wien über die Urkunde Herzog Friedrichs (Kaiser Friedrich III.) bezüglich der Vormundschaft des Ladislaus Posthumus. Perchtoldsdorf.

Nr. 89/15. Jh.
1439/ 17. Dezember

Zacharias, Prior
Abt Benedikt (1437 - 1441) und der Konvent nehmen Christoph von Zinzendorf (Cristoff von Czinczendorf), Susanna, seine Hausfrau, Jorig Czinczendorffer ir Svn Barbara und Magdalena ire Töchter in die Konfraternität des Stiftes auf.

Siegler: Abt und Konvent

Nr. 90/15. Jh.
1440, 9. April

Lienhart Chressling (Leonhard Kressling) verkauft den Zehent Im Nidern Pach in sannt Michelspharr auf der Vrel ob sand Peter in der Aw, der sein rechtes freies Eigen ist.

Siegel: 1) Lienharten des Chressling (abgefallen)
2) Reichers des Walich
3) Merichart des Oder (abgefallen)

Nr. 91, 92 und 93/15. Jh. fehlen !

Nr. 94/15.Jh. fehlt
1441, 5. September

Urfehde Hainrich des Virczogen, die Zeit gesessen zu Ybsicz, gegenüber Herman Newnhartinger, die Zeit Hofrichter zw Seitesteten.

Siegel: 1) Michaelen des Agler (Beide Siegel
2) Kristan des Hewmader erhalten)

Nr. 95/15.Jh. fehlt
1441, 22. September

Bericht des Konvents über die geschehene Abtwahl und Bitte um deren Bestätigung.

Siegler: Konvent

Nr. 96/15.Jh. fehlt 1441, 20. XII., Gänsestiftung, Abschrift

Nr. 97/15.Jh. fehlt Papierurkunde in Karton 40A
1442, 4. Juni

Jörig Pymir bevollmächtigt Abt Christian zum Verkauf seines Hauses zu Winndorff zu Seitenstetten.

Petschaften: 1) Hermann der Newnhartinger
2) Erhart der Peleitter
(Beide Abdrücke sind einigermaßen erhalten)

Nr. 98/15.Jh. fehlt
1442, 16. Oktober

Revers des Stefan Vischer, purger ze Tirnstain, und Kathrey, seiner Hausfrau, sowie beider Kinder Erhart, Thaman, Elsbeth, Margareth und Chunigund auf einem Teil und Symon Jawringer, Margareth, seine Hausfrau, Hedwig Elsbeth und Hanns ihre Kinder, auf dem andern Teil eines Weingartens ob Tirnstain zu Phaffental, genant der Judenperkh, den ihnen Abt Benedikt gegen 1/3 Maisch und unter gewissen Bedingungen zu Leibgeding auf Lebenszeit überlassen hat.

Siegler: 1) Andre Humler, Richter ze Tiernstain
2) Peter Kolb, purger daselbst
(1. Siegel gut erhalten, beim 2. das Wappen ausgebrochen.)

Nr. 99/15. Jh. fehlt
1445, 6. Juli

Urfehde des Lienhard Steindl für Ulrich Eytzinger,
zu Freienstein.

Nr. 100/15 Jh.
1446, 22. Februar

Die Kinder Lewttel's an der Lewten, nämlich :
Peter am Grasberg, Nickel auf der Dilen, Mertt auf
dem Rewtt, alle gesessen in Ybsiczzer Herrschaft,
Ursel in Ringleich in Winthager pharr, Margrett
an der Lewtten in Ranndegker pharr verzichten auf
alle weiteren Erbensprüche gegenüber ihrem Bruder
Lienhard in der Lewtten zu Winthager pharr und
Kathrein, seiner Hausfrau, der dieses Anwesen vom
Vater Lewttel und der Mutter Kathrein übernommen
hatte, gegen eine bestimmte Zahlung. Das geschieht
auch mit Willen Lienhart des smitz, die Zeit Zech-
meister des Gotteshauses zu Ober Newhofen.

Siegler: ~~1)~~ 1) Herrn Hannsen Gebharten, die Zeit Pfar-
rer zu Ober Newnhoffen
2) des Edlen Gothart des Hafner ze
Perberstorff (Pfarre Neuhofen)

(1. Siegel beschädigt, zweites abgefallen)

Nr. 101/15. Jh.
1446, 19. September

Vergleich zwischen Stephan von Zelking und Abt
Christian wegen der Vogteirechte über die Unter-
tanen des Stiftes in Zelking, zu Ainsiedeln.

Stephan vo ~~CZELKING~~ Czelkking, Besitzer des Hauses
zu Czelking gelegen am Hyrsperg bekennt, daß ein
Krieg (Streit) war, zwischen ihm und Abt Christian
von Seitenstetten, wegen der Vogteirechte der Stifts-
untertanen zu Ainsiedeln, Zelking. Die Stiftsunter-
tanen werden dazu verhalten, dem Zelkinger folgende
Robot zu leisten: Weinfuhr, Zehentfuhr, Holzfuhr und
"mayssen", "Hew aufvahn und einführen, Weicz ziehen
Mehlfuhr mit fursatz Rossen zu hilff an den perg zu
Czelking, und phlanzen zu seczen so wie früher.
Sollte jedoch die Herrschaft Zelking mehr Grund er-
werben, so ist für den erworbenen Grund keine Robot

zu leisten.

- Siegler: 1) Stefan von Zelking
2) der edel Her Reinprecht von Ebersdorff
mein lieber Swager
3) der edel Larenz Steger

(Alle 3 Siegel gut erhalten.)

102/15.Jh. fehlt

103/15.Jh.

1448, 17. Februar

Peter der Smerbegk vergleicht sich mit Abt Jhristian wegen Erbensprüchen.

Ich Peter der Smerbegk, für mich und in meiner Erben Namen, ich Landtsidel Tuchscherer und purger zē Herczogpurgk, sein swager, von wegen dem Johannes, des benannten Landtsidel brueder seling, ezeiten des Gotteshauses Seitenstetten Diener und Weingartmeister im Hof zu Tulbing

- Siegler: 1) Peter Smerbegk
2) Erhart von Asparn, Stadtschreiber zu
Newnburg.

(Beide Siegel gut erhalten.)

104/15. Jh.

(In Lade A 91)

1449, 26. Jänner

(Suntag nach Sand Paulstag der
Bekehrung)

Spitalsholz an der Khleubstatt betreffend (Kloibstatt,
Bauernhaus in der Landgemeinde Waidhofen, am Redten-
berg) gemeint ist der der Freisinger Hft. gehörende
Wald von ~~XXXXXXXXXXXX~~ Kloibstatt bis zur Landes-
grenze)

Bischof Johann von Freising verleiht so wie sein
Vorgänger seinem Rat, Landrichter und Kastner zu
Waidhofen an der Ybbs Stefan Eysner ein Stück Wald
aus dem Hocheck, das ein Kohlholz ist.

Wir Johannes von Gotts gnaden Bischöfe von Freising
bekennen in dem brief, daß wir unserm rat, landrichter
und chastner unser stat zu Waidhoven auf der Ybs und
lieben getrewen Stephan Eysner ein ort aus dem Hocheck
das ein kolholcz, auch mit rain und marchen ausgezaigt
ist und stoeßt mit dem ein ortt an den schlag und mit
dem andern an Rawt und auch mit einem ort an die
Kleubstat und geht auf den Berg hinauf als viel das
regenwasser sagt (bis zum Kamm) und geht mit einem
ort an die vörst die gen Steyer gehören, verliehen
haben und in aller maß als in das unser vofahr her
Nicodem weilend Bischöfe ze Freising salinger gedezhtnis
verliehen und ausgezeigt hat.

Siegler: Bischof Johann von Freising

(Das Siegel fehlt)

Nr. 104/15.Jh.
1449, 19. Juni

fehlt !

Notariatsurkunde von der Einsetzung des Stiftes in ~~WEX~~
mehrere angefochtene Dienste, usw. ... am Maierhof
und anderen Gütern und Weingärten zu Tübing.

Nr. 105/15.Jh.

1450, Freitag vor St. Michaelstag; Wr. Neustadt 25. Sept.

Kaiser Friedrich III. erklärt, daß die Straße über die
Heide nur von den Waidhofnern zum Eisenhandel benützt
werden darf. (Gedruckt in den Blättern d.V.f.Lk v.NÜ,
1867/III)

Siegel: Friedrich III. in rotem Wachs.

Nr. 106/15.Jh. ^{MATTHIAS}

1451, St. Michaelsabend (23.2.); Gleiß

Stefans am Lehen saligen Witib, Margret, stiftet den
Zehent, gelegen in dem Nider-Hof zu Dobra in Sant
Peters Pfarr in der Aw, Inwerteigen der Hft. Gleiß
(Glewss) zu einem Seelgerät an die Pfarre St. Michael.

Siegel: 1) des Edeln Rudolffen des Schirmer, die Zeit
Pfleger und Salvogt der Hft. Gleiß
2) der Edel Reicher der Walich

(Beide Siegel abgefallen !)

Nr. 107/15.Jh.

1451, 21. September; Wolfsberg

Vergleich wegen der Mühle am Unterberg, Pf. Wolfsbach.
Ich Jorig und ich Paul, paide rechte gewistret und
Hannsen des Fröleichs seligen Chinder bekennen, daß
sich unser lieber prueder Andre und Kathrey seine
Hausfrau verglichen haben über die Forderungen auf
der Mul zu Vnternperig mit all ihrer Zugehörung, die
sie vom Vater Jans geerbt haben, und die dem Edlen
Petern Prokchn dienstbar ist

Siegler: 1) Andre der Gipplaer, die Zeit Richter zu
Aspach (Siegel erhalten)
2) Hanns der Nüssdorfer, purger daselbst
(Siegel abgefallen)

Nr. 108/15.Jh.

1451, 13. Oktober: Allhartsberg

Engelmut, weillent Thoman des Krewchauf seligen Wittib, und jetzt Micheln des Zukchswerts Hawsfraw stiftet den dem Stift lehenbaren halben Zehent auf dem Hoffeld zu Glaufß (vermutlich St.Georgen/Klaus) zur Zeche Unserer Lieben Frau in Allhartsberg.

Siegel: 1) Erhart Haller des Jungenn, die Zeit Pfleger zu Ulmerfeld (erhalten)
2) des Edlen Hannsen Municher (abgefallen)

Nr. 109/15.Jh.

1452, 14.9.

Konföderationsurkunde mit Tegernsee.

Siegler: 1) Abt und (teilweise ausgebrochen)
2) Konvent von Tegernsee (erhalten)

Nr. 110/15.Jh.

1454, 22. Februar (Freitag vor St.Matthiastag); Stift Seitenstetten

Urfehde mehrer ungehorsamer Untertanen des Stiftes zu Zelking, und zwar des Ulrich Fleischakcher, Thoman Erndel zu Czelking, Cristan Roßwurger zu Wolferstorf, Erhart, sein Sun, und Veytel zu Ainsidel, wegen erlittener vankchnus, durch Görg Snekkenrewter, die Zeit Hofrichter zw Seytesteten und Abt Christian, sowie Pawln Prennberger, Amtmann zu Czelking.

Siegel: 1) Cristan des Hewmader
2) Gabriel Potlung, die Zeit verbeser des Hofgerichts zu Seytesteten

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 111/15.Jh.

1454, 3. Mai (Pⁿigstag vor Kreuzauffindung)

Abt Christian verleiht der Witwe Agnes N. eine Wisen gelegen in der Kloster-Gassen datz Sand peter zu Burgrecht um 40 Wiener Pfennig; Anleit 2 Pfennig, Ableit auch 2 Pfennig.

Siegel: 1) Abt ~~und~~ (abgefallen) 2) Konvent von Seitenstetten.

Nr. 112/15.Jh.
1454, 31 Juli

Abt Christian, Ulrich, Prior, ~~XXXXXXX~~ Konvent Kaspar, Pfarrer, und der ganze Konvent zu Seitenstetten bewilligen der Klara, Witwe des Wolfgang Panpalg am Steg zu Seitenstetten die Stiftung eines Jahrtages und verleihen dazu die vom Erblasser vermachte, dem Stifte lehenbare Wiese auf der nydern aw, zwischen der Url und Görden des Schärighueber Wiesen, dem Zechmeister der Hl. Kreuz-Zeche.

Siegler: 1) Abt (Im Siegel erstes erhaltenes Stiftswappen)
2) Konvent von Seitenstetten.

Nr. 113/15.Jh.
1455, 4. März

Konföderationsurkunde mit den Franziskanern Sancti Capistrani in Wien. (Siegel abgefallen).

Nr. 114/15.Jh.
1455, 15. Oktober (am Freitag nach St.Colmanstag)

Jorig Snegkenrewter verkauft Thoman an der Widem und Katharina seiner Hausfrau und ihren Erben den Zehent auf dem Hof ze Schayttelperig in sand Johannis pharr und auch den Zehent zu Naczling auf dem obren guet und auf ainem akcher ze Naczling gelegen am Straßerholcz, und auf ainem akcher genannt Selgerädt und gehört in ein Hofstatt ze Straß, alles gelegen in Wolfspekher pharr, überall ganzen Zehent.

Siegel: 1) Georg Schneckenreuter (abgefallen)
2) der edl mein lieber vetter Wylhalm der Snegkenrewter

(Siegel: 1) des edlen Vesten Jorig der Snegkenrewter, die Zeit hofrichters zu Seitenstetten
2) des edl Wylhalm der Snegkenrewter, die Zeit verbesser (Verfasser) des Hofrichters zu Seitenstetten
Beide Siegel erhalten).

115/15. Jh.
1456, 6. Juni

Siegmund, Bischof von Salon. (Passauer Weihbischof)
beurkundet die Konsekration des neuen Chores, des
Hauptaltars sancti Viti und der Seitenaltäre B.M.V.,
sancti Nicolai und sanctae Catharinae in der Kirche zu
Wolfsbach, und verleiht für den Besuch zu den früheren
Ablässen einen neuen Ablass von 40 Tagen.

Siegler: Weihbischof Siegmund (Siegel abgeschnitten)

116/15. Jh.
1457, 21. Jänner (Agnestag), Allhartsberg

Linhart Schueler in der Czauch Gengleins weilent an der
Öd seligen Sun hat verchaufft dem bescheiden mann Mic-
lein Chrenpuchler, und Margareten, seiner Hausfrau,
den ganzen Zehent, kleinen und großen, mit aller seiner
Zugehörung, gelegen auf 3 Gütern :

am aigen, darauf gesessen sein Jorig und der Grill
und auf der Hofstatt dabei, die des Rasen
in der Pfarre Allhartsberg, Lehen von Seitenstetten.

Siegel: 1) Oswalden Schirmers, die Zeit Pfleger zu
(e) Glewss (Gleiß)

2) Jorgen des Gschichssennott
(Beide Siegel fehlen).

117/15. Jh.

1457 (amb nachsten Freytag vor letare in der vasten) 25. März

Margret, Tomans des wirtz amb Steg zu Seytesteten Haus-
frau und Petern amb Mawrerlehen ettben gesessen, sali-
gen tachter, bekennt, daß sie furzucht (Verzicht) geta-
hat gegen Lienharten, ihren lieben prueder, ~~wegen~~ auf
alle Rechte bezüglich der Erbschaft am Mauerlehen in
der Pfarre Seitenstetten, seien sie vom Vater oder von
der Mutter Chunigund, da sie durch eine bestimmte Geld-
summe abgefunden worden sei.

Siegel: 1) des Edlen Vesten Görigen des Snekkenrewter,
die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten

2) des Edl Gabriel des Potlung, die Zeit
verbesser (Verweser) des Hofrichters zu Sei-
tenstetten

Beide Siegel erhalten).

21. Nov.

118/15. Jh. (gedruckt: Blätter d. V. f. Lk. 1867, S. 113)
1457, Montag nach St. Elspethentag; Volkchenmarkcht

Friedrich III., römischer Kaiser, erklärt, daß er den Bürgern von Waidhofen die Erlaubnis gebe, in Kärnten, Krain, Steyer, etc. ungehindert mit Eisen zu handeln.

(Petschaft des Kaisers an der Rückseite abgefallen)

119/ 15. Jh.

1458, 9. Hänner (am nächsten Montag nach St. Erhartstag)
Zelking.

Abt Christian von Seitenstetten verkauft dem Seitenstettner Holden Mertten Obermayer, Czelkinger Amtmann, und Anna, seiner Hausfrau, die Hueb zu Czelking bei dem prunn, zenagst phyllippen des Pawkchnechtz lehen.

Siegler: 1) Abt Christian (Kolb)
2) der Connvenntt

120/ 15. Jh.

1458, 10. Februar (Freitag, St. Scolasticatag, der hl. Jungfrauen)

Ulrich Gössl ze Tirnstain, Thoman, sein Sun, Margreth, des benannten Thoman Hausfrau und Bernhardin, ihr pader Sun, bestätigen, daß sie einen halben Weingarten, genannt der Judenperig, und gelegen ob Tirnstain in zu Phaffental, den vormals Steffan Vischer innehatte, auf Lebenszeit der 4 Käufer von Abt Christian von Seitenstetten erworben haben. Sie sollten ein Drittel der Maische jährlich geben. Der Amtmann sollte von der Zeit der Lese verständigt werden, damit er dabei sein konnte. Der Weingarten sollte zweimal jährlich beschaut ~~waxen~~ und damit die fachgerechte Pflege festgestellt werden.

Siegler: der ehrbar weise 1) Augustin Hebenkrieg die
Zeit Richter zu Tirnstain
2) der ehrbar weise Hainreichen Teysenhofer
Bürger zu Wochaw

(Beide Siegel erhalten)

121/ 15. Jh.

1458, 21. Februar (am nagsten Erchttag nach Invocavit
in der vasten)

Wolfgang von meylestorf tut kund, daß er Jorgen dem Taler und Merten an der Pruck ein Kaufrecht auf eine Wiese, genannt die Gartenwisen auff der aw die vierhalbs tagwerich ist, in Sewtesteter pharr gelegen gegeben habe. Davon sollten ihm sie oder ihre Nachkommen 1/2 Pfund Wiener Pfennig zu Unser Frauentag der Dienstzeit geban. An Anlait und Ablait seien je 60 Pfennige zu entrichten.

Siegler: Wolfgang von Meilersdorf
(Siegel abgefallen)

122/ 15. Jh.

1458, 5.1. (Im Stiftsarchiv Seitenstetten wird die
Urkunde unter 1459 geführt)

Hanns am Freidenperg und Margareth, seine Hausfrau, übergibt mit Wissen seins lieben Suns Gorigen an der Kuntmül (vermutlich Hundsmühl !) und mit Wissen seins lieben aydems Thomanns in der Danngelwidem anstatt dessen Tochter Anna, des vorgenannten Hans Enkelin, die sein Eidam mit Elspethen, des Hansen lieber tochter der got genad, eelich gehabt hat, sein Gut Freidenperig in Weistraher pfarr gelegen, Lehen von Seitenstetten, seinem anderen Sohn Paul, nachdem die anderen Kinder eine Abfindung erhalten hatten.

Siegler: 1) Gorig der Sneckenrwter, Hofrichter zu
Seitenstetten
2) der Edel Kristan Hewmader zu Seitanstet-
ten

(Beide Siegel erhalten).

123/ 15. Jh.

1459, 18. Februar

Konföderationsurkunde von Vorau. (Christian, Abt zu
Vorau, Erhard Prior.)

Seitenstetten
Siegler: ~~Abt~~ und Konvent von Vorau.

Propst Leonhard und Wolfgang Sekan

124/ 15. Jh. Papierurkunde
1459, 29. Mai

Gabriel Potlung vergleicht sich mit dem Stift Seitenstetten um 80 Pfund Pfennige.

Er bekennt; „daß mich mit meinem Willen und Wissen und durich fleissig mit willen der Edel und Vest Pernhar von Seysenegk, mit dem obgenannten Abbt, seinem Conve und allen den seinen darumb genutz geruht und geaint und zwischen unser gesprochen hat In solcher maynung, daß ich nach all mein Erben, Frawnt Helffer und Gunner Noch nymant von unserwegen“... verglichen hat. Auf Grund des Vergleiches ist der Abt verpflichtet, dem Potlung am nagsten St. Johannstag ze Sunybenden 40 Pfund, und am nagsten St. Michaelstag ebenfalls 40 Pfund Pfennige zu geben. Falls aber Potlunger von der Vereinbarung zurücktrete, soll er dem Herzog Albrecht, seinem gnädigen Herrn, zu 100 Pfund und dem Spruchmann Bernhard von Seisenegg zu 20 Pfund Pön verfallen sein.

2 Petschaften auf der Rückseite:

- 1) Gabriel Potlang
- 2) Ortolf der Kreuß (Ortoluen dem Kreußen)

(Beide Petschaften erhalten; 1 im Wappen ein Storch,
2 ein Krebs.)

Nr. 126/15.Jh.

(In Lade A 91)

1461, 14.1. (Mitichen nach Sand Paulstag des ersten Einsidel)

Erhard Huber verleiht dem Andreas Wagner mehrere Zehente.

Ich Erhart Hueber bekenn daß für mich kommen ist der erbar Andre Wagner purger zu Waidhoffen auf der Ybs und mich fleißig gepeten daß ich im geruecht ze leihen den zehent auf den hernach geschriebenen guetern meiner lehenschaft den er chaufft hiet umb 42 Pfund Pfennig, hab ich angesehen sein redlich gepet und hab im denselben zehent geliehen und uns jährlich reichen und dien schullen zu sand Michelstag 3 schilling zwen pfennig gebiger Landswerung wann sich der zehent mit chauffen oder toden verwandelt daß man lehenshant bedarf so gibt man davon den zehenten pfennig

- von erst auf einem guet genannt des Tewffelwuer
- item " " " " im Pach
- " " " " im Lueg
- " " " " am Stegfeld
- " " " " am Grudleinsperig
- " " " " der Stell
- " " " " der Twiricht
- " " " " der Herrantsöd
- " " " " in der Rechaw

Siegler: Erhard Hueber
(Siegel in grünem Wachs; erhalten)

Siegler: 1) Leo Snekkenrewter, 2) ...
3) ...
(Alle 3 Siegel erhalten)

Nr. 125/15. Jh. Papier
1460, 10. März (Montag vor Oculi in der Vasten)

Wolfgang, Jörg und Ursula, gesbistrat (Geschwister) und Kinder Oswaltz (Oswalds) am Hacholtz (Hochholz) vergleichen sich wegen der Erbschaft, Vadring und Rechten, so sie gehabt haben und hinfür haben, von ihrem Vaters Osboltes zue Hacholtz wegen des väterlichen und mütterlichen Erbteils. Hochholz, Pfarre Seitenstetten, ist dienstbar dem Edlen Vesten ritter Hern Wolfgang von Meilenstorff.

Siegler: 1) Wolfgang von Meylestorff, die Zeit Hofrichter zu Seyttenstetten
2) der erber Sigmund Altman zu Seitenstetten die Zeit Verweser des Hofgerichtes zu Seitenstetten.

(Beide Petschaften abgefallen.)

Nr. 126/15. Jh. ~~fehlt~~ + *siehe Beiblatt!*
Nr 1461, 14. Jänner

Erhard Hueber verleiht dem Andre Wagner mehrere Zehente.

Nr. 127/15. Jh.
1461, 21.12. (an Sand Thomastag des zwölfpoten)

Leo der Snegkenrewtter tut kund, daß er dem Herrn Christan, Abbt unser Frawn Gotzhaus zw Seitensteten, und seinem Konvent, die vom Stift zu Lehen rührenden Stücke verkauft hat :

item mein Wisen de Prehafin gelegen in Sand Peters pharr

und mein Wisen gelegen pey der Froschelaw

und mein Zehent auf dem Guet ze Aych

und auf einem halben Lehen ze Pirpawm in Wolfspekcher pharr.

Und für denselben Kauf und Geld habe ich zu einem steten Auswechsel genummen, soviel Gült und Dienst auf den Gueten, die sew meinem prueder Jörgen dem Snegkenrewtter saling gegeben haben.....

Siegler: 1) Leo Snegkenrewtter und die edel vesten
2) Wolfgang Snegkenrewtter, sein lieber prueder
3) Wilhalben Snegkenrewtter, sein lieb. Vetter
(Alle 3 Siegel erhalten).

128/15. Jh.

1461, 21. Dezember.

Leo Snegkenrwetter widmet, sonders auch durch seins lieben prueders wegen, Jorgen des Snegkenrewtter, dem got genedig sey, zu einem Jahrtag sein Stainhaus zu Seitenstetten und seine 3 Purkrecht daselbst im Widendorff und trewhundertundsechundfunfczick Phunt und newn phenning, so der Abt und der Konvent zu Seitenstetten seinem prueder Jörgen Snegkenrewtter, dem got genedig sei, auf Gelt Prief und umb Sold schuldig gewesen seind, und dies alles hat sein obgenannter prueder zu dem Gotzhaus zu Seitenstetten, dem Abt und Konvent und Styfft daselbst ganz ledigleich geschafft und gegeben. (Damit anerkennt Leo die Schenkung seines Bruders und erhebt keinen erblichen rechtlichen Anspruch darauf.) Jörg starb am St. Marthatag (~~vermutlich im gleichen Jahr.~~) 1459

Siegler: 1) Leo Snegkenrewtter
2) Wolfgang Snegkenrewtter, sein Bruder
3) Wilhalben Snegkenrewtter, sein Vetter

(Alle 3 Siegel erhalten. St. Marthatag = 29. Juli. Das genannte Stainhaus ist das Haus am Ende des Marktes gegen das Trefflingtal zu und deckt sich vermutlich mit dem ehemaligen Edelsitz Winden.)

129/15. Jh.

fehlt!

130/15. Jh.

Papier

1462, 25. 8. (Mittichen vor St. Gilgentag)

Jorig Scherhueber und Lynhart der Wayczz, und Jorig, Wolfgang, Andre, Lynhart und Margret, alle fünf gestrety und Stefann des Zeillinger & säling Kinder, und Steffan und Hanns und Thoman, Hannsen des Gobolzen saling Kinder bekennen wegen des Guts so ihr lieber Vetter Nyclas Zechmaister, weylent gesessen im Weyer, saligen, hinder sein lassen hat, dazu sie gesibt Erben sein, daß sie ihrem lieben Schwager und Freund, Lenczen dem Phleger, das Recht zur Einbringung des Erbes übertragen.

Siegler: Hainreich der Geyman, Hofrichter zu Seitenstetten (Wappen vermutlich ein Laubbaum)
2) Sigmund der Altman

(Die beiden Petschaften auf der Rückseite stark beschädigt.)

131/15.Jh. Pergament mit Petschaft

1463, 26. April (Eritag nach St. Jorigentag)

Haynrich Geyman vergleicht sich mit dem Herrn Cristan Abbt zu Seitensteten wegen gewisser Streitigkeiten und erhält aus diesem Vergleich die Preuhafin Wisen, die nach seinem Tode wieder an das Kloster zurückfallen soll.

Siegler: Heinrich Geyman (Petschaft fast zerstört).

132/15.Jh.

1463, 4. November, St.Pölten

Bischof Ulrich von Passau befiehlt dem Pfarrer von Newnhofen, daß er Jacobum Legsanders, der vom Abt des Stiftes Seitenstetten präsentiert worden war, in den Besitz der Pfarre Alhartsperg (Allhartsberg) einführen solle. Die Pfarre war vorher von einem Pfarrer Matthäus besetzt. (Mathei psbri.ultimi)

Siegler: Bischof Ulrich von Passau

Siegelinschrift: S.Udalrici dei gracia
episcopi ecclie.Patauien.

133/15.Jh.

1465, 23. August (an St.Bartholomäabend)

Hainreich Gewman und Anna, seine Hausfrau, tun kund, daß sie dem erwürdigen Gotteshaus des hl. Engels Sand Michel, ihren Zehent auf dem halben Hoff ze Tobra in Sannd Peters Pharr verkauft haben. Dieser Zehent ist ein Inwertseigen und Gesalbt von der Herrschaft zu Glews (Gleiß).

Siegler: 1) Hainreich Gewman

2) der Edle Jacob Kresling zum Dorff

Siegelinschriften: 1) S.HAINREICH GEYMAN

2) S.CHRE....NG.

Beide Wappen nicht erkennbar.

(Gesalbt von mhd. "sal", ein laut Testament zu übergehendes Gut; "salgout" = freies, nicht zinsbares erbliches Herrengut.)

134/15. Jh.

1466, 22. Jänner (Sannt Vinzenztag)

Cristannus Hyerss, Pfarrer zw Vyedorf, tut kund, daß er den Zehent ze Huntstorf, sein freies Eigen, gelegen in Wolfsbekcher Pfarr, den er von Pernhartten zu Huntstorf und Elspeten, seiner Hausfrau, gekauft hat, dem Abt Pawll (Pymisser 1465 - 1476) und dem Konvent zu Seitenstetten zu einem Seelgerät gegeben hat.

- Siegler: 1) der Aussteller, Christian Hyerß, Pfarrer zu Viehdorf
2) der Edel Veste Ritter Wolfgang von Meilestorf
3) der Edel Veste Oswolt der Schiermer ze Krellendorf.

(Alle drei Siegel erhalten ✕ . Das Siegel des Pfarrers zeigt als Wappen das Bild des Apostels Petrus mit Schlüssel und Buch (Patrozinium von Viehdorf: die Apostel Petrus und Paulus) ; die Umschrift: "Sigill. Cristin. Plebani. im. Fidorf.")

Nr. 135/15. Jh.
1466, 6. Mai

Simon Kirchperger, der Messrer, purger zw Waidhofen auf der Ybs verkauft den halben Zehent zw Glewzz auf den Höfen so zu der Vesten gehören, Lehen von Seitenstetten dem erbern Mann Wernhardten dem Sammer am Pawngarthoff, seiner Hausfrau und beider Erben.

Siegel : 1) Hannsen des Neidegken, die Czeit Stadtrichter zu Waidhofen auf der Ybs
2) Hannsen des Pyringer, purger und einer de Rats daselbst.

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 136/15. Jh.

1466, 29. Mai (Pfinztag nach dem hl. Pfingsttag)

Lienhard Haesib czw Hag bekennt, daß er den Zehent zw. Walmanstorff in Allhatzperger Pharr gelegen, kleinen und großen, der ihm von seinem lieben Vettern Michaelen Prater saligen erbleich anerstorben ist, zu Heil seiner Seele und aller seiner Vordern und Nachkommen zu einem ewigen Jahrtag zu dem Gotteshaus Seitenstetten geschafft und gegeben hat. Die eine Hälfte des Zehents hatte Seitenstetten selbst inne, die ander Michael der Prater, von dem ihn Lienhard der Häsiß erbte. Trotz der Jahrtagstiftung behält er den Zehent auf Lebenszeit, gibt aber dafür von seinem „Hoff czw Reihendorff in Newnhoffer Pharr“ (Reikersdorf, Pfarre Neuhofen) dem Stift „45 Metzen Korn und 45 Metzen Habern, alles Waydhoffer Maß.“

Die Siegler: 1) Lienhard Häsiß
2) der Edl Erasm! Garttner, die Zeit Pfleger czw Udmarfeld (Ulmerfeld)

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 137/15. Jh.

1466, 4. September (Phinztag vor unser lieben Frauentag nativitatis.)

Anna, Jörigen des Agler saligen Wittib, verleiht zween Zehente Im Erläch und auf Dem SchützenEkg, überall ganzen Zehent, Paid gelegen in Pyb'pekcher Pfarr, dem Rupprechten, Petern des Röckl zu Scherigndorf ettben

gesessen saligen, Sun, daß er die Zehente lehensweise haben soll. Dafür soll er Jeglichem Pfarrer zu Pyberpach von des Jahrtags wegen, den sein Vater für sich und seine Vorfahren geschafft hat, fünfthalben Schilling Pfennig Landeswährung geben. Weil sie, Anna, aber derzeit "grabens" Insigl nicht enhat", hat sie ihren lieben Schwager

- 1) Hannsen den Agler Am Weingartten gebeten zu siegeln; ebenso den
 - 2) erber und weisen Sigmund Altman, die Zeit Verbesser des Hofgerichtz zu Seyttesteten
- (Beide Siegel erhalten.)

138/15.Jh.

1466, 4. Oktober, Ybbsitz (Sankt Franziskentag des hl. Peichtiger).

Abt Paul, von Gottes Gnaden Abbt des ehrwürdigen Gotzhaus zu Seyttensteten, prueder Kilian, die Zeit Prior, und der ganze Konvent daselbst, und prueder Thoman Agler, auch einer des Konvents daselbst, die Czeit Pfarrer zu Ybsitz, beurkunden die Stiftung einer Frühmesse zu Ybbsitz, an der insbesondere die Pfarrleut Thoman König und Kathrey, seine Hausfrau, die dazu die Mul under der Leytten stifteten, aber auch die übrige Pfarrmening (Pfarrgemeinde) Anteil hat, die dafür eine Summe Geldes aufgebracht und gegeben hat.

Siegler: 1) Abt Paul
2) der Konvent

(Beide Siegel erhalten.)

139/15.Jh.

Papier

1467, 10. Mai (Suntag nach unsers lieben Herrn Auf-fahrttag).

Vergleich wegen der Erbschaft am Teinhof.

Ich Herr Larenncz Teimhoff die Czeit Gesell zw Wolfs-pach, und Pernharten vor Czeiten gesessen am Teimhoff in Wolfspekcher Pharr säligen, rechter Sun, und ich Elspet, des benannten Herrn Larennozen swester und Michels am Chranperg in Wolfspekcher pharr ehleiche Hausfrau, bekennen, daß ~~wir~~ wir zu Spruchleut genommen haben die erbarn weisen Wolfgang im Krotenpach

die Zeit des Edel und Wohlgeborenen Herrn Rupprechten von Polheim „Amtmann“, und Lienharten an der Rienn einesteils ; Und ich, Anna, Lienharts vor Zeiten am „HolczmansHoff in Wolfspekcher Pharr saligen Tochter und Pernharts am Teimhoff saligen Wittib“ be- kenn auch in dem Brief, daß ich zu Spruchleuten ge- nommen hab die „erbern weisen Micheln Hager, die Zeit Wirt am Gypel, und Steffann Spann in der Lederzäschen“ andernteils

Der Entscheid der Spruchleute fällt dahin aus, daß Anna vom Teimhof weichen muß, dafür aber 42 Pfund Pfennige und alle fahrende Habe, ausgenommen Roß und Wagen, erhalten soll. Der Teimhof (Teinhof) soll dem Kaplan und seiner Schwester Elsbeth zufallen, die Anna auszuzahlen haben. Die Zahlung hat auf drei Raten zu erfolgen: erstens am künftigen St. Martinstag 12 Pfund Pfennige, Am St. Georgstag 15 Pfund Pfennige, und am St Jakobstag übers Jahr weitere 15 Pfund Pfen- nige.

Die Rückseite enthält die 4 aufgedruckten Petschaften der Spruchmänner, sowie als fünfte die des Edlen Peter Prokchen, Amtmannes.

(Alle 5 Petschaften erhalten).

140/15. Jh.

1467, 27. August (Pfinztag nach Bartholomäi apostoli)

Görig Sandhofer verkauft sein Gut "Im Tümpfl", sein Erbgut, Lehen von Seitenstetten, in der Grösstner Pharr (Gresten) gelegen, das er nur sehr mangelhaft bewirtschaftet hatte, so daß er in Schulden geraten war, an Herrn Toman Agler, die Zeit Pfarrer und Ampt- mann zu Ybbsitz, an Stelle des Konvents in Seiten- stetten, und erhält dafür nach Abzug der Schulden noch einen Restbetrag ausbezahlt.

Siegler: 1) der Edle feste Oswolté der Schirmer
2) der Edle Hans Agler

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 141/15.Jh.

1468, 30. Jänner (am Samstag vor der lieben Frauen-
tag der Lichtmeß)

Wolfgang von Meilersdorf tut kund, daß er dem stift
Seitenstetten seine halbe Wiese, die "Prehafnynn
gelegen bei der Url in Sand Peters Pharr" in das
freie Eigen des Abtes Paul und seines Konvents zu Sei-
tenstetten gegeben habe, daß sie in ihrer Andacht sei-
ner gedenken sollen.

Siegler: 1) Wolfgang von Meilersdorf
2) der erber weise sein Diener
Sigmund der Altman

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 142/15. Jh.

1468, 17. März. (Pfinztag vor dem Sonntag Oculi in der Vasten).

Abt Paul I. (Pymisser) und der Konvent von Seitensteten verleihen und verkaufen Michl Vndern Holcz, Hanns zu Ober Hinttstain vnd Vlrich Aufm Perig zu Ybbsitz einen Weg über die Pfarrhofweide zu ihren Höfen, damit sie eine bessere Zufuhrmöglichkeit erlangten. Dafür wird von dem "Erib vnderm Holcz zwelf phennig, von dem guet ze dem Hinttstain 6 phennig landgebiger münz" jährlich erhoben, während von dem "guet Auf dem Perig" der obere Gattern erhalten werden muß.
Siegler: Abt Paul I.

Nr. 143/15. Jh.

1468, 20. 3. (am nahsten Mittichen vor unserer Frauentag annunciationis)

Oswald Schiermer gibt zu einem ewigen Jahrtag "pey unserm (künftigen) begrebnus in dem ehrwürdigen Gots- haus zu Seitensteten", wozu er die Gunst des Abtes Paul und seines Konvents erwerben will, "unser behau- sung zu Waidhoven auf der Ybs gelegen zwischen des Winkchler und Jakobn Prötl hewsern, daz hinter und daz voder mit allen iren rehten, davon man iärlich dient zu purkreht an sand Michelstag 32 Pfennig". Das Waidhofner Haus stiftet er zu einem Quatember- jahrtag, und zwar soll am "nahsten Eritag" vor oder nach dem Quatember der Jahrtag begangen werden, wozu bereits für den vorangehenden Montag abends eine ge- sungene Vigil mit großem Geläut angeordnet wird.

Siegler: 1) Oswald Schirmer
2) Mathewsen der Schirmer, sein Bruder
3) Jörg der Gschächsennot, sein Vetter.

(1 und 3 vorhanden, 2 fehlt.)

Nr. 144/15. Jh.

1468, 23. 1. (Samstag vor conversionis sancti Pauli)

Heiratsbrief des Michel in der Desen.

Michel in der Desen tut kund, daß er seiner lieben ehelichen Hausfrau, Angnesen, Vlrichs Vischer saligen Wittib", 20 Pfund Pfennige und alle seine "varund hab, die einer frawn zugehort," verschrieben hat, und zwar "vermach ich ihr zu ganz und gar gefrewtem gemacht und morgengab 10 Pfund Pfennig, vnd 10 Pfund Pfennig vnd die varend hab nah dem lanndsrecht". Auch seine Frau

regelt ihren mitgebrachten Besitz .

Siegler: 1) der edel veste Oswolt der Schiermer,
die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten
2) der edel vest Jörg Gschächsennot

(Beide Siegel beschädigt.)

Nr. 145/15. Jh.

1469, 7.4. (Freitag nach dem hl. Ostertag)

Hanns Renner und Cristin, seine eheliche Hausfrau haben ihre Behausung "mit samt der Smidtstat und alle zugehörung gelegen zwischen dem Pfarrhof und des Eysenfurer hawse", Lehen von Seitenstetten, dem Abt von Seitenstetten um eine gewisse Summe Geldes verkauft. Das verkaufte Haus liegt in Ybbsitz.

Siegler: der edle veste Oswald der Schirmer
der edle Jörg Gschächsennot

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 146/15. Jh. Papier: Abschrift einer Urkunde von 1469, 28.4. , die 1535 angefertigt wurde.

Wolf von Meilenstorff verkauft Margareten, Thoman "auf der Schikenstraß saligen Tochter," einen Zehent auf dem Lehen am "Puntzenweg" gelegen in der Pfarre Wolfsbach zu Erbrecht. Davon soll sie jährlich an unser Frauentag der Dienstzeit dem Meilersdorfer 60 Pfennig geben. Wer abfährt soll 30 Pfennige geben, und auch das Anleit beträgt 30 Pfennige. Das Original wies ein Siegel des Wolf von Meilersdorf auf.

Nr. 147/15. Jh.

1469, 3.11., Ybbsitz.

"Thoman Kunig Im Tewratzpach die Zeit gesessen und Kathrey" seine eheliche Hausfrau tun kund, daß sie zur Frühmeßstiftung in dem ehrwürdigen Gotteshaus zu Ybbsitz ("vnser lieben Frawn ze Ybsitz"!!!) ihre "mül under der Leytten ze Ybsitz gelegen" Lehen von Seitenstetten, gegeben haben. Doch haben sich beide auf ihre Lebenszeit ausgenommen das "Hewsl vnd den Kchrawtgarten und die Waid zenahst dapey gelegen

Siegler: 1) der edel veste Oswald der Schirmer
2) Erasm Garttner die Zeit Phleger zu
Vdmerfeld

(1. Siegel gut erhalten, das zweite teilweise ausgebrochen).

Nr. 148/15. Jh.

1469, 2. 12. (Samstag nach St. Andrestag)

Lentz Pflieger amb Veld ze Seitenstetten, die Zeit gesessen, gibt seinen großen und kleinen Zehent an der „Hueb“, gelegen in der Pfarre Seitenstetten zu einem ewigen Seelgerät. Der Jahrtag soll 8 Tage vor oder nach Martini zum Gedächtnis seines Vaters Vlrich des Pflieger und dessen Hausfrau Margarete, seiner (des Lentz) Mutter, begangen werden.

Siegler: 1) Oswald der Schiermer

2) der edel Jarig Gschächsennot

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 149/15. Jh.

1470, 19. 6. (an nagsten Eritag vor Gottsleichnamtag)

Lienhard Häsyb zu Hag verkauft dem Abt Paul und seinem Konvent zu Seitenstetten seinen halben Zehent, großen und kleinen " auf dem ganzen Dorff zu Wallmanstorf, sein Leibgeding, zu irem (des Stiftes) andern halben tail Zehents der vorhin ir ist, " Lehe von Seitenstetten, "vnd ist gelegen in Alhaitzperiger Pfarr vnd Vdmerfelder lanndgericht, der ihm anerstorben ist von dem edlen Micheln dem Prater zu Reyhenstorf saligen, sein lieben vettern."

Siegler: 1) Lienhard Häsyb

2) der edel Erasm Garttner, die Zeit Pflieger ze Vdmerfeld

3) Wilhalm der Plesser

(Die Siegel 1 und 2 gut erhalten; 3 teilweise ausgebrochen.)

Nr. 150/15. Jh.

1470, 9. Juli. (Montag vor St. Margaretentag.)

Warbara, Michels des Kchueperiger saligen Wittib und Erharten des Talhaimer eheliche Hausfrau und Larencz und Margret ihre "Kchinder" bekennen für sich und anstatt "Oswaltz, Kathrein, Cristein und Waltpurgen ihren Kchindern und Geswistret, die die Zeit zu iren vogtperen iaren niht kommen sint, daß sie Abt Paul und seinem Konvent zu Seitenstetten ihre Wiese, genannt die "Swemmaw" gelegen zu Ybbsit und Lehen von Seitenstetten, verkauft haben.

Siegler: 1) der edel veste Oswald der Schirmer, die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten

2) der edel Jörg der Gschächsennot

(Beide Siegel erhalten; etwas beschädigt.)

151/15.Jh.
1471, 12.1.

(In Lade A 37)

Kaiser Friedrich IV. verleiht dem Markt Aschbach einen Freibrief (Haupturkunde) über alle jenen Privilegien, deren Briefe um 1470 durch eine Feuersbrunst vernichtet wurden.

"Wir Fridreich von Gots gnaden Römischer Kaiser.... bekennen..... daz vns vnser getrwn lieben n. der Richter Rat vnd vnser Burger gemeinlich zu Aschpach anbringen haben lassen, wie In all Ir brief, fraihait vnd privilegi gegeben, in der prunnst, so am nagsten daselbs zu Aschpach gewesen ist von hannden komen vnd verprunnen sein, vnd diemütiglich gepeten daz wir In solher fraihait vnd privilegi von newem zu geben, vnd die hernach geschriben Artickl zu bestetten geruhten. Vonerst daz Sy macht haben Jerlich ainen Richter daselbs zu Aschpach aus In zu erwellen, Vnd wen Sy also erwellen, den sol vnser phleger zu Steir, wer der yeznzeiten ist, an Irrung darczu komen lassen, vnd darumb gewöndlich gelübd vnd Aid von Im an vnser stat aufnehmen. Item daz khain Burger noch Inwohner daselbs zu Aschpach, noch sein hab und guet in unserm Fürstentumb Österreich noch anndern ennden aufgehalten noch verboten werd. Er sey denn vor seinem geordenten Richter als Recht ist beklagt, vnd Recht ger In verczogen worden. Item daz khain prelat von Adel noch ander auf Ire güter, so Sy auf dem Lannd haben, Stewr slahe, noch davon neme, nachdem Sy all Ir guet in dem Markcht verstewren, Item was Sy von Leinenn Tuech oder anndern war vnd khaufmanschaft, auf wegen für Melkk oder anndern ennden fürn, sol von aim yedn wagen nicht mer dann sechzehen phening zu Mautt genomen werden. Item daz auch an dem Wochenmarkht daselbst zu Aschpach von Montagnacht, vncz auf die Eritagnacht zu Mitternacht, vnd den gannzen Tag aus Freyung gehalten werd, als mit allter gewonhait herbracht ist" Der Kaiser erneuert die Privilegien des Marktes und schließt... "Mit Vr künd des briefs Geben zu Greoz, an Sambstag nach der dreirkunigtag "1471....

(Siegel fehlt)

Commissio domini Imperatoris in
consilio (ohne Unterschrift)

Nr. 151/15. Jh.

1471, 12. 1.

~~fehlt!~~ Lade A 37

Kaiser Friedrich IV. verleiht dem Markt Aschbach einen Freibrief. (Haupturkunde).

Nr. 154^a/15. Jh.

1472, 31. 1.

~~fehlt!~~

Heiratsbrief des Michael Smyd zu Weyer.

Nr. 152/15. Jh.

1472, 21. 4.

(Eritag vor St. Jörigentag)

Veit der Ranndegker, die Zeit gesessen im Voglsanng pey Waidhoven auf der Ybs und Margret, seine eheliche Hausfrau verkaufen Abt Paul von Seitenstetten und seinem Konvent ihren Zehent auf 2 Gütern, Lehen von Seitenstetten, "item auf dem guet genannt Im Aschpolt-räch und auch auf dem guet genannt am Pühel", überall ganzen Zehent. Die Höfe sind in "Alhartsperig vnd Sand Niklas Pfarre Im Winthtag" gelegen. (Heute liegen beide Höfe in der Pfarre Windhag, die damals von der Pfarre Alhartsberg abgetrennt wurde.

Siegler: der edle Hanns der Abbtstorffer

der edel Erhart Haller die Zeit Kastner zu zu Waidhofen an der Ybbs.

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 153/15 Jh. *Steuer in curia domini de Walsen*

1473, 8.3. Der Notar Symon Hagenauer de Egenburga, arcium magister und Baccalaureus des Kirchenrechtes, Kleriker der Diözese Passau, bestätigt die vom Prior zu Seitenstetten und "plebanus" der Kirche St. Stephan ebendesselben Klosters (H. Biberbach), Pater Georg, feierlich übertragene Vollmacht an Tiburcius, ~~xxx~~ Kanonikus der Bischofskirche zu Konstanz und Anwalt an der bischöflichen Kurie ebendort, für ihn um die lebenslängliche Verleihung und vom Stift (Seitenstetten) unabhängige Besetzung der Pfarre Biberbach anzusuchen (*beim apost. Stuhl*)
Zeugen des Notariatsaktes waren: der Priester Nicolao Hobe bel, George de Prunna, Thome Rattler (?) de Attenshaym et Vitus Notar (?) der Diözesen Olmütz und Passau.

Das Zeichen des Notars im Fußbalken des Kreuzes: S.S.H. de E.

Nr. 154/15. Jh.

1474, 19.2 (am samstag vor dem vaschanntag)

Pfarrer Jakob zu Allhartsperg (Alhartczperig) gibt mit Willen des wohlgeborenen Herrn Siegmund von Eytzing, seines gnädigen Herrn, der der Kirche "im Winthag von der Hft. Gleyssz vogt ist" seine Einwilligung, daß ein eigener Priester die Kirche zu Windhag mit allen pfarrlichen Rechten verwesen möge, nichts ausgenommen. Dafür jedoch habe ihm und seinen Nachfolgern der jeweilige Zechmeister der Windhager Kirche ~~jährlich~~ 12 Schilling Pfennige zu entrichten. Außerdem behält er sich das Präsentationsrecht für die Pfarre Windhag vor, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Vogt zu Gleiß.

Siegel : 1) des edlen Jorgen Casperger (für den Pfarrer) ~~der~~ erbern u. weisen 2) Andre Krennkchl u.
3) Kasparen Winkler, paide purger und des rats zu Waidhouen
4) Siegmunds von Eytzing
(2 und 4 fehlen). *x alle fünfember*

Nr. 155/15. Jh.

1474, 19.2. (Samstag vor dem Faschingtag)

Revers des "Symann Auff der Snaidt", die Zeit Zechmeister und "der ganz gemain in der pharr zu sanndt Niclas in Winthag" im Beisein des Siegmund von ~~EIX~~ Eytzing ihres Herrn und Vogtes zu Gleiß. wegen der dem Pfarrer Jakob und seinen Nachfolgern zu Allhartsberg für die Bewilli-

gung eines bleibenden Seelsorgers alle Quatember zu zahlenden 12 Schilling Pfennig.

Siegler: Die Erben weisen

- 1) Andre der Chranckl
- 2) Kaspar Winkohler beide purger und des Ratz der Stadt zu Waidhouen

(Beide Siegel erhalten).

Nr. 156/15.Jh. Papier, hinten 2 Petschaften
1474, 24. Juli (Sonntag vor Sanndt Jacobstag)

Wolfgangck Weinperger, weilent gesessen zw Sanndt Peter in der Aw bekennt, daß er ein starken Hintergang getan hat, hinter seinen gnädigen Herrn Abt Paul zu Seitenstetten und hinter den festen und edlen Oswolten Schirmer die Zeit Hofrichter daselbst, um "alles gelassen guets wegen, so Hanns Winckler, und Barbara sein hawsfraw salig hinder in haben nach iren tod gelassen". Gegen Rueprecht Hautzenperger, Margareth sein hawsfraw, ahstatt Wolfgang Winckler irs endl und des obgenannten Hannsen Winckler, Barbara seiner Hausfrauen salig Sun und mein Stewfsun, daß er dann hat von wegen väterlichs und mütterlichs eribtail bei mir ... "Beide Streittheile erklären sich mit dem Spruch des Abtes Paul und seines Hofrichters Oswald Schirmer einverstanden, worauf der "Spruchzettel" gesiegelt wurde durch

- 1) den edlen festen Herrn Wolfgangen Meilenstorffer des Knaben halben, Wolfgangen Winckler
- 2) und durch den edlen festen Herrn Jorig Hochenfelder von Aisterhaim, des Wolfgang Weinperger halben.

(Beide Petschaften gut erhalten).

Nr. 157/15.Jh. Papier
1474, 24. Juli. Vergleich wegen der Winklerischen Hinterlassenschaft. (Inhalt wie Nr. 156/15.Jh. nur daß diesmal mit Ruprecht Hautzenberger begonnen wird

Ich Rueprecht Hautzenperger weilent gesessen zw Seitenstetten und ich Margreth sein Hausfraw bekennen, usw. daß wir anstatt Wolfgang Winckler unsers Enderl einen Hintergang getan haben hinder Abt Paul von Seitenstetten und den Hofrichter Oswald Schirmer, wegen des Erbes, so Hanns Winckler, Barbara seine Hausfrauen salig, unser Wydam und Tochter hinterlassen haben. Gegen Wolfgang

einperger, des benannten Wolfgangs Winckler Stewffvater
...
etschaften wie Nr. 156/15.Jh.

- 1) Wolfgang Meilersdorfer
- 2) Jörg Hohenfelder

r.158/15.Jh. 18. Färner (2)
475, (am nagsten Mittichen vor Sand Paullsbecherungtag)

Katharina, Görgens am Schachen Hausfrau und andere
mittieren eine Erbschaft.

Ich Kathrey, Görigeins am Schachen in Seitenstettner
farr ehliche Hausfrau, ich Anna Petereins am Ewenholcz
hliche Hausfrau, ich Warbara Hansen Sneyder im Zawnn
hliche Hausfrau, wir alle drei Swestern bekennen für
nê und für unsere Swestern, eine genannt Warbara,
ienharts Abporst eleiche Hausfrau, die ander genannt
ngnes, die paid unser Swestern sind, und unser lieber
wager Peter im Erläch und unser liebe Swagerin Warbara
Hansen ..lär (?) ehliche Hausfraw.... wegen des guts,
so unser lieber veter Wollfgang, Thamans und Elspeten
seiner Hausfrau, vor Zeiten gesessen zu Tewffepach
paider saligen Sun hinterlassen hat und besonderleich
es Halbgut zu Tewffepach wegen, das dienstperig ist
n das Vrbar zw Sand Peter in der Aw,
an erklärte sich mit einer Geldabfindung für einver-
standen.

Siegler: der edel u. feste
Jörig der Höchenfelder, zu der Zeit
gesessen zw Sannd Peter in der Aw.

Siegel erhalten. Es handelt sich um das Siegel des
Jörg Hohenfelder zu Aistersheim.)

Nr. 159/15.Jh. Papier; hinten 2 Petschaften.
1475, 10.3. (Freitag vor Gregorii)

Bernhard Stollel (Sollel ?) , die Zeit Diener des ehrwürdigen Gotteshauses Seitenstetten gibt seinen Weingarten "das Rächel gelegen zu Tulbing zwischen des Erhart Fleyschackher und des Thoplers," zu einem ewigen Jahrtag an das Stift Seitenstetten. Auch schafft er dazu seinen Zehent "am Polan" (Pölla) in der Pfarre Seitenstetten und Lehen von Seitenstetten. " Dann mein frewn-ten schaff ich meinen halben Hoff am Wasen und die halb Mul in dee Neydau, die gelegen sint in der Seytensteter pharr, Lehen von Seitensteten , mit dem Zehent gelegen zu Chiching (Kicking) in Piberpecker pharr".

Siegler: 1) der edel Oswolt Schirmer, die Zeit Hofricht-ter zu Seitenstetten
2) der Edel Thoman Scharner, die Zeit wohnhaft zu Seitenstetten.

(2 Siegel erhalten.)

Nr. 160/15.Jh. Papier
1475, 30.April (nagsten Sonntag nach Sânt Jorigentag)

Erbschaft in Ober Hochholz.

Ich Ursula, ich Anna, ich Lienhart, ich Rueprecht, ich Steffel, alle gesbistret und des Osboltz zu Obern Hacholtz saligen kinder, auch für unsers prueders Wolfgang saligen Kinder mit namen Barbara und Thaman die payieren vogtparen Jaren nit sint gewesen, bekennen, daß wir zu Spruchleuten genommen haben die ehrbaren, weisen Lienhart Vischer zu Krensteten, des edlen weisen Osbolten Schiermer Amtmann, Maister Michelln, Maurer zu Seitenstetten, Mathes Hüntzdorffer an der Härtelmul und Cristan zu Puebendorff, um alles väterliches und mütterliches Gut, das unser Vater "Osbolt saligen hinder im lassen hat". Die Spruchleute sprechen jedem 25 Pfund Pfennige auf dem Hochholz zu "mit namen Anna Ruepel Fleischhakchers Hausfrau, Larentzen zue Eysgrueb und Stefflein yerm jungern prueder und yers prueder Kinden paiden 25 Pfund Pfennige. Sie haben auch gesprochen jedem tail an der Hinkenmull 5 Pfund Pfennig darzu damit sie irs erbtails und vadrung ganz entricht sein." Rueplein bekommt die "Wisen genannt de Luss auf der Obern Chlasteraw," die sein Vater von dem von Meylestorf gekauft hat. Davon soll er Ursula, seiner Schwester

Nr. 159/15.Jh. Papier; hinten 2 Petschafter.
1475, 10.3. (Freitag vor Gregorii)

Bernhard Stollel (Sollel ?) , die Zeit Diener des ehrwürdigen Gotteshauses Seitenstetten gibt seinen Weingarten "das Rächel gelegen zu Tulbing zwischen des Erhart Fleyschackher und des Thoplers," zu einem ewigen Jahrtag an das Stift Seitenstetten. Auch schafft er dazu seinen Zehent "am Polan" (Pölla) in der Pfarre Seitenstetten und Lehen von Seitenstetten. " Dann mein frewn-ten schaff ich meinen halben Hoff am Wasen und die halb Mul in dee Neydau, die gelegen sint in der Seytensteter pharr, Lehen von Seitensteten , mit dem Zehent gelegen zu Chiching (Kicking) in Piberpecker pharr".

Siegler: 1) der edel Oswolt Schirmer, die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten
2) der Edel Thoman Scharner, die Zeit wohnhaft zu Seitenstetten.

(2 Siegel erhalten.)

Nr. 160/15.Jh. Papier
1475, 30.April (nagsten Sonntag nach S^{ant} Jorigentag)

Erbschaft in Ober Hochholz.

Ich Ursula, ich Anna, ich Lienhart, ich Rueprecht, ich Steffel, alle gesbistret und des Osboltz zu Obern Hacholtz saligen kinder, auch für unsers prueders Wolfgang saligen Kinder mit namen Barbara und Thaman die payieren vogtparen Jaren nit sint gewesen", bekennen, daß wir zu Spruchleuten genommen haben die ehrbaren, weisen Lienhart Vischer zu Krensteten, des edlen weisen Osbolt Schiermer Amtmann, Meister Michelln, Maurer zu Seitenstetten, Mathes Hüntzdorffer an der Härtelmul und Cristan zu Puebendorff, um alles väterliches und mütterliches Gut, das unser Vater "Osbolt saligen hinder im lassen hat". Die Spruchleute sprechen jedem 25 Pfund Pfennige auf dem Hochholz zu "mit namen Anna Ruepel Fleischhakchers Hausfrau, Larentzen zue Eysgrueb und Stefflein yerm jungern prueder und yers prueder Kinden paiden 25 Pfund Pfennige. Sie haben auch gesprochen jedem tail an der Hinkenmull 5 Pfund Pfennig darzu damit sie irs erbtails und vadrung ganz entricht sein." Rueplein bekommt die "Wisen genannt de Luss auf der Obern Chlasteraw," die sein Vater von dem von Meylestorf gekauft hat. Davon soll er Ursula, seiner Schwester

25 pfund Pfennig geben. Ruepel ist darüber hinaus e
nen anderen Geschwistern ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ v
der Wiese nichts zu geben schuldig.
Wer den Spruchbrief nicht hält, soll seiner Herrschaft
mit 32 ungarischen Gulden Pön verfallen sein, usw.

Von den ursprünglichen 4 Petschaften auf der Rückseite,
die von den 4 Spruchmännern stammen, sind nur noch 3
vorhanden. Da es sich dabei nur um Hausmarken ohne
Umschriften handelt, läßt es sich nicht feststellen,
welche Petschaft zu welchem Spruchmann gehört.

Nr. 161/15.Jh.

1475, 4.9., (Montag nach Sant Gilgentag)

Andre Kränkkchl, Bürger zu Waidhofen vertauscht Abt Paul
von Seitenstetten für gefreite Zehente zu Windhag ver-
schiedene Gülten und stiftet einen Jahrtag.

„Ich Andre Krennkchl, burger zw Waidhouen auf der Ybs
bekenn,“ daß mir Abt Paul zu Seitenstetten und der Kon-
vent daselbst " etliche Zehenthewser in Sand Niclespharr
in Winthag gelegen gefreit hat, die ich zu einer Stifft
einer ewigen meß zu Waidhouen geben und gestifft hab.“
Für dieselbe Lehenschaft und Freiheit hab ich ihⁿ geben
2 Pfund Pfennig jährlicher Gült auf gefreiten Gütern,
"dafür wiederum in Jaresfrist zu chauffen nach Inhalt ei-
ner verschreibung die ich in geben hab." Also hab ich die
2 Pfund Pfennig weniger 8 Pfennig gekauft auf den Gütern,
die dann freies Eigen sind, von erst 1 Gut, genannt
Witschachen in der Pfarre Biberbach, dient 1/2 Pfund Pf.
zu unser Frauentag der Dienstzeit, item 2 Güter gelegen i
in "Pehenperger pharr^z", dient auch zu dem vorgenannten ~~FF~~
Frauentag der Dienstzeit; das eine Gut genannt "aufm Stain"
dient 9 B Pfennige, und das andere Gut genannt "zum
Wäntschen" dient 82 Pfennige. Die 8 Pfand. Geldes, die
an den 2 Pfund abgehen, die hat der Edle Michl der
Prokch, von dem ich die obgemeldeten 3 Güter gekauft
habe, erfüllt und erstattet.

Siegler: 1) Andre der Kränkkchl

2) der erber weise Frydreich Herrl, die Zeit
Stat Richter zu Waidhouen auf der Ybs

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 162/15.Jh.
1476, 29.4.

Hans Geysel, Bürger zu Regensburg verkauft
Abt Paul I. den dem Stift lehenbaren Zehent auf 2 Gütern
zu Kuchking (Kicking, Pf. Biberbach) (Lufm am Trümping)

"Ich Hanns Geysl Burger zu Regensburg, ich Anna sein
elich Hausfrau, ich Connratt zu Henngkhofen
und ich Margareth sein Hausfrau" verkaufen ihren
halben Zehent " gelegen zw Kicking auff zwain guetern
in Piberpekcher pharr "

Siegler: Siegmond von Eytzing, Vorstmaister zw Oster-
reich u. Verweser der Hft. zw Waidhouen auf d. Ybs

(Das Siegel in rotem Wachs gut erhalten; dagegen die
Urkunde selbst in sehr desolatem Zustand.)

ihnen diese 8 Pfennig und dazu noch 16 Pfennig über
8, damit alles zusammen 24 Pfennige gelts sei, und
er in Form einer Gult auf der Hofstatt um Weg in der
Parre Wolfabach, von der " Gützel zu Kuchking treu
erteil hat und davon 18 Pfg. dient am den virden treu
t in Lennoz Prugkhofer und dient davon 6 Pfennig
under lieben Frauentag der Dienzeit. Und dieselbe
it hat er chaufft von dem edeln Micheln dem Prokch
ch Inhalt eins Chauffbriefs so er von in darumb hat
so hat er die 24 Pfennige gelts auf der vorbenannteb
fstatt dem Stift Seitenstetten gegeben."

Siegler: 1) Andre der Krenckhl
2) der erber weise Hans der Pirger, Bürger und
die Zeit des Rats daselbst.

(Die Siegel erhalten.)

164/15.Jh.

16, 24. Juni (Die Datierung auf den 24. Juni ist nur
aus der Urkunde Nr. 165 zu begründen. Nr. 164 weist
nur das Jahr aus.)

Abt Paul I. von Seitenstetten wechselt von Peter dem
den Zehent daselbst gegen den beim Walther am Puert
n.

Wir Paul von Gottes Gnaden Abt des ehrwürdigen Stif-
tes zu Seitenstetten, und der Konvent daselbst von
16 für und chosen ist Peter am Weg, und auch andar er
am lewt deren namen nicht notduft ist zu bekennen
gebeten hat, den ihm gehörigen Zehent, den er auf de
set und erib, so Walther Am Puertt weilant wohnhaft

Nr. 163/15.Jh.

1476, 1.5. (Sand Philipp- und Sand Jakobstag der hl. Zwölfboten)

Andre Krennkchl, Richter zu Waidhofen, gibt dem Stift für die von den gefreiten Windhager Zehenten noch rückständigen 8 Pfennige, 24 Pfennig auf der Hofstatt am Weg.

Andre Krennkchl, die Zeit Richter zu Waidhofen "auf der Ybs", bekennt, daß ihm Abt Paul von Seitenstetten und sein Konvent etliche Zehenthäuser zu Windhag gefreit haben haben, die er zu einer "Stift und ewigen Meß" an die Pfarrkirche zu Waidhofen verwendet hat. Dafür hat er dem Stift, auch im Einvernehmen mit Siegmund von Eytzing, 2 Pfund Pfennig ewiger, jährlicher Gült auf gefreiten und eigenen Gütern ~~xxxxx~~ überlassen. Auf diese 2 Pfund besteht jedoch noch ein Abgang von 8 Pfennigen. Nun gibt er ihnen diese 8 Pfennig und dazu noch 16 Pfennig Übermaß, damit alles zusammen 24 Pfennige Geldes sei, und zwar in Form einer Gült auf der Hofstatt am Weg in der Pfarre Wolfsbach, von der "Gängel zu Kurpping treu virteil hat und davon 18 Pfg. dient und den virden tail hat in Lenncz Prugkhofer und dient davon 6 Pfennig alles zu unser Lieben Frauentag der Dienstzeit. Und dieselbe Gült hat er chaufft von dem edeln Micheln dem Prokchen nach Inhalt eins Chauffbriefs so er von in darumb hat. Also hat er die 24 Pfennige gelts auf der vorbenannten Hofstatt dem Stift Seitenstetten gegeben."

Siegler: 1) Andre der Krennkchl
2) der erber weise Hans der Pirger, Bürger und die Zeit des Rats daselbst.

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 164/15.Jh.

1476, 24. Juni (Die Datierung auf den 24.Juni ist nur aus der Urkunde Nr. 165 zu begründen. Nr.164 weist nur das Jahr aus.)

Abt Paul I. von Seitenstetten wechselt von Peter dem Weger den Zehent daselbst gegen den beim Walther am Fuert ein.

Wir Paul von Gottes Gnaden Abt des ehrwürdigen Gotteshauses zu Seitenstetten, und der Konvent daselbst tun kund daß für und chomen ist Peter am Weg und auch ander erber frum lewt deren namen nicht notdurft ist zu bekennen und gebeten hat, den ihm gehörigen Zehent, den er "auf der guet und erib, so Walther Am Fuertt weilant wohnhaft

stiftlich und paulich ingehabt hat, der dann gelegen
in Aspekcher Pharr und dienstperig nach Seitensteten"
zu vertauschen gegen den Zehent, den das Stift Seiten-
stetten von dem Hof des Peter Am Weg, "gelegten in Jorger
Pharr in der Kchlausen", zu erhalten hatte. Da der Zehent
zu Fuertt, der Peter gehörte, größer war als der am Weg,
erhielt Peter (und seine Hausfrau Elsbeth) noch eine
ungenannte Summe Geldes darauf.

Siegler: 1) Abt Paul }
2) Konvent } von Seitenstetten
(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 165/15. Jh.

1476, 24. Juni (an den hl. Sunnbenntag)

(Siehe auch die Nr. 164/15. Jh.)

Abt Paul I. vertauscht dem Peter am Weg den Zehent da-
selbst für den am Furt.

Ich Peter Am Weg, ich Elspett seine Hausfrau, tun kund
..... daß Abt Paul und der Konvent von Seitenstetten
seinen Zehent in der Pfarre Aschbach auf dem Gut, so
Walther am Fuert weiland gehabt hat, um den Zehent,
den das Stift Seitenstetten auf dem Gut Am Weg in der
Pfarre St. Georgen in der Klaus (Sand Joriger Pharr in
der Khlawssen) besaß, vertauscht hat. Das Gut am Weg
war der Hof, auf dem der Bittsteller saß.

Siegler: Sigmund von Eytzing, Vorstmaister in Osterreich
die Zeit Pflieger zu Waidhouen.
(1 Siegel in rotem Wachs).

Nr. 166/15. Jh.

1477, 18. Mai (Suntag nach dem hl. Auffertag)

Ursula an dem Aych verzichtet auf ein Burgrecht zu Bi-
berbach.

"Ich Ursula weilent gewesen an der Aich in Piberpecker
Pfarr, des Thomans zu Aderstorff eliche tochter bekenn
.... daß ich nach rat und unterweisung der erber frumen
lewte Petern des Steyrer zu Piberpach und Pauln des
Sneider, wohnhaft zu Seitenstetten", mit dem ehrwürdigen
geistlichen Herrn "Hern Kyliann Abbt unser Frauen
Gottshaus zu Seitenstetten wegen eines purgkrechts
gelegten zu Piberpach, das ich Abt Paul abgetreten und
aufgegeben hab, "auch von wegen, daß mich Herr Jörig
Sattler, dieselbig Zeit Pfarrer zu Piberpach

um den bemalten Herrn Königen verdient hab
geswängert hat, auch von wegen meiner *Lidnied*, die ich den
Siegler: 1) Oswolt Schiermer, die Zeit Hofrichter zu
Seitenstetten
2) der edel Thoman Scharner, die Zeit wohnhaft
zu Seitenstetten.

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 167/15. Jh.

1477, 10. September (an Mittichen nach unser lieben Frauen-
tag der Geburt)

Abt Kilian verleiht der Liebfrauenzeche zu St. Michael
den Zehent auf der Hiern und auf der Ebm.

" Wir Kilian von Gottes Gnaden Abt zu Seitenstetten tun
kund, daß vor uns kommen ist Anndre zu Teuffenpach,
Zechmeister unser Frauenzech zu St. Michael, mit dem
Wunsch, die Zehente, die hernach geschrieben sind zu
verleihen und zu bestätigen:

item auf einem Lehen am Hiern

item auf einem Lehen auf der Ebm bei dem Chruesperg
in Sand Michaelspfarr." Sie sollen von den

benannten Zehenten 40 Pfennige zu Anlait geben.

"item auf dem Schotterhof halben Zehent, davon sew
uns geben sullen nach genaden als ander unsers Gottshaus
Baitellehen Reht ist."

Siegler: Abt Kilian.

(Rundsiegel auf rotem Wachs; Inschrift: S. KYLIANI ABBA-
TIS. IN. SEYTENSTETEN.)

Nr. 168/15. Jh.

1477, 11. Oktober

Facultas absolvendi a gravioribus monachorum delictis.

Alexander, Bischof von Forli, Berichterstatter in
Deutschland, apostolischer Legat mit voller Gewalt,
Nuntius et Orator an Abt und Konvent zu Seitenstetten
OSB., Passauer Diözese,

Datum in oppido Steir, Pat. diöc.

Schreiber : F. Amerinus

(Ohne Siegel; Löcher zur Aufhängung eines Siegels mittels
Schnur vorhanden.)

169/15. Jh.

(fehlt 2005!)

1477, 22. Oktober (an Mittichen nach Sand Ursulatag)

Abt Kilian verleiht dem Lienhard an der Leytten, Zechmeister zu Windhag mehrere Zehente im Namen der Kirche zu Lehen.

Wir Kilian, Abt von Seitenstetten bekennen, daß vor uns kommen ist "Symon auff der Snait, die Zeit Zechmaister Sand Niklaspharrkirchen im Winthag anstat der ganzen Pfarrmenig und bat " daß der Abt folgende Zehent der Windhager Kirche zu verleihen geruhe :

Da sind zunächst die Zehente, die "mehrerteil" durch Kauf von dem ehrwürdigen geistlichen Herrn Herrn Sigmund, Prior zu Gemmig (Gaming) an sie gekommen sind:

item von ersten auf dem Guet am Staderlein
item auf 6 Burkrecht in Akchern auff der Nidern Zell
pey Waidhoffen

item auff ainem guet Am Aigen genannt

item auff ainem Lehen genannt An der Waid

item auff ainer Hofstat genannt In der Hosen

item auff ainem Lehen genannt An der Wisen

item auff ainem Lehen Im Rewtt genannt

item auff einer Hofstat genannt Im Schallergraben

item auff ainem Lehen an der Ödt

item auff einer Hofstat genannt An der Hanglewttten

item auff ainem Brantlehen im Wilhalmspach

item auff ainem Hawss am Fuchspichl

item auff einem Lehen genannt Im Swarntal

item auff einem halben Lehen genannt TannMull

item auff einem Lehen am Mulperig alle gelegen in Alhrtrsperriger Pfarr.

Item die hernach verschriebnen Zehent haben sew zu dem benannten Gottshaus Sand Nikla gekauft von andern Leuten

item auff einem Lehen am Anfurntsperig genannt

item auff einer Hofstat am Reysenperig

item auff der Liechtagen Hofstat

item auff einem Lehen Gut auf der Odt

item am Maierhoff und sind gelegen in den benannten

Sand Niclas und Alhartsperiger Pfarr

item auff einem halben Lehen genannt Semelödt

item auff einem halben Lehen genannt am Ekkstain

item auff einem Lehen datz m Puchmader

item auff einem Lehen genannt datz m Payer im Toppel

item auff der Pewnt ze Payerberg

überall ganzen Zehent in der Alhartsperger Pfarr
gelegen

item auf einem guet genannt im Dorfflein
item auf einem Erib genannt auf der Kappeln pay
Ybsitzer Pharr. "

Diese Zehente wurden dem Zechmeister für die Kirche
zu Windhag vom Abt Kilian verliehen.

siegler: Abt Kilian (Siegel abgefallen.)

170/15. Jh.

1477, 27. November

Bischof Ulrich von Passau befiehlt dem Pfarrer zu St.
Peter die Einführung des Johann Pruelmayer in den Be-
sitz der Pfarre Wolfsbach.

Der Pfarrer Pruelmayer, Priester der Passauer Diözese
wurde von Abt und Konvent zu Seitenstetten für die
Pfarre Wolfsbach präsentiert, nachdem die Pfarr durch
den Tod des Pfarrers Peter Kalltenpichler freigeworden
war.

Siegler: Bischof Ulrich von Passau

171/15. Jh.

Papier

1478, 18. Jänner (an Sonntag vor Sebastianstag)

Andrä Rumpold vergleicht sich mit Abt Kilian wegen
dem Stifte schuldigen 32 Pfund Pfennigen.

Andrä Rumpohl und Margareth, seine Hausfrau, bekennen,
daß sie mit Abt Kilian Hewmader zu Seitenstetten, ihrem
gnädigen Herrn einen Vertrag gemacht und "verrait"
haben, um Pfänder "so sie gehabt haben bei dem ehr-
würdigen geistlichen Herrn Thoman Agler, Konventsbruder
zu Seitenstetten und Pfarrer etwann zu Ybsitz... und
umb die Summe gelts, die wir sein Gnaden schuldig ge-
wesen sein." Die Zahlungsbedingungen wurden wie folgt
festgelegt: 10 Pfund am nächsten Thomastag, darnach
über 1 Jahr weitere 10 Pfund, und abermals über ein
Jahr am Thomastag 12 Pfund Pfennig.

Siegler: 1) der edle feste Oswolt Schiermer zum Spiel-
berg und die Zeit Hofrichter zu Seitenstet-
ten

2) der edel Thoman Scharner, die Zeit wohnhaft
zu Seitenstetten

(2 Petschaften auf der Rückseite: Scharner und Schir-
mer (diese beschädigt) erhalten.)

171 a/15. Jh. 1488-92 *Indulgenzbrief für Abt Kilian (Näherer Angaben liegen der Urkunde bei!)*
~~1477-1504~~ in presentia domini nostri pape cardinalis *Valerianis (?)*

172/15. Jh.
1478, 17.4. (Freitag nach Sand Tiburtii u. Valerianitag)
Michel Freylinger verkauft Abt Kylian die Taferne am Steg.

Ich Michel Freylinger, die Zeit gesessen zu Seitenstetten, und Margret mein Hausfrau, bekennen, daß wir Abt Kylian zu Seitenstetten unsere Tavernn daselbst gelegen zu Seitenstetten, genannt an dem Steg, Lehen von Seitenstetten, mit aller ihrer Zugehörung um eine Summe Geldes verkauft haben.

Siegler: 1) Oswolt Schirmer zum Spielberg
2) der edel Thoman Scharner zu Seitenstetten
(Beide Siegel erhalten)

173/15. Jh. *Wien* ~~fehlt!~~ *Original in Lade A 37. Text: 1478, 18. Mai (30) 45/16. Fl. (15 17, 17, 9, 4. Urkunde*
Bischof Alexander von Forli confirmiert und erneuert die päpstlichen Inkorporationsbullen wegen Aschbach (Filiale Krenstetten), Wolfsbach (Filiale St. Johann) Allhartsberg (Filiale Walmersdorf) und Sonntagberg.
Abtschrift im Cod. 3 Z₁ aus dem 17. Fl. (Lade A 63) Nr. 136 S. 261-267
Abtschrift v. P. Josef Schenkelpel Siegel fehlt.

174/15. Jh.
1478, 29. Mai, Wien
Bischof Alexander von Forli erteilt Abt Kilian neben anderen Privilegien auch die Erlaubnis, einen Tragaltar zu verwenden (quod celebrationem et auditionem misse). x)
Schreiber: P. Amerinus *(Kopie Cod. 3 Z₁, Nr. 81, S. 155-157 in Lade A 63) und Cod. 3 U S. 201/2*

175/15. Jh. *in Lade A 37* ~~fehlt!~~ *abschrift (teilweise) im Karton*
1478, 21.8.
Konföderationsurkunde von Gleink 28A, Fass. Konföderationsurkunden

x) und zur Zeit seines nicht von ihm verschuldeten Anteils. *die verschlossene Lade die ll. chur. Reich.*

175/15.Jh.

1478, 21.8., Gleink

(In Lade A 37)

Konföderationsurkunde von Gleink

"Venerabilibus ac religiosis in Christo patribus et
dominus domino Kiliano Abbati, Johanni priori, totique
Conventui Monasterii Sancte Marie virginis In
Sythensteten Ordinis sancti Benedicti Pataviensis
diocesis

Nos Bolfgangus dei gratia Abbas, Vitus Prior, Totus-
que Conventus Monasterii Sancti Andree apostoli In
Glunico Ordinis nec non dyocesis eiusdem

in quorum testimonium et robur hanc paginam sigillis
nostris munitam Vobis prefatus confratribus nostris
tradere obcrevimus. Datum in Monasterio nostro
Glunicensi Anno domini Millesimo Quadringentesimo
Septuagesimo octavo die vicesima prima mensis augusti!

(2 Siegel fehlen; Buchschrift !)

Nr. 176/15. Jh.

1479, 7 (?) März:

Peter Schuster, Bürger zu Asbach stiftet eine ewige Messe.

Ich Peter Schaester, Bürger zu Aspach, ich Margaret sein Hausfrau, bekennen, daß sie von dem Gut, das sie hart erworben und erarbeitet haben, "unser Frantstat und Wyse gelegen zenachst oberhalb des Hanns Vischer Haus auf der Aw und ist Purkrecht," für eine ewige Messe zum Heil ihrer Vorfahren an das Sand Mertten Gottshaus zu Aspach geben. Beide behalten sich den Genuß der genannten Güter auf Lebenszeit vor, verpflichten sich aber dafür jährlich 1/2 Pfund Pfennige an das Gotteshaus zu geben.

Siegler: der erber Hanns Humpel, die Zeit Richter zu Aspach mit seinen anhangunden Insigeln.

1) Siegel: altes Marktsiegel von Asbach

2) Siegel abgefallen.

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 176/15. Jh. fehlt

Nr. 176/15. Jh.

Freitag vor Reminiscere in der Wasten

Ich Hanns Humpel, Richter zu Asbach vermachet seinen nach dem besten lebendbaren Zement in Burgfeld, in dem Ort, der sich befindet auf der Aw zu einer ewigen Messe.

Ich Hanns Humpel, die Zeit Richter zu Asbach, bekennen, daß wir von dem Gut, das wir hart erworben und erarbeitet haben, "unser Frantstat und Wyse gelegen zenachst oberhalb des Hanns Vischer Haus auf der Aw und ist Purkrecht," für eine ewige Messe zum Heil ihrer Vorfahren an das Sand Mertten Gottshaus zu Aspach geben. Beide behalten sich den Genuß der genannten Güter auf Lebenszeit vor, verpflichten sich aber dafür jährlich 1/2 Pfund Pfennige an das Gotteshaus zu geben.

Siegel: 1) altes Marktsiegel von Asbach 2) abgefallen (Beide Siegel erhalten.)

Nr. 177/15. Jh.

1480, 17. Jänner, Ybbsitz (an Sand Antonitag des hi. Beichtinger)

Die Vorsteher der Frauenzeche beurkunden die Vertauschung der Zehente auf 3 Häusern zu Ekkersdorf, Pf. Wolfspach, für andere zu Ybbsitz.

Ich Oswalt unter der Linden, derzeit Zechmaister unser Frauen-Zech zu Ybsicz und ich Linhart Haedln, Richter daselbst, ich Wolfgang Huefsmid und ich Hanns Kagrer paed wohnhaft daselbst zu Ybsitz, anstatt der ganzen Bruderschaft der Frauenzeche tun kund, daß wir unsere Zehente auf drei Lehen zu Erkrstarff gelegen, in der Phar ze Wolfspach, dem Abt Kylian und dem Konvent zu Seitenstetten geeignet und verwechselt haben um etlich ander Zehenthewser gelegen in Ybsitzer Pfarr, die wir von Seitenstetten empfangen haben laut eines Briefs, so sew uns darüber geben haben.

Siegler: 1) Oswalten Schirmer zum Spilberg, die Zeit
Hoirichter zu Seitenstetten

2) der edle Taman Scharner

(Beide Siegel erhalten.)

Nr. 178/15. Jh. fehlt

Nr. 179/15. Jh.

1480, 25. Februar; (Freitag vor Reminiscere in der Vasten)

Hans Humpl, Richter zu Aschbach vermachet seinen nach Freising lehenbaren Zehent im Burgfeld, im Gehennendfeld und auf der Au zu einer ewigen Messe.

"Ich Hanns Humppl, die Zeit Rihter ze Aspach, Elisabeth mein Hausfrau bekennen, daß wir von unserm Gut, das wir herttlich beide miteinander gewungen und erarbeit haben, gestift und gemacht und geben haben zu der ewigen Meß in Sand Merttengottshaus zu Aspach unsern Zehent, der da gelegen ist im Purkchveld, im Gehennendveld und auf der Aw, Lehen vom Hw. Fürsten, Herrn N. Bischove zu Freysing." Wenn eines von beiden stirbt, so soll der halbe Zehent für die Messe gelten, den anderen halben Zehent soll der Überlebende nutzen. So lange sie beide leben, geben sie für den Zehent jährlich 12 B Pfennige.

Siegel: 1) Marktsiegel v. Aschbach 2) Hans Humpel
(Beide Siegel fehlen)

180/15. Jh.

1480, 17. März

(die veneris decima septima mensis
martii, post Gregorii Anglorum episcopi
Konföderationsurkunde von Aspach

an: Kilian, Abt; Johannes, Prior zu Seitenstetten
von: Johannes, Abt; Georgius Prior, monasterii
sancti Matthei apost. et evang. in Aspach, ordinis
nec non dioc. eiusdem.

Siegel: 1) Abt (fehlt)
2) Konvent (beschädigt) } von Aspach

181/15. Jh.

1480, 7. Juni

Markterhebung von Seitenstetten

Kaiser Friedrich III. erhebt über Bitten des Abtes
N. (Kilian) dessen Dorf Seitenstetten zu einem Markt
und verleiht ihm einen Wochenmarkt. Der Wochenmarkt
wird jeweils auf den Montag festgesetzt.

Siegler: Kaiser Friedrich III.

182/15. Jh.

1480, 7. Juni

Markterhebung von Ybbsitz

Kaiser Friedrich III. erhebt auch das Dorf Ybbsitz zum
Markt und gibt den Leuten daselbst den Montag als
Tag des Wochenmarktes.

(Geben zu Wienn am Mitichen nach Sannd Erasmtag)

Siegler: Friedrich III.

183/15. Jh.

1480, 24. Juni (an Sannd Johannstag zu dem Sunybentten)

Michael Kaeymel, Bürger zu Aspach, stiftet daselbst
eine ewige Messe.

„Ich Michel Kaeymel, Burger zu Aspach, ich Angnes
sein Hausfrau, wir bekennen, daß wir gestift, gemacht
und geben haben zu der ewigen Meß an Sand Merttein-
Gottshaus zu Aspach unser Wisen genannt die Wolfspachpe
pewnt, gelegen in der Puchingeraw und stösst an daes
Hämäd in Aspekcher Phar und ist frayes aygen, das ich
von dem edeln Herrn Jorgen von Losenstain gekauft
hab.“ So lange beide leben, geben sie jährlich 1 Pfund
Pfennige zu unser lieben Frau der Dienstzeit von dem
Nutzen.

Siegel: 1) Markt Aschbach 2) Michl Kaeymel (Beide S. fehlen)

184/15.Jh.

1480, 4. Juli (an Sand Ulreichstag)

Anna, des Lienhart Dremelpek, Bürgers zu Aspach, Witwe, und ihre Tochter Margareta stiften benannte Güter zu einer ewigen Messe nach Aspach.

Ich Anna, weilend Lienharten des Dremelpekch, burger zu Aspach saligen Wittib, und Margareta ihr Tochter bekennen, daß sie zu einer ewigen Meß an Sand Merten-Gottshaus zu Aspach unser Pewnt benannt die Pygelpewnt, stoßt an dem ein Artt an das Awerholczs mit dem andern Ort an das Purkrecht und heißt des Gobolczlehen, und ist Lehen von dem hochw.Fürsten dem Herrn N.Bischove von Freising.

Siegler: 1) Markt Aschbach
2) der erbar Hans der Humpell, die Zeit Richter zu Aspach

(Beide Siegel fehlen)

184 a/15.Jh.

1480, 10. Juli, Wien

Vidimus des Wiener Schottenabtes Stefan für Christoph von Zelking über eine Urkunde der Elsbeth von Zelking vom 6. März 1334 .

Wir Stephan von Gottes Gnaden Abbt unser lieben Frawn Gottshaus zum Schotten zu Wienn bekennen, daß uns der edel Herr Christoph von Zelking fürbracht hat, einen "gescheffbrieff auf Pergamen" mit 7 anhangunden Insigeln, geschrieben von der edlen Frauen Elspeten, Herrn Otten von Zelking seligen witiben, und gebeten hat, daß wir den Brief hören und lesen und unser Vidimus geben, was wir auch getan, und haben daran nicht mehr denn 5 anhangunde Insigeln gefunden und lautet:

Ich Elsbet von Zelking, Herrn Otten Witib im Schala, dem Gott genad, tu kund, daß ich mit Willen aller meiner Sun, Otten, Stephan, Albrechten und Niclase zu einem Seelgerät (für ihren verstorbenen Gemahl) Clarn an 60 Pfennig 4 Pfund als hernach verschrieben steht: 2 Pfund zu Ruepprechtztorf und 14 B gelts datz ze Spanberch, also mit ausgenommener Red, daß sie die geben sullten alle Jahr vor Weihnachten, die vorge-

184/15.Jh.

1480, 4. Juli (an Sand Ulreichstag)

Anna, des Lienhart Dremelpek, Bürgers zu Aspach, Witwe, und ihre Tochter Margareta stiften benannte Güter zu einer ewigen Messe nach Aspach.

Ich Anna, weilend Lienhart des Dremelpekch, burger zu Aspach saligen Wittib, und Margaret ihr Tochter bekennen, daß sie zu einer ewigen Meß an Sand Merten-Gottshaus zu Aspach unser Pewnt benannt die Pygelpewnt, stoßt an dem ein Artt an das Awerholcz mit dem andern Ortt an das Purkrecht und heißt des Gbolczlehen, und ist Lehen von dem hochw.Fürsten dem Herrn N.Bischove von Freising.

Siegler: 1) Markt Aschbach
2) der erbar Hans der Humpell, die Zeit Richter zu Aspach

(Beide Siegel fehlen)

184 a/15.Jh.

1480, 10. Juli, Wien

Vidimus des Wiener Schottenabtes Stefan für Christoph von Zelking über eine Urkunde der Elsbeth von Zelking vom 6.März 1334 .

Wir Stephan von Gottes Gnaden Abbt unser lieben Frawn Gottshaus zum Schotten zu Wienn bekennen, daß wir uns der edel Herr Christoph von Zelking fürbracht hat, einen "gescheffbrieff auf Pergamen" mit 7 anhangunden Insigeln, geschrieben von der edlen Frauen Elspeten, Herrn Otten von Zelking seligen witiben, und gebeten hat, daß wir den Brief hören und lesen und unser Vidimus geben, was wir auch getan, und haben daran nicht mehr denn 5 anhangunde Insigeln gefunden und lautet:

Ich Elsbet von Zelking, Herrn Otten Witib im Schala, dem Gott genad, tu kund, daß ich mit Willen aller meiner Sun, Otten, Stephan, Albrechten und Niclase zu einem Seelgerät (für ihren verstorbenen Gemahl) geschafft hab den erber geistlichen Frawn von Sand Clarn an 60 Pfennig 4 Pfund als hernach verschrieben steht: 2 Pfund zu Ruepprechtztorf und 14 B gelts datz ze Spanberch, also mit ausgenommener Red, daß sie die geben sullten alle Jahr vor Weihnachten, die vorge-

nannte Gült den Mynnern Bruedern für einmal geben...
Diese sollten den Jahrtag ausrichten. Sie "schafft auch
den vorgenannten Frauen zu Sand Claren 1 Pfund Gelts
Wiener Pfennige auf zwain Tischen an dem Hünrpühl, do
man feil hat das Leinen, das man dient, dreimal im Jahr
an Sant Michelstag 80 Pfennig, zu Weihnachten 80 Pfen-
nig und zu Sant Jörgentag 80 Pfennig."
Versiegelt mit ihrem eigenen Insiegel, mit ihrer ob-
genannten Kinder Insiegel Otten, Stephan, Albrechten
und Niklasen, und mit der edeln Herrn Herrn Chadolts
von Ekhartsaw und Herrn Ulrichs von Pergaw. Geben
datz Wienn 1334 an dem Suntag ze Mittervasten, als
man singt Letare (6. März)

Mit Urkund des vidimus gesiegelt mit dem
Siegel des Schottenabtes (fehlt !) und geben zu Wienn
an Montag vor Sand Margretstag 1480
sind als Zeugen der Salzburger und Passauer Diözesen
dazu berufen worden.

Nr. 185/15.Jh. fehlt !
(großes Siegel)

Nr. 186/15.Jh.
1480, 9. August (Wienn anno domini 1480 in vigilia
santi Laurentii martyris)

Konföderationsurkunde mit den Schotten in Wien

Siegel: 1) Abt (fehlt) }
2) Konvent (beschädigt) } der Schotten zu
Wien.

... Indulgentiarum apostolicarum pro defe-
sione fidei catholice et Insule Rhodi per Sanctissimum
Socinum nostrum Dominum Sixtus papam quartum contra
perfidios Turcos per universum orbem motu proprio
concessarum specialiter subdelegatus
... dilecto nobis in Christo Wolffgango Zeyllinger
de Seyttensteten Pat. diocesis salarem in domino sempiternam....
Siegl: Johanniterinsiegel mit Tiern und 2 Wappen
(davon eines ein Kreuz, das zweite eine Kirchenruine)
und der Umschrift: "H. INDULGENCIE. SCS.
IOHANNES."

188/15.Jh.
1481, 2. (Sand Jorig Atag des hl. Witter)
Wenner zu Yehaltz und seine Verwandten ver-
kauft Kilian ihr Haus samt Zugehör nächst dem

187/15. Jh.

1480, 10. November; Wien.

Abt Stefan vom Schottenkloster zu Wien vidimiert die Urkunde König Rudolf I. vom 21.12.1276, worin dieser dem dem Stift gemachten Schenkungen bestätigt.

Abt Kilian von Seitenstetten ~~von Seitenstetten~~ bittet den Schottenabt vor den unten angeführten Zeugen die Urkunde König Rudolfs vom 21.12.1276 zu ~~bestätigen~~ vidimieren.

(Den Urkundentext siehe unter Fontes XXXIII, Nr. 80, S.95 ff.)

Als Zeugen der Vidimierung werden genannt:
Magister Erasmo Parrogl (?) ~~Baccalaureus in Kirchenrecht~~
~~de Salizeburga~~, Baccalaureus im Kirchenrecht,
Kleriker u. Notar; Thomas Haslinger de Stira, laicus;
sind als Zeugen der Salzburger und Passauer Diözese dazu berufen worden.

Siegler: Abt Stefan von den Schotten zu Wien
(großes Siegel)

187 a/15. Jh.

1481, 13.4. Ablaßbrief wegen Türkenkriegbeisteuer für Wolfgang Zeyllinger.

Ich Ruedolfus Comes in Werdenberg frater ordinis militaris Jerosolomitani Babilinus Brandenburgensis Commendator domus sancti Johannis in Freyburg Commissarius negocij Indulgentiarum apostolicarum pro defensione fidei catholice et Insule Rhodi per Sanctissimum dominum nostrum Dominum Sixtum papam quartum contra perfidos Turcos per universum orbem motu proprio concessarum specialiter subdelegatus

dilecto nobis in Christo Wolffganngo Zeyllinger de Seyttensteten Pat. diocesis salutem in domino sempiternam.....

Siegler: Johannitersiegel mit Tiara und 2 Wappen
(davon eines ein Kreuz, das zweite eine Kirchenfahne)
und der Umschrift: " S.INDULGECIE. SCTI.
IOHANIS. "

188/15. Jh.

1481, 24.4. (Sand Jorigentag des hl. Ritter)

Hanns Renner zu Ybbsitz und seine Verwandten verkaufen Abt Kilian ihr Haus samt Zugehör nächst dem

Pfarrhof zu Ybbsitz.

Ich Hanns Renner zu Ybsitz und ich Kristina sei ehliche Hausfrau, ich Oswalt ihr paider Sun, ich Her Hanns Puchinger, Pharrer am Strennberg, und ich Otto Krenngkl, Burger zu Waidhoven auf der Ybs, paid benannter Frau Kristina Sun, bekennen und nehmen uns an für Erhardtenn und Hannsen, paid Merten des Reynmon saligen Sun, unsere Eningkl und Vettern, und tun kund, daß wir verkauft haben den ehrwürdigen Herrn Kylian, Abt zu Seytennsteten unser Haws mit aller seiner Zugehorung, gelegen in dem Margkt zu Ybsitz zunachst an dem Pharrhoff, umb ain Summ gelts...

Siegler: 1) Oswalt Schiermer zumb Spilberg, die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten

2) der edle Thoman Schadner, wohnhaft daselbst
(Beide Siegel erhalten)

189/15.Jh.

1481, 24.4. (An Sand Georgentag des hl.Ritter)

Abt Kilian verkauft dem Christan Sneider zu Rögkling den Zehent auf 2 Gütern zu Rögkling und Hochaigen für einen Zehent zu Gezing.

Ich Christan Sneider gesessen Auff dem Rögkling in Piberpecker Pharr, und ich Margreth sein ehlich Hausfrau bekennen, daß Abt Kylian zu Seitenstetten und sein Konvent daselbst einen Auswechsel getan haben unseres Zehents aif einem Erb zw Getzing in Piberpecker Pharr, so ich gehabt han auf dem Erb zu Getzing, wo Hanns Faill jertz aufsitzt, umb ein des Gotzhaus Seitenstetten Zehent so sew gehabt haben auf den zwain guetern gelege in Piberpecker Pharr, das eine genannt auf der Rögkling darauf ich Christan sitz, das ander genannt das Hochaigen da der Sebalt aufsitzt.

Siegler: 1) Oswald Schiermer zu Spilberg, die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten

2) Thoman Schadner, wohnhaft daselbst.

(Beide Siegel erhalten.)

189 a/15.Jh.

1481, 2. Mai Ablaßverleihung an Abt und Konvent für Türkenkriegbeisteuer.

.... bis „subdelegatus“ gleich wie Nr. 187 a; dann :
"dilectus nobis in Christo venerabili religiosis et devotis patribus et fratribus monachis conventualibus ord"

nis sancti Benedicti in monasterio Sytensteten de
gentibus professis et conversis Kyliano abbati, fratri
Paolo priori, fratri Wolfgango Khepldarffer, fratri
Andree, fratri Wolfgango de sancto Vito, fratri Ge-
orgio de Stira, fratri Laurentio, fratri Johanni,
fratri Johanni de Patavia, fratri Georgio de Stain,
presbyteris et monachis, fratri Fabiano, fratri Bene-
dicto, fratri Johanni de Hainfeld, fratri Andree,
fratri Johanni converso, salutem in domino sempiternam
....."

Siegel wie 187 a auf rotem Wachs, jedoch in Holzkapsel.

Nr. 190, 191, 192 und 193 / 15 Jh. fehlen !

*Die fehlen auch schon im Verzeichnis von Felix Wintermayer im
Juli 1939!*

194/15.Jh.

1481, 27. Mai, Garsten.

Konföderationsurkunde von Garsten
an Dom. Kiliano abbati, Georio priori und den ganzen
Konvent in Seittenstetenn
von Benedictus dei gratia abbas, Paulus prior und dem
ganzen Konvent zu Gersten

Siegel: 1) Abt)
2) Konvent) zu Garsten
(Konventsiegel beschädigt.)

195/15.Jh.

1481, 19. Juni, Wien (an Eritag vor unsers lieben
Herrn Fronleichnamstag)

Kaiser Friedrich III. bestätigt die Briefe, Freiheiten
usw. des Klosters.

Wir Friedrich, röm.Kayser.... bekennen, daß vor
uns kommen ist Abt Kilian zu Seittenstetten und bat,
daß wir ihre Brief.....

Siegler: Friedrich III
(in rotem Wachs, beschädigt,
an violetter Schnur)

Commissio
Rom.Imperatoris
in Consilio

196/15.Jh.

1481, 30. Juni (an Sambstag nach Sand Peter u.Sand
Paulstag der hl. Zwellifpoten)

Stefan, Abt zu den Schotten vidimiert den Freiheiten-

Konfirmationsbrief vom 19. Juni 1481

Wir Stephan von Gottes Gnaden Abt unser lieben Fraun
Gotzhaus zum Schotten zu Wienn bekennen, daß uns der
ehrwürdige geistliche Herr Abt Kilian

dann folgt der genaue Text des Bestätigungs-
briefes vom 19. Juni 1481 (Nr. 195/15.Jh.)

Mit urkund des vidimus

Siegler: Abt Stephan vom Schottenkloster zu Wien
(kleines Rundsiegel).

196 a/15.Jh.

Papier

1481, 29. August Ablaßbrief wegen Türkenkriegbei-
steuer für Thomas Krabat.

Nos Rudolfus Comes de Werdenberg ... (wie 187 a)...
dilectus nobis in Christo Thome Kroat Pat.Dioc. salu-
tem Domino in Sempiternam...

Weißes Wachssiegel aufgedruckt. Siegel wie 187 a

196 b/15.Jh.

1481, September Ablaßbrief für Türkenkriegbeisteuer
für Wolfgang Steger.

Wie sonst, jedoch bereits vorbereitetes Pergament mit
nachträglich eingesetztem Namen, ohne Tagesangabe.
Rotes Wachssiegel wie 187 a, jedoch in Holzkapsel.

197/15.Jh.

1481, 22.Oktober (an Montag vor Sand Simon u. Judastag
der hl. Zwölfboten)

Leonhart Aspalter verzichtet auf sein Gut Haselstein
in d.Pfarre Ybbsitz.

Ich Leonhart Aspalter bekenn, daß mein Erib genannt
am Haselstain in Ybsitzer Pharr gelegen meinem genädi-
gen Herrn Abt Kylian ganz ledig und muessig worden ist
und heimgefallen... hat mugen einziehen von eines
Handels wegen darumb ich bin gewichen. Nun hat mir der
Abt wegen meiner Armut und Kinder von dem Erib heraus-
gegeben auch andern etlichen geldern, so ich dann
schuldig gewesen bin, ein Summe gelts, deren ich wohl
benuegt het...

Siegler: 1) der edle Hanns Agler am Weingarten

1482, 24. 2) der edel Thoman Scharner, wohnhaft zu
Seitenstetten (Beide Siegel erhalten.)

198/15.Jh.

1482, 24. Februar (des Sontag Invocabit in d.Vasten)

Verkauf der Fuchswiese zu Wolfsbach.

Ich Margret des Edlen festen Sigmundt Grienauger
(Grünauer, Grünau, Pf.Ried im Machland) saling Tochter
und des edel und vesten Philipp Klingen (Genet.v.Kling)
von Beissenbergk (Weissenberg) ehliche Gemachlin bekenn
für mich und all mein eriben.... daß ich verkauft hab
den Dienst, so man mir jährlich gedient hat von der
bisen (Wiese), genannt die Fuchsbisen (Fuchswiese)
gelegen hinter dem Grilnperg, die da steßt an des von
Seytensteten Grundt mit samt der anladt und abladt
..... den bescheiden Hansen Panpalk zw Bolspach (Wolfs-
bach), Margarethen seiner Hausfrau und ihren peden
erimb umb ein sumb gelts

Siegler: 1) der edel und veste Philipp Kling von
Weissenberg (in der Urkunde wieder
der Genetiv „Klingen“)

2) der edel Sigmundt K..... (nicht ent-
zifferbar)

(Beide Siegel fehlen.)

199/15.Jh.

1482, 8. Mai (Mitichen vor Sand Pangratzentag)

Abt Benedikt von Garsten vidimiert die Gnadbriefe
Kaiser Friedrichs III. vom 7.Juni 1480 und vom 19.
Juni 1481, wodurch dieser Seitenstetten zu einem
Markt erhebt und des Stiftes Privilegien bestätigt.

(Siehe die Nummern 181/15.Jh. und 195/15.Jh.)

Abt Benedikt von Garsten bekennt, daß Abt Kylian von
Seitenstetten vor ihn gekommen ist, 2 Pergamentbriefe
mitbrachte,usw. (folgen dann die Texte der
beiden Urkunden)..... deß zu Urkund geben wir dem
Herrn Kylian, Abt zu Seitenstetten unser vidimus...
besiegelt mit dem Siegel des Abtes Benedikt von
Garsten.

(Siegel erhalten.)

200/15.Jh.

1482, 24. Mai

200/15.Jh.
1482, 24. Mai

Vidimus der Urkunden von 1142, 1203 und 1275 durch
Georg, Bischof von Passau.

Nos Georgius miseratione divina sacrosancte Romane
ecclesie et sancte Lucie in Silice presbyter Cardinalis
episcopus Fatauiensis notum facimus....daß einige Briefe
auf Pergament geschrieben durch den ehrwürdigen Bruder
Sixtus Czeller ordinis predicatorum (Dominikaner) vor
ihn, vor den öffentlichen Notar und die unten angege-
benen Zeugen, vor denen Czeller persönlich erschienen
ist, gebracht wurden, usw..... es folgen darauf die
Urkundentexte von 1142 (siehe Fontes XXXIII, Nr. 3, S. 4),
1203 (Raab, Fontes XXXIII, Nr. 23, S. 31) und v. 22. 4. 1275
(Raab, Fontes XXXIII, Nr. 77, S. 92 ff)....

Datum et actum in Lintz in unserer Passauer Diözese in
unserem Haus, des Cardinalis et episcopi Pataviensis,
das zu unserer gewöhnlichen Residenz bestimmt ist,
im Jahre 1482 nach der Geburt Christi, im 11. Jahr
Papst Sixtus IV. In Gegenwart des ~~xxxxxxx~~ reverendissi-
mo in Christo Patre et Dom. Dom. Alexandro episcopo
Forliuensi cum potestate legati de latere in Germania,
Egregio Do., Do. Wilhelmo de Aham decretorum doctore
Pat. eccl. presbyter, Domino Petro Knawer decret. doct.
Larbicensis et Gurnicensis ecclesiarum presbyter, Dom.
Rugerto de Nomais Canonico Forliuensis eccl. Germano
prefati legati, Dno. Leonardo Lyger capellano prefati
legati, Dno. Wolfgango Hohenrainer plebano in äden (?)
testibus ad promissa vocatus.

Et ego Henricus Blens de Wellis. (Zeichen des Notars
Henricus de Wellis) Siegel des Bischofs Georg von
Passau.

(Siegel erhalten).

201/15.Jh.
1482, 6. Oktober

Konföderationsurkunde von Lambach

Gerichtet an Abt Kylian und den ganzen Konvent zu
Seitenstetten

von Abt Johannes, Prior Andreas und dem ganzen Konvent
des Klosters des hl. Kilian, Bischofs und Märtyrers

in Lambach.

Siegel: 1) Abt
2) Konvent } von Lambach
(Beide Siegel erhalten.)

202/15.Jh.

1482, 14. Oktober

Konföderationsurkunde von St. Florian

Gerichtet an Kylian Abt, Andrä Prior und den ganzen
Konvent von Seitenstetten
von Petrus prepositus, Thomas decanus, und dem ganzen
Konvent des monasterii domus sancti Floriani

Siegel: 1) Abt Petrus (rotes Wachs, beschädigt)
2) Konvent (gelbes Wachs)

203/15.Jh.

1482, 30. November (die sancti Andree)

Konföderationsurkunde von ^{Spital}~~Spital~~ am Pyhrn.

Gerichtet an Abt Kylian und den Konvent zu Seitenstet-
ten

von:

Ego Urbanus decanus et capitulum eccl.collegiate canoni-
corum secularium sancte et intemerate Marie virginis
hospitalis in Radice montis Piern

Siegel: 1) Siegel des Dekanats }
2) Siegel des Kapitels } von Spital am Pyhrn
(Das 2.Siegel leicht beschädigt.)

204/15.Jh.

1483, 1. Jänner (an den neuen jahr) Papier

Margareta am Templhof vermacht den Zehent zu Kaltenmark
zur Kirche St.Johann zu einem Jahrtag mit dem Seelen-
amt am Sonntag nach St. Andreas.

Ich Margreth, Jorgen Vor....(?), gesessen am Obern
Templhoff in Weystrager phar saligen ehlichen Witib
bekenn, daß ich ... geben, geeignet und geschafft hab
meinen ganzen Zehenntt gelegen zu Kalt..marchk auff

dem obern guett den heiligen Sand Johann seinen
Gottshaus zu Engstetn zu einem Seelgerät an
sonntag nach Andreasich Margret Templmairin....

~~XXXXXX~~ Petschaften:

- 1) des erwerigen Ulrichen Veygel in Strenberger pharr
 - 2) des erbern Wolfgang im Tall, weyland ambtman des
edeln und vesten Jacob Kreßling
- (2 Petschaften ohne Umschriften, nur mit Zeichen)

205/15. Jh.

1483, 19. Februar

Papst Sixtus IV. erlaubt Abt Kilian Reliquien aus
Köln und Aachen, Diözese Köln, in die Stiftskirche zu
bringen.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem.
Supplicari nobis humiliter curasti ut cum tuum Mona-
sterium a paucis annis citra ab aematis quibusdam
istius patrie inimicis, suis bonis et etiam sanctorum
reliquijs, que in ipsius ecclesia erant, spoliatum
fuerit, et tu fervore devotionis accensus, cupias ob
venerationem sanctorum, Monasterium ipsum alijs sancto-
rum et sanctarum dei reliquijs decorare, dignaremur
tibi concedere ut illas ex alijs locis et ecclesijs
recipere et in dictum Monasterium inferre possis....
..... ut a quibusvis civitatis Coloniensis et oppidi
Aquisgrani Coloneensis diocesis ecclesijs sive Mona-
sterijs quorumcunque sanctorum et sanctarum dei reli-
quias, recipere, et inde extrahere, illasque ad tuum
Monasterium deferre, seu deferri facere libere ac licite
possis et vaneas

Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
die xviiiij februarij MCCCCLXXXIII

(Schreiber:) L. Grifus

(Kein Siegel !)

Vorderseite: Dilecto filio Kiliano abbati monasterii
beate Marie virginis in Seyttenstetten
ordinis sancti Benedicti Pat. diocesis.

206/15. Jh.

1483, 4. März (an Ergtag nach dem Sonntag Oculi in der
Vasten.)

erben angenommen für des Wolfgangs ihres Bruders sa-
gen Kinder mit Namen Thömel und Barbara.... sie hat
ihr Erbteil mit 14 Pfund 79 Pfennigen erhalten.

Siegler: 1) Hans Aglawer am Weingarten)
2) Thaman Scharner) beider
aufgedruckter
Petschaften.

(Beide Petschaften erhalten.)

208/15.Jh.

1483, 8. Juni (des Sontag vor Sand Veitstag)

Abt Kilian und der Konvent von Seitenstetten nehmen
den Wolf Mayrleithner und seine Gattin Margaretha in
die Bruderschaft ihres Stiftes auf und verleihen ihnen
Teilnahme an allen Gebeten und guten Werken.

Wir Kilian Abt und der Convent von Seitenstetten
entbieten dem erbern Wolfgang zw Mayrlewttenn, Marga-
rethen seiner Hausfrauen, gesessen in Seitersteter Phai
unser Gebet zu Gott

Siegler: 1) der Abt Kilian (kleines Abtsiegel in rotem
Wachs)
2) der Konvent (grünes Wachs)

209/15.Jh.

1483, 4. August (Montag vor Sand Oswoltstag)

Anna, Witwe des Peter zu Sperckstetten und ihre Kin-
der geben Abt Kilian Vollmacht, die von ihrem Gatten,
bzw. Vater dem Stift zu einem Seelgerät vermachten
32 Pfund Pfennige von Leonhard am Schramlhof einzu-
bringen.

Ich Anna, Petern zu Sperckstetten sälligen gelasne Witi
tib, ich Jörig und ich Elizabeth ihre rechten Khinder
bekennen.... daß unser Hauswirt und Vater saliger ge-
schafft hat 32 Pfund Pf. Landswährung in den Sager
unser lieben Frau Gottshaus gen Seytensteten. Dieselb
Suma gelts ausgericht und bezahlt sollt haben Lien-
hard am Schrämlhof saliger das bisher nicht beschehen
ist. Nun geben wir Vollmacht dem Herrn Abt Kilian zu
Seitenstetten, die bemelt Suma gelts einzufordern
auf dem Schramlhof und auf all seiner Zugehörung.

Siegel: 1) der edel fest Oswolden Schirmer zum Spil-
berg an der Zeit Hofrichter zu Seitenstett
2) der edel Thaman Scharner

210/15. Jh.

1483, 16.8. (Samstag nach unser Frauentag der Schie-
dung)

Ehe- und Erbvertrag des Thoman Weber in der Au, Pf. St. Michael, und seiner Hausfrau Anna.

" Ich Thoman Weber in der Aw in Sannd Michelspharr bekenn ... daß ich gefuegt hab, daß mein liebe ehelich Hausfrau Anna, des Thoman Glanegkher in Seitenstettner Pfarr leibliche Tochter, 42 Pfund Pfennig gueter Landswährung in Österreich und all mein vorunde Hab" erhalten soll, falls Thomas vor seiner Frau stirbt und keinen Leibeserben mit ihr hinterläßt. Sterben beide ohne Leibeserben, erhalten Gut und Habe jene Verwandten, von denen sie herkommen. Anna ihrerseits vermacht unter den gleichen Bedingungen wie vorher ihr Ehemann die 15 Pfund Pfennig, die sie diesem bei der Heirat zugebracht hat.

Siegler: der Edl Vest Jorigen Hohenvelder zu
zu Aystershaim

(Siegel erhalten).

211/15. Jh.

1483, 29. Oktober (Mittichen nach Sand Syman und Ju-
dastag der hl. Zwelfpoten)

Hanns Schreiber zu Hinterholz verkauft dem Hanns Peham den dem Stifte lehenbaren Zehent am Tannach.

" Ich Hannß Schreiber, des Hannsen zu Hinderholtz saligen Sun bechenn ... daß ich ... verchaufft hab mein Zehent so ich gehabt hab auf des Jannsen Erib Im Tannach, Lehen von Seitenstetten, dem Hanns Peham und sein Eribn umb ein Suma gelts

Siegler: 1) der Edl u.Vest Oswold Schirmer zum Spil-
berg an der Zeit Hofrichter zu Seitenst.
2) der Edl Thaman Scharner

(Beide Siegel erhalten).

212/15. Jh.

1483, 10. November (Sand Mertensabend des hl. Bischoffn)

Hans Hefter zu Heft verkauft Abt Kilian seine 3 Pfund Pf. Überzins auf der Niedern halben Hueb zu Watzing.

" Ich Hanns Hefft zu Hefft bekenn für mich ... daß ich ... verkauft hab dem ehrwürdigm geistlichen Herrn Kylian, Abt zu Seytensteten und dem Konvent des Klosters mein trew Pfund Pfennig jährleichts Überzinns, so ich gehabt hab auf der nydern halben hueb zu Wätzing mit samt all anderer Gerechtigkeit, die mir nach Abgang meines Vaters Micheln Hefft saling mit Recht ... zugefallen sind, umb ein Suma gelts ... "

Siegler: 1) der Aussteller

2) der Edl u. Vest Mathes Prünhaimer zw. Prunhaim

(1. Siegel beschädigt, Umschrift erhalten, Wappen ausgebrochen; Umschrift: "S. Hanns. Hefter "
2. Siegel erhalten.)

213/15 Jh.

1483, 12. November

Kaiser Friedrich III. bewilligt dem Kloster Seitenstetten je einen Jahrmarkt für dessen Märkte Seitenstetten und Ybbsitz.

" Wir Friedrich von Gottes Gnaden Römischer Kaiser bekennen, daß uns der Abt von Seitenstetten hat bitten lassen, daß wir ihm zu dem Wochenmarkt ... " den die Märkte Seitenstetten und Ybbsitz bereits haben, je einen Jahrmarkt bewilligen sollen. Dieser Bitte wurde entsprochen. Seitenstetten erhält einen Jahrmarkt "auf den lieben Frauentag der Geburde " und Ybbsitz " auf den Suntag Invocavit in der Vassten" ... Geben zu Gretz am Mittichen nach Sand Merttentag

Siegler: Friedrich III (Siegel in rotem Wachs, beschädigt) Ausstellungsvermerk der kaiserl. Kanzlei.

214/15. Jh.

1484, 6. Februar (Freitag Sannd Dorotheenntag der hl. Jungfrauen)

Abt Benedikt von Garsten vidimiert auf die Bitte Abt Kilians die Urkunde Kaiser Friedrich III., wegen der Vogtei des Stiftes im Hefter Amt.

" Wir Benedikt von Gottes Gnaden Abt unser lieben Frauen Gottshaus zu Garsten bekennen, daß vor uns kommen ist der ehrwürdige Herr Abt Kylian von Seitenstetten und bracht uns für einen papiernen Brief mit einem aufgedruckten Rotunden Secret , ausgangen von unserem allerdurchlauchtigsten Herrn Friedrich (III.) und bat uns, ihm unser Vidimus zu geben ... (folgt der Briefftext) "Wir Friedrich von Gottes Gnaden Röm. Kaiser.... entbieten unserm lieben getrewen Pernharten von Scherrffberg unserm Rate und Hauptman ob der Enns unser Gnad und alles Gute. ... wir empfehlen dir ernstlich wenn jemand sich unterstehen sollte, die Leute und Holden in dem Amt zu Heft, die dem Kloster Seitenstetten zugehören, mit Vogtei oder ander Unbilligen wegen zu bekümmern und zu beschweren, und du darumb angelangt würdest, daß du das nicht gestattest Geben zu Gretz an Erchtag nach dem hl. Weihnachtstag anno domini ... LXXXiiij "

" Des zu einer Urkund geben wir unser Vidimus mit unserm großen anhängenden Secret..."

Siegel: Rundsiegel des Abtes Benedikt von Garsten in rotem Wachs. (Siegel erhalten)

N.B. In der Datierung der kaiserl. Urkunde muß sich ein Abschreibfehler eingeschlichen haben. Die Datierung vom 30.12.1484 kann nicht stimmen, sonst hätte die Abschrift und die Vidimierung des Garstener Abtes nicht das Datum vom 6.2.1484 tragen können. Da in der Kaiserurkunde in der Datierung auch das 32. Jahr des Röm. Kaisertums Friedrichs III. angeführt ist, kann es sich beim richtigen Datum vermutlich nur um den 30.12.1483 handeln.)

215/15. Jh.

1484, 18. Februar (an Mittichen vor Sand Mathiestag des hl. Zwölfpoten)

Verzichtleistung auf die von Thoman in der Au zu hinterlassende Erbschaft.

" Ich Peter Kramer zu Enns, ich Jorig Schleiffer, ich Lamprecht, alle drei Brueder, Anna ihre Swester und Paulen Pern ehliche Hausfrau bekennen ... daß wir uns angenommen haben für unsern Bruedern Mathew-

sen, der jetzt pai dem land nicht ist, umb alle die Zue
spruch, Erbschaft und Gerechtigkeit, so wie zu Thoman
in der Aw gehabt haben, von alles des gelassenen guets
wegen, so unser lieber Vater Laurentz Smid in der Aw
hinder sein lassen hat und namlich des Guets in der Aw
in Sand Michlspharr gelegen, dafür wir alle eine Suma
gelts von dem obgenannten Thoman in der Aw empfangen,
das uns benuegt"

Siegler: der Edl Vest Jörig Hohenvelder zu Aystershaim

216/15. Jh.

1484, 24. Mai (an Mittichen vor Sand Urbanstag)

Abt Benedikt von Mondsee vertauscht Abt Kilian das Gut
am Steg und die Lehenschaft auf dem Hofe zu Grillen-
berg für das Erbe Pubendorf am Hausruck, Pfarre Püchl.

" Wir Benedikt von Gottes Gnaden Abt zu Mansee und
der ganze Konvent daselbst bekennen, daß wir einen Aus-
wechsel tan haben mit Herrn Kylian die Zeit Abt zu
Seitenstetten und seinem Konvent daselbst mit einem
Erib und Guet Am Steg in Seitenstetter Pfarr mit all
seiner Zugehörung, von dem man dient alle Jahr fünft-
halben ß Pfennig, auch auf dem Hof zu Grillenperg,
auch gelegen in der Pfarre Seitenstetten, von dem
man uns alle Jahre hat gedient 45 Pfennig, umb ein
Erib genannt Puebmdorff gelegen am Hausrugk und in
Pühlerpfarr mit all seiner Zugehörung ..."

Siegler: 1) der Abt
2) der Konvent } von Mondsee

(Beide Siegel erhalten; Abt rotes, Konvent grünes
Wachs.)

216 a siehe nächstes Blatt!

217/15. Jh. *fehlt in Lade A37: 1484, Juni;
Abdruck für Kilianskapelle*

218/15. Jh. *~*

1485, 15. Juli. (an dem Tag des hl. Martran Sannd Veydt
mit seiner Gesellschaft)

Hans am Weyer verkauft der hl. Kreuzzeche seinen, dem
Stift lehenbare Tagwerk -Wiese bei der Neudau jenseits
der Url.

" Ich Hanns am Weyr, ich Katherina sein Hausfrau

216 a (In Lade A 93)
1484, sine die; Waidhofen.

Lienhart Verbicz, Bürger zu Waidhofen, verkauft mehrere in den Pfarren Euratsfeld und Neuhofen gelegene Zehente

"Ich Lienhart Verbicz purger zu Waidhofen auf der Ybs, und Affra seine hausfraw ... tun kund, ... daß wir ... verchaufft haben unsern zehent der gelegen ist auf den hernach verschribenen guetern Item von erst ze Vnrechten Luegsinkch auf Volkchleins des fuersten hof ganzen zehent, Item ze Strazz auf einem hoff und einer hofstat daselbs auch ganzen Zehent, Item ze Gotterstorff auf zweien lehen halben zehent und ze Luczelloch auf einem lehen auch halben zehent und überall großen und klain das alls gelegen ist in Eyratzfelder pfarr. Item ze Gaisstechen auf drein lehen halben zehent großen und klein Item ze Rechten Luegsinkch auf einem Hoff und Im Kot auf ainer Hofstat auch halben zehent großen und klein der gelegen in Newnhofen pharr, und aller ze lehen ist von dem edeln wohlgeparn Herrn Herrn Reinprechten von Walssee. Den obgenannten zehent und alle seine zugehorung großen und klain mit allen Ehren, Rechten und Nutzen als er von alters ist herkommen, haben wir unversprochenlich zu chauffen geben dem erbern Micheln Fleischaker zu Newnhofen, Ursula sein Hausfrau- en und allen iren erben und gabern umb ein Suma geltz

Siegler: 1) Lienhart Verbicz

Der sach sind auch zeug die erbern weisen
2) Niclas Tröstlich, diezeit StatRichter zu
Waidhofen auf der Ybs

3) Hanns Pirger, purger und einer des Rats
daselbs.

bekennen daß wir zu kaufen haben geben
1 gantz Tagwerch Wismadt gelegen zenagst bey der Neydaw
enthalt der Udll, und die zu Lehen ist und dienstbar
dem Gotteshaus von Seitenstetten..... Die Wiesen haben
wir verkauft um 28 Pfund Pfennige in die hl. Kreuz-
zeche des Gottshauses zu Seitenstetten.... "

Siegler: 1) der Edl Vest Oswold Schiermer an der Zeit
Hofrichter zu Seitenstetten
2) der Edl Hanns Aglar, die Zeit gesessen
im Aglach

(Erstes Siegel sehr schadhaft, zweites gut erhalten.) "

219/15. Jh.

1485, 5. November (am Samstag vor Sand Mertenstag des
Heyling Bischoff)

Hans Aßnpamer, Richter zu Weyer verkauft dem Stefan
Rattaler, Bürger zu Waidhofen, den halben Zehent auf
neunthalb Lehen in der Hft. Ulmerfeld, lehenbar vom
Stift Seitenstetten.

" Ich Hanns Aßnpamer, die Zeit Richter im Weyer, ich
Barbara seine Hausfrau bekennen daß wir ... ver-
kauft und zu kaufen geben haben, dem erbern Steffan
Rattaler, purger zu Waidhoven auf der Ybs, Barbara
seiner Hausfrau, und ihrer paider Erben unsern Teil
und Gerechtigkeit, so wir gehabt haben an dem halben
Zehent auf neunthalben Lehen zu Hawsmanig gelegen,
kleinen und großen, in Udmerfelder Hft., der zu Lehen
ist von Seitenstetten, umb ein Sum gelts "

Besiegelt mit meinem Aßenpam eigen anhangunden Insigel

2) der erber und weise Hanns Pawngartner, Bürger
zum Weyer und des Rats einer daselbst.

(Beide Siegel fehlen).

220/15. Jh.

1486, 28.4. (Freitag vor Philippi und Jacobi apostol.)

Wolfgang Wipfel am Wipfelhof, Pf. Aschbach, übergibt
dem Stift für eine Schuld von 200 fl ungarisch einen
halben Hof.

bekennen daß wir zu kaufen haben geben
1 gantz Tagwerch Wismadt gelegen zenagst bey der Neydaw
enthalt der Udll, und die zu Lehen ist und dienstbar
dem Gotteshaus von Seitenstetten..... Die Wiesen haben
wir verkauft um 28 Pfund Pfennige in die hl. Kreuz-
zeche des Gottshauses zu Seitenstetten.... "

Siegler: 1) der Edl Vest Oswold Schiermer an der Zeit
Hofrichter zu Seitenstetten
2) der Edl Hanns Aglar, die Zeit gesessen
im Aglach

(Erstes Siegel sehr schadhaft, zweites gut erhalten.)

219/15. Jh.

1485, 5. November (am Samstag vor Sand Mertenstag des
Heyling Bischoff)

Hans Aßnpamer, Richter zu Weyer verkauft dem Stefan
Rattaler, Bürger zu Waidhofen, den halben Zehent auf
neunthalb Lehen in der Hft. Ulmerfeld, lehenbar vom
Stift Seitenstetten.

" Ich Hanns Aßnpamer, die Zeit Richter im Weyer, ich
Barbara seine Hausfrau bekennen daß wir ... ver-
kauft und zu kaufen geben haben, dem erbern Steffan
Rattaler, purger zu Waidhoven auf der Ybs, Barbara
seiner Hausfrau, und ihrer paider Erben unsern Teil
und Gerechtigkeit, so wir gehabt haben an dem halben
Zehent auf neunthalben Lehen zu Hawsmanig gelegen,
kleinen und großen, in Udmerfelder Hft., der zu Lehen
ist von Seitenstetten, umb ein Sum gelts "

Besiegelt mit meinem Aßenpam eigen anhangunden Insigel

2) der erber und weise Hanns Pawngartner, Bürger
zum Weyer und des Rats einer daselbst.

(Beide Siegel fehlen).

220/15. Jh.

1486, 28.4. (Freitag vor Philippi und Jacobi apostol.)

Wolfgang Wipfel am Wipfelhof, Pf. Aschbach, übergibt
dem Stift für eine Schuld von 200 fl ungarisch einen
halben Hof.

Ich Wolfgang Wippfel weiland gesessen am Wippelhof
Aspekher Pfarr und ich Kathrey seine Hausfrau be-
kennen..... daß wir dem Gottshaus zu Seitenstetten
ern halben Hoff, den Wipphlhoff mit aaler seiner
gehörung geschafft und übergeben haben von Spruch und
gschaft wegen, umb zway hundert ungerische Gulden,
wir dem benannten Gottshaus schuldig gewesen sein."
Zeugen der Übergabe werden angeführt: "Ruepl an der
pffmull mein rechter Ohleicher Sun, und Hans mein
aufsun der auf dem halben Wipfelhof sitzt, und Thaman
ler, mein ayden und ander erber Leut mehr."

- egler: 1) der erber u.weise Niclasé Trostlach an der
Zeit Statrichter zu Waidhoven auf der Ybs
2) Hanns Pirger, Burger und einer des Rats
dasselbst.

Beide Siegel erhalten).

1/15.Jh.

86, 15. Juni (an Sand Veitstag)

Michel Teynhofer vermachet den nach der Hft. Steyr lehen-
ren, zur Zeche in Wolfsbach mit einer Weihnachtshenne
entstbaren Zehent auf dem Gut an der Wies beim Rienhof
r lieben Frauenzeche daselbst zu Quatemberbitten.

"Ich Michel, die Zeit gesessen am Teynhof in Wolfs-
kcher Pfarr, ich Elspet sein Hausfrau bekennen,
B wir geschafft und geben haben unseren Zehent
r da liegt auf dem Guet an der Wiess, gelegen pey dem
ennhof in Wolfspeckcher Pfarr und ist dienstbar der
t. Steir, und denselben Zehent leiht ein Amtman im
annken anstatt der Hft.Steir und dient vor demselben
hent alle Jahr zu den Weihnachten 1 Henn in unsere
be Frauen zeche zu Wolfsbach.... diesen Zehent haben
r eingewantwurt Kristan am Gannsparg, die Zeit unser
eben Frauenzech Zechmeister.... " mit der Bedingung,
B daß alle 4 Quatember Bitten für das Seelenheil
r Stifter und deren Vorfahren gelesen werden.

- egler: 1) der erber Hanns der Strawss, die Zeit Richter
zu Aspach und
2) Kunoz der Aichner, Bürger daselbst.

Beide Siegel fehlen.)

222/15.Jh.

1486, 26. Juni (Montag Johannes und Pauli, der hl.
Wäterherrn)

Ursula, Witwe des Leonhard auf der Heide, gewesenen
Amtmannes zu Seitenstetten, und ihre Verwandten ver-
kaufen ihr Gut auf der Heide dem Abt Kilian.

"Ich Ursula, Linharts Auff der Heid gesessen in Sei-
tenstetter Pfarr salig gelassenen Witib, ich Max im
Edlach, ihr Vater, ich Lenncz Obsschacher und Jorig
zu Getzing ihr Gebrueder; und ich Larentz Mösstlhueber
ihr Swager bekennen für uns daß wir ver-
kauft haben dem ehrwürdigen geistlichen Herrn Kilian,
Abt zu Seitenstetten ... unser Guet und Erb genannt
auf der Heid bei Seytenstetten, das inngehabt hat der
obgenannt Leonhart, weilend Amtman zu Seitenstetten,
dienstbar dem Stift Seitenstetten, umb ein Suma gelts."
Siegler: 1) der Edl u. Vest Oswolt Schirmer, in der Zeit
Hofrichter zu Seitenstetten

2) der Edel Hanns Agler am Weingarten

(Beide Siegel erhalten.)

223 ~~*/~~15.Jh.

1486, 23. Juli, (Suntag vor Sannd Jakobstag des hl. ZWEIF
Zwölfboten)

Peter Schuster, Bürger zu Aspach und seine Hausfrau ge-
ben ihre Brandstatt und eine Wiese zu einer ewigen MEß
Messe.

" Ich Peter Schuester, weyland Bürger zu Aspach, ich
Margareth seine Hausfrau bekennen daß wir um
unser und unserer Vorfahren Seelenheil wöllen geben
haben unser Prantstat und Wisel gelegen zunachst oben
heran an des Vischer Haus auf der Aw zu der neuen
ewigen Meß "

Siegel: 1) des erbern Hansen des Straussens, die Zeit
Richter zu Aspach

2) Kuennenzen des Aichner, Bürger daselbst
(Beide Siegel fehlen.)

223 a/15. Jh.

Lamberti
1486, 18.9., Seitenstetten (Montag nach Leonhardi des
hl. Bischofen)

Abt Kilian Heumader verleiht dem Waidhofner Bürger
Lienhart Verbitz die Zehente auf einigen Gütern.

Wir Kylian von Gottes Gnaden Abt unserer lieben Frauen
Gottshaus Seitenstetten bekennen, daß für uns kommen
ist der erwer Lienhartt Verbitz, burger zu Waidhofen
auf der Ybs und bat uns daß wir ihm die Manschaft
und Zehent auf den hernath geschriebenen Stücken und
Guetern geruhten zu verleihen das haben wir getan
.... als Beutellehen und Gottshaus Seitenstetten Recht
ist. Von erst Auf der Tewfels Wür, Auf der Stell, An
der Twiricht, An der Rechaw, An der Hütten, Am Ober
Gannsparg, Am Nydern Gannsparg, Am Obern Khueperg, Am
Nydern Khueperg, Am Pach, Im Lueg, Am Stegfeld, An der
Herantzöd und Am Grudlensperg (alles Lehen von Seiten-
stetten) nämlich die Zehente).

Siegler : Abt Kilian von Seitenstetten
(Siegel in rotem Wachs, beschädigt.)

224/15. Jh. fehlt

225/15. Jh.

1486, 29. September

Revers mehrerer ungehorsamer Untertanen in der Hof- u.
Taufkirchner Pfarre, welche andere Vögte und Herrschaf-
ten ohne Wissen des Abtes gesucht hatten.

Ich Sigmund Kharntewer, ich Margs Darn anstatt
meiner lieben Mutter, ich Lienhartt Rattgeb, ich Jörg
Pintter, ich Ulrich Maurer, ich Jörg Smid all im Dorff
genannt das Rewntall, hewslich gesessen, und ich Wolf-
gang Ennser all in Hoffkircher Pharr auf der Trattnach,
ich Taman Kharntewer auffm Perg, ich Wolfgang Mayer
auffm Perg ich Pauls zu Hinnter Aych, ich Ludweig das
selbs, ich Wolfgang Stadlmayr Im Aychat, ich Wolfgang
Stegmayr daselbs, ich Wolfgang Müllner in der Lewtten,
ich Ulrich Peckh daselbs, ich Pauls In der Lewttn, ich
Mihl zu Holtzärn, ich Steffl daselbs, all in Tauffkir-
cher Pharr bekennen.....daß wir unserm gnädigen Herrn

Abt Kilian ungehorsam und widerspenstig und seine Gnad veracht und bei anderen Herrn eingelassen haben, wider Recht und alts Herkömmen und in Sunderheit der Bestät, so das würdig Gottshaus Seitenstetten von unserm allergnädigsten Herrn dem Röm. Kaiser hat, über seine Freyheit und Privilegien, darin klärlich begriffen ist, welcher sich ~~Vogt~~ ohne Wissen und Willen des Prälaten oder seines Vogtes mit anderer Herren Vögte oder Knechte verbinde und solcher Handlung überwiesen würde, zur Pön verfallen und 20 Mark lötigen Goldes davon 10 Mark in die Silberkammer des Kaisers und die anderen 10 Mark Goldes dem Gotteshaus Seitenstetten zustehen sollten Die angeführten Holden erklären in Hinkunft dem Abt treu und gehorsam zu sein.

Siegler: 1) der erwer weise Panngrätz Leschnprandt purger und zur Zeit des Rats einer zu Steyr
2) der erwer weise Augustin Stadlmaier die Zeit Stadtschreiber zu Steyr.

Gegeben zu Steyr am Sand Michelstag 1486
(Beide Siegel erhalten)

226/15. Jh.
1487, 5. Februar (an Sand Agathatag)

Hans Schregkhenschlag auf der Haid verkauft Abt Kilian sein Erbe am Plachredlweg.

Ich Hanns Schregkenslag die Zeit auf der Haid, ich Margretha sein Hausfrau bekennen ... daß wir verkauft und zu kaufen geben haben dem ehrwürdigen geistl. Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten, unser Erib genannt Plachredlweg mit seiner Zugehörung... umb ein Sum gelts

....
Siegler: 1) der Edl u. Vest Oswold Schirmer in der Zeit "Hopfrichter" zu Seitenstetten
2) der Edel Hanns Agler

(Beide Siegel erhalten).

Abt Kilian ungehorsam und widerspenstig und seine Gnad veracht und bei anderen Herrn ingelassen haben, wider Recht und alts Herkömmen und in Sunderheit der Bestät, so das würdig Gottshaus Seitenstetten von unserm allergnädigsten Herrn dem Röm. Kaiser hat, über seine Freyheit und Privilegien, darin klärlich begriffen ist, welcher sich ~~Vogt~~ ohne Wissen und Willen des Prälaten oder seines Vogtes mit anderer Herren Vögte oder Knechte verbinde und solcher Handlung überwiesen würde, zur Pön verfallen und 20 Mark lötigen Goldes davon 10 Mark in die Silberkammer des Kaisers und die anderen 10 Mark Goldes dem Gotteshaus Seitenstetten zustehen sollten Die angeführten Holden erklären in Hinkunft dem Abt treu und gehorsam zu sein.

Siegler: 1) der erwer weise Panngrätz Leschnprandt purger und zur Zeit des Rats einer zu Steyr
2) der erwer weise Augustin Stadlmaier die Zeit Stadtschreiber zu Steyr.

Gegeben zu Steyr am Sand Michelstag 1486
(Beide Siegel erhalten)

226/15. Jh.

1487, 5. Februar (am Sand Agathatag)

Hans Schregkhenschlag auf der Haid verkauft Abt Kilian sein Erbe am Plachredlweg.

Ich Hanns Schregkenslag die Zeit auf der Haid, ich Margretha sein Hausfrau bekennen ... daß wir verkauft und zu kaufen geben haben dem ehrwürdigen geistl. Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten, unser Erb genannt Plachredlweg mit seiner Zugehörung... umb ein Sum gelts

....
Siegler: 1) der Edl u. Vest Oswold Schirmer in der Zeit "Hopfrichter" zu Seitenstetten
2) der Edl Hanns Agler

(Beide Siegel erhalten).

227/15. Jh.

1487, 22. Juni (Sand Achatzentag)

Abt Kilian vergleicht sich namens seiner Untertanen mit den Degenhart'schen Erben wegen der Taverne am Steg und des Grillenberges.

Ich Michel, ich Quirin, Gebrüder die Degnhartn für uns selbst, und ich Quirein anstatt meins lieben Bruder Jorgen Degnhartn, des verschriben Gewalt ich hab, dafür ich mich angenommen hab, und ich Larenntz Emtinger, Wirt im Stenberg, anstatt meiner lieben Hausfrau Ursulaen der bemelten Degnhartn leippliche Swester, dafür ich mich wissentlich mit dem Brief angenommen hab, bekennen für uns daß sich der ehrwürdig geistlich Herr, Herr Chilian Abt. zu Seyttasteten anstatt seiner Gnaden Hindersassen Jorgen etwan am Nydern Weinperg gesessen mit uns lieblich und friedlich nach erber Leut Rat auch sich vericht und geeint hat ... auf all unser Gerechtigkeit die wir gehabt haben... an der Tafern am Steg daselbs zu Seyttasteten und an dem Grillenperg, paide unter seiner Gnaden Gottshaus gelegen, und um alles andre anliegend fahrend Guets und Hab so welent Wolfgang Weinperger, des bemelten Jorgen Weinperger Sun saliger, unser lieber Swager, Cunigund sein Hausfrau, auch bemelten Degnharten Swester saligen hinter ihn lassen haben... Sie erhielten eine Summe Geldes und erklärten sich damit als abgefunden.

Siegler: 1) der Edl Veste Vincenz Oberhamer an der Zeit Pfleger zu Enns.

2) der erber weise Oswald Prachner, die Zeit der Hft. Schawnnberg Amtmann daselbst

(Beide Siegel erhalten, jedoch schlechte Abdrücke.)

228/15. Jh.

1487, 15.12., Baumgartenberg

Konföderationsurkunde von Baumgartenberg.

An Domino Kiliano Abbati, Andree priori, totique conv. monast. Seitenstettensis

von Nos frater Johannes abbas, Johannes prior, totusque conventus in Pawngartenperg ord. cist.

...
Siegel: 1) Abt (rotes Wachs)
2) Konvent (grünes Wachs) } von Baumgartenberg
(Siegel erhalten.)

Nr. 229/15. Jh.
1488, 5. Februar

Andreas, Bischof von Konstanz, beurkundet, daß er die Pfarrkirche samt dem Friedhof zu St. Michael am 30.12. 1487 rekonziliert habe; er verlegt das Fest der Kirchweihe daselbst auf den Sonntag post octavam corporis Christi und verleiht für Beten und Beiträge zu kirchlichen Geräten an gewissen Festtagen für immer einen Ablass.

Nos Andreas dei et apostolicae sedis gratia episcopus Constantin̄ decretorum doctor, Sufraganus auctoritate apostolica Pataviensis atque in Pontificalibus vicarius generalis etc.

Siegel in rotem Wachs : Bischof Andreas

Siegelschrift: "Sigillum Andree Episcopi Constantensis "

230/15. Jh.
1488, 6.2.

Bischof Andreas von Konstanz beurkundet die am 28.12. 1487 geschehene Konsekration der Kapelle im Kreuzgang des Klosters Seitenstetten St. Kilian et Margareta samt Altar. Er verlegt den Kirchweihstag auf den 1. Sonntag nach Ostern und verleiht für immer für Besuch und Opfer einen Ablass.

Siegler : Bischof Andreas (wie Nr. 229; jedoch Siegel stark beschädigt.)

231/15 Jh.
1488, 3. März

Papier

Vergleich wegen der Mayrleitnerischen Verlassenschaft.

"Ich Petter, die Zeit Hofmaister im Stall Hoff zu Seitenstetten, und ich Wolfgang Löbl mit Bürger daselbs, eins tails und ich Pärttl zu Ratschndarff in Seitenstetter Pharr, und ich Pernhart zu Velbaren in Püberbecker Pfarr des andern tails bekennen ... daß wir ein Vertrag gemacht haben zwischen Margrethen, des Wolfgang zu Mairleitn saligen gelassenen Witiben und Jörgen Hintteregkern, der dann das halb Erib kaulich, darauf die bemelt Margaret häuslich gesessen ist, in sein Nutz und Gwalt kehrt hat...." Jörg wurde das

halbe Erbe zu Mayrleiten zugesprochen, auf dem der selige Wolfgang Mayerleitner gesessen war. Dafür mußte er 42 Pfund Pfennig und 1/2 Pfund zu Leutkauf bezahlen. Die Zahlung wurde in Raten wie folgt geregelt: zu dem künftigen St. Jörgentag vom Datum des Briefes an 16 Pfund Pfennig, item zu St. Jakobstag, nagsten danach künftig 6 Pfund Pfennig, item zu den Weihnachten danach 10 Pfund Pfennig, item von dem erst vermelden Jörgentag über 1 Jahr soll er ausrichten und bezahlen der obbemelt Margreten oder ihren Erben 10 Pfund Pfennig.

§ 4 Petschaften der Spruchleute und eine Petschaft des erber weis Michel Taschnperger, die Zeit Markt-richter zu Seitenstetten als Zeuge.

Geben am Montag in der andern Vastwochen...

(5 aufgedruckte Petschaften.)

232/15. Jh.

Papier

1488, 1.5. (Sand Philippstag)

Schiedspruch über Erbschaft zu Mayrleiten.

Ich Meister Wolfgang Huefsmid Burger und einer des Rats zu Seitenstetten, und ich Thaman Sachenmayr amb Schachen etwann, zu Seitenstetter Pfarr häuslich gesessen an einen Tail und ich Hans Schneider, Bürger und auch einer des Rats zu Seitenstetten und ich Hans Mair zu Pirpawm in Wolfsbeckher Pfarr an dem andern Tail bekennen daß uns der erber Khaintz Hueber ze Kunigstetten, des Jörg Scherkhueber etwann an der Scherkhueber in Seitenstetter Pfarr gesessen saligen Sun, und Jörg, des Thöml zu Hintereckh in Püberbeckher Pfarr saligen Sun, der sich auch zu derselbigen Zeit für sein Swester Barbara angenommen hat, auch der bemelt Khaintz Hueber und der Jörg haben sich weiter angenommen für alle Miterben väterlicher-u. mütterlicherseits, die der sel. Wolfgang Mayrleiter hinterlassen hat, erstentails und Margret, des Wolfgang ze Mayrleiten seligen gelassene Witib an dem andern Tail

Margareta, so lautet der Schiedsspruch, soll dem Kainz und dem Jörg im Namen aller Miterben 10 Pfund Pfennige zum nächsten St. Jakobstag geben. Wer den Schiedsspruch nicht hält, soll dem Gericht mit 32 Pfund Pfennig verfallen sein.

4 Petschaften der Spruchleute)

233/15.Jh.

1488, 15.Juni (Sand Veitstag des hl. Martyrer)

Thomas Hueber zu Gaissulz in Ybbsitz und seine Verwandten verkaufen Abt Kilian und dem Stift die diesem lehenbaren Güter Gaissulz und Gaissulzberg.

Ich Thaman Hueber zu Gayssulz in Ybsitzer Pharr vorgesessen, und ich Lienhart Hayden und Kathrey mein Hausfrau, ich Barbara Talhamerin und ich Wolfgang Neiger Smid und Barbara mein Hausfrau, alle zu Ybsitz wohnhaft, bekennen daß wir verkauft haben dem ehrwürdig geistlichen Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten und seinem Konvent daselbst ... unser Erb und Gueter genannt Gayssulz und Gaissulzperg, Lehen von Seitenstetten, mit all ihrer Zugehörung....

Siegler: 1) der Edel Veste Oswald Schirmer zu
Khrellndorff, Höfrichter zu Seitenstetten
2) der Edl Hans Agler am Weingarten

(Beide Siegel erhalten.)

234/15 Jh.

1489, 24. Mai (Sonntag vor St. Urbanstag des hl.
Bischof)

peter zu Khematen und sein Bruder verzichten auf eine Erbschaft.

"Ich Petter zu Khemetten in Aschpecker Pharr und ich Thaman An der Gupflewttten in Seitenstetter Pharr, paid Paulen säligen erwen im Holzlen in Sand Michls Pharr gesessen, vettern, und ich Ulreich Khogler in Püberpecker Pharr, ich Anderl Auf der Ebm in Micheler Pharr und ich Wolfgang zu Aw Puberbecker Pharr, all 3 anstatt unser Hausfrauen Elspeten, Anna und Kathrein, die auch des obbemelten Paulen seligen Muemem gewesen sein.... bekennen daß sich Elspet unser Muem und Swegerin, des Paulen in Holzlen seligen unsers lieben Vettern gelassene Witib mit uns lieblich und freundlich gericht und geeint hat, von wegen aller Vodrung, die wir gehabt haben und besonders von des Guets wegen, so der benannt Vetter Paul hinder sein lassen hat"

Sie erhalten zur Abfindung eine Summe Geldes.

Siegel: 1) der Edl Vest Oswald Schirmer zu Khrellendorf
Hofrichter zu Seitenstetten

2) der Edl Hans Agler zu Weingarten.

235/15. Jh.

1489, 16. Juni

Johann Kaltenmarker, Dr. theol. und Passauer Offizial für NÖ. beurkundet die auf die Präsentation des Abtes geschehene Investitur des Nikolaus Nechtschmid auf die durch den Tod des Michael Sweb erledigte Kapelle zu Elsarn.

" Johannes Kaltenmarkher et sacre theol. doctor, canonicus eccl. ac curie Pataviensis infra Anasum officialis generalis et ad infra scripta a reverendissimo in Christo patre ac Domino Domino Fridericco dei gratia postulato et confirmata eccl. Pataviensis commissarius specialiter deputatis ... ad capellam sancte Margarethe in Ellsarn, que morte Domini Michaelis Sweb olim vacans & eiusque ad Sub sigilli officialatus maiores appensione Datum Wiene, die sedecima junii anno Domino 1489
(Das Siegel fehlt.)

236/15. Jh.

1489, 16. Juli (am Pfinztag nach St. Margrethentag d-
hl. Martyrin)

Georg und Ursula Schachermayer am Schachen verkaufen
Abt Kilian ihren Zehent auf dem Gut oberhalb des Stif-
tes und versprechen Gewähr.

" Ich Jörg Schachenmayr, weilend am Schachen in
Seitenstetter Pfarr, zenagst obs Closter gesessen,
und ich Ursula sein ehliche Hausfrau bekennen, daß
wir verkauft und zu kaufen geben haben dem
ehrwürdigen und geistlichen Herrn Herrn Kilian, Abt
zu Seitenstetten, dem würdigen Konvent großen
und klein Zehent auf dem Hof amb Schachen gelegen
obs Closter in Seitenstetter Pfarr, darauf wir an
die Zeit häuslich gesessen sein, umb ein Suma gelts
..... "

Siegler : 1) der Edel u. Vest Oswald Schirmer zu Khrel-
lendorf, Hofrichter zu Seitenstetten

2) der Edel Hanns Agler am Weingarten

[Beide Siegel erhalten.]

237/15. Jh.

1489, 27. Oktober

Kaiser Friedrich III. befiehlt allen Obrigkeiten, das
Stift und seine Holden wegen Geldschulden nicht an-
zuhalten, sondern die Gläubiger mit ihren Ansprüchen
an die verordneten Richter zu weisen.

" Wir Friedrich von Gottes Gnaden Röm. Kaiser
Linntz, am Eritag Sand Simons und Sand Judasabend
der hl. Zwölfboten"

(Auf der Rückseite Reste der kais. Petschaft in roter
Wachs. Pergament.)

238/15. Jh.

1489, 5. Dezember

Kaiser Friedrich III. beurkundet den Kauf des Hefter
Amtes vom Stifte und verspricht diesem Schutz gegen
alle etwaigen Ansprüche des früheren Käufers Kaspar
Perkhaimer.

" Wir Friedrich von Gottes Gnaden Röm. Kaiser
bekennen.... daß unß der ehram geistliche uns lieb

andächtige N. der Abt und Convent zu Seytensteten,
das Heffteramt in Unserm Fürstentumb Österreich ob der
Enns gelegen, so sie vormals unserm getreuen Casparn
Perkhaimer verkauft, denselben Kauf wir aber aus
merklichen Ursachen uns dazu bewegende widertrieben
und nicht gestatt, zu kaufen geben haben, nach laut der
brief darumb ausgegangen, daß wir denselben Abt und Kon-
vent darauf zugesagt haben, wissentlich mit dem brief,
ob sie hinfür von dem benannten Perkhaimer oder jemand
andern des berueten kaufs halben angelangt oder vurge-
nommen werden, daß wir darin ihr gnädiger Herr und
Vorstand sein und sie daran müssigen wellen, und ge-
bieten darauf allen unseren Hauptleuten

Geben zu Lynntz an Samstag vor Sand Nicolay"

Kleines kaiserl. Petschaft vorne aufgedrückt.
(Stark beschädigt. Pergament.)

238 a/15.Jh.
1490, 22. Jänner

Papier

Ungeldfreiheit.

Wir Friedrich von Gottes Gnaden Röm. Kaiser
bekennen, daß wir den Abt von Seitenstetten
daß er und sein Gottshaus Seitenstetten bis auf
Widerruf 12 Dreiling Wein vom Zapfen aus ungeldfrei
schenken möge

Geben zu Linntz, an Freitag Sand Vinzenztag anno Dom...

(Petschaft abgefallen).

(Ungeld : 1fl. Getränkesteuer von Wirtshäusern.
Dreiling = ternarius vini; Weinmaß ; nach Maidhof,
Passauer Urbare III/343, 20 - 30 Eimer; nach Schiff-
mann, Stiftsurbare v.00., IV/380, 30 Eimer.)

239/15.Jh.
1490, 6. April

Papier

Kaiser Friedrich IV. benachrichtigt den Abt, daß er
den X Lehensholden des Stiftes die Entrichtung der
Steuer in jedem 3. Jahre aufgetragen habe, und befiehlt
ihm, die säumigen Holden zu pfänden, Die durch Todes-
fälle in Ermanglung von Erben lediggewordenen Ritter-

lehen aber einzuziehen, damit sie dem Stift nicht entzogen werden.

"Geben zu Lynntz am Eritag nach dem Palmtag anno Domini 1490."

(Die Urkunde war in Briefform gesteckt, trägt auf der anderen Seite die Anschrift und war mittels Petschaft so gesiegelt, daß beim Öffnen das Siegel zerbrochen werden mußte.)

240/15.Jh.

1490, 24. Mai

Schürfrecht. Kaiser Friedrich III. erlaubt Abt Kilian um Ybbsitz Erz zu suchen

Der Kaiser erlaubt dem Abt Kilian ... " daß er und die er zu ihm zu untergewerkhen nemen wirdt in 4 Meilen Weges umb sein Markt Ybsitz allerlei Ertzt ausgenommen Eysenerzt und Saltzerzt suchen und arbeiten mugen, doch uns Fron und Wechssel davon vorbehalten ..."

"Geben zu Lynntz am Montag vor Sand Urbanstag....."

(Petschaft auf der Rückseite abgefallen; Pergament.)

241/15.Jh.

Papier

1490, 26. ~~Nov.~~ (Freitag nach Sand Kathreinstag)

Anempfehlung des Baders Matthäus Greinhart durch mehrere Steyrer Ratsbürger.

" Wir, die hernach geschrieben Michl Hainperger, Tibollt Rormoser und Lienhart Strobl, Bürger und des Rats ze Steir bekennen, daß zu uns kommen ist Matheus Greinhart , und anbracht, wie er den ehrwürdigen Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten.... gebeten hat von wegen der Padstuben daselbs, die ihm dann seine Gnaden bewilligt ... so vern er erwer lewt hat, die fur ihn bitten und bekennen, uns gebeten seiner Gnaden für ihn zu schreiben, das wir ihm auch willig sein"

Die 3 Bürger bitten den Abt und den Konvent, den Greinhart als Bader anzunehmen und stellen ihm einen guten Leumund aus.

(3 aufgedruckte Petschaften auf der Rückseite.)

243/15.Jh., 1491, 8.2.

(In Lade A 37)

Kaiser Friedrich III. vidimiert und confirmiert den Bestätigungsbrief Kaiser Friedrichs I. vom 5.3.1187 über die Schenkung des Erzbischofs Wichmann.

"Wir Fridreich von Gots Gnaden Römischer Kayser zu allen Zeiten merer des Reichs Bekennen daz für unns komen ist der Ersam geistlich vnnsrer lieber andechtiger n. der Abbt zu Seittersteden anstat sein vnnd seins Conuennts vnd bracht Unns für ainen Bestettbrief ainer Gab von Kayser Friderichen löblicher gedechtnus außganngen mit undertänigem fleis bittennd datz wir In denselben brief nach dem sich ain Loch so ungeuerlich darin kömen were mit der Zeitt weitter auspraiten vnnd die schrift an denselben ennden unleslich machen möcht, zu Vidimieren vnnd von newem zu bestetten vnnd zu confirmirn geruehten

Als Insert folgt die Urkunde vom 5.3.1187 (Siehe : Fontes XXXIII, Nr.14, S.22-23),

dann folgt die Schlußformel:

"Mit Urkund des briefs Geben zu Lynntz an Eritag nach sand Dorotheentag"

Siegel Kaiser Friedrichs III. in rotem Wachs

242/15. Jh.

1491, 20. Jänner, Linz. (an Sand Fabians- u. Se-
bastianstag)

Verkauf des Zehents zu Hundsdorf

" Ich Pernhart ze Hundsdorf und ich Elsbeth sein Hausfrau tun kund daß wir verkauft und zu kaufen geben haben dem ehrsamem Briester Herrn Christann Hyrssen und seinen Erben unsern Zehent zu Hundsdorf, der freis eigen ist, in Wolfspeckher Pharr gelegen, mit all seiner rechtlichen Zugehörung, umb ein Sum gelts

Siegel: 1) der ~~Bruder~~ Vest Hanns der Wellczer, unser
Edel lieber Herr

2) Pernhart der Newndlinger

(Beide Siegel erhalten).

243/15. Jh.

1491, 8. Februar

in Lade A 37

(siehe nächstes Blatt!)

Kaiser Friedrich III. vidimiert und confirmiert den Bestätigungsbrief Kaiser Friedrichs I. vom 5.3.1187 über die Schenkung des Erzbischofs Wichmann.

244/15. Jh.

1491, 14. März (Montag nach Letare in der Vasten)

Revers des Peter zu Herfurt (Höfart, Pf. Wolfsbach) wegen Zahlung von 24. Pfund Pfennig für den der Liebfrauenzeche zu Wolfsbach verkauften Zehent auf einem Lehen zu Wegleiten, Pfarre Aschbach.

" Ich Peter zu Herfuert gesessen in Wolfspeckher Pharr, ich Margret sein Hausfrau, bekennen, daß wir zu kaufen geben haben Kristan am Gannsparg als einem Zechmeister unserer Liebfrauenzech zu Wolfspach, ~~unser~~ unsern Zehent auf einem Lehen zu Wegleyten in Aspekher Pharr gelegen mit seiner Zugehörung, da jetzt aufsitzt Steffel daselbst, umb 24 Pfund Pfennig.

Petschaft: Peter zu Herfurt

der erber Kuncz Aichner, Bürger zu Aspach
(Beide Petschaften abgefallen. Pergament.)

245/15. Jh.

Papier

1491, 15. März

Kaiser Friedrich III. verbietet den Anrainern an die
Url und Treffling das Stift beim Fischen zu beirren.

" Wir Friedrich von Gottes Gnaden Röm- Kaiser
Prälaten und Adel deren Gueter und Gründ an des Stiftes
Fischwasser Vdel und Treffling stoßen
Geben zu Linntz an Freitag vor dem Suntag Oculi in
der Vasten "

Hinten aufgedrucktes Petschaft Friedrichs III.

246/15. Jh.

1491, 29. Juni (an Sand Peter-u. Sand Paulstag der hl.
Zwölfboten)

Abt Kilian beurkundet die Ausgleichung des Streites
zwischen Pfarre und Gemeinde zu St. Michael wegen des
Dritteils etlicher Sammlungen und anderer Forderungen.

"Wir Kylian von Gottes Gnaden die Zeit Abt des Got-
teshauses zu Seitenstetten bekennen . . . daß da was
eine Zweiung unsers Konventbrueders diezmals Pfarrer
zu Sand Michl ainstails und der Pfarrmenning daselbs
des andern Tails von wegen des Drittails etlicher
Samyng und andrer Vodrung zu peder Seiten als hernach
bestimmt ist. Dieselbe Zweiung ist also gericht:

Item von erst ist abgeredt, daß ein jeder Pfarrer
daselbst, der von einem Prälaten gesetzt wird, als oft
er einen Kranken heimführt und versieht ihn mit dem
Sacrament schol nemen für sein Müe 8 Pfennig und nit
mehr. Wår aber ~~basik~~, daß es von Sne oder ander Unge-
witter der Weg so bös wår, oder ob der Priester nit
macht heimgereichen sundern über naht mueßt außbleiben,
soll ein solcher Pfarrmensch einem Pfarrer ein ziemlich
Pesserung geben. Wollt aber ein Pfarrer die Lewt über-
schätzen, so schol man das an ein Prälaten bringen, der
soll abtun wie billig ist. Es schöl auch dieweil die
Pfarrmenig in billichen Dingen gehorsam ist, dem Prä-
laten und dem Pfarrer, der Gottsdienst nicht gemindert
werden, wie von alters Herkommen. Wir haben auch zu-
geben, daß ein jeder Pfarrer soll darreichen den Opfer-
wein zu der Meß oder Amt, ausgenommen was man bedarf
zu der Speisung des hochwirdigen Sacraments, den schol
die Kirchen zahlen. Da entgegen schol ein Pfarrer

haben in aller Sammlung den Drittail aus der Taffell und Stöckchē ungevärlich, es sei gelt Hor oder ander Ding aus beiden Zechen, ausgenommen die Samung zu den Kerzen der Kirchen. Hindangesetzt sei ander Samung die der Kirchen nit zugehören.

Item man sol auch von der Kirchen geben dem Pfarrer zu der Kirchweih und zu Sand Michlstag zu Hilf um das Mall allpott 60 Pfennig von untailter Samung, und für ein Fruemesser zu der Kirchweih und desgleichen zu St. Michelstag allpott 32 Pfennig von der ungeteilten Samung und um ein Hochambt 32 Pfennig, und ein Seelambt 24 Pfennig und umb ein Vigil 12 Pfennig, auch von einer Leich die da wird ausgericht mit dem hl. Sacrament und desgleichen mit der hl. Ölzung 13 Pfennig, und der nicht ausgericht wird mit dem hl. Sakrament 7 Pfennig, und die ander Vodrung, wie sie von alters Herkommen ist.

Bei der Abred und Bericht sein gewesen: Brueder Hanns, weilend Pfarrer zu Sand Michl und von der Gemain die bescheiden Leut Mert Mäczellechner, Cristann Taschner, Hanns Felber, Hanns Pogmülner, Lentz Nuspawmer, Wollffgang Darffmayr, und sunst mehr

Siegler: Abt Kilian

(Rundsiegel des Abtes in rotem Wachs.)

247/15. Jh.

Papier

1491, 25. Juli (an Sand Jakobstag des hl. Zwölfboten)

Revers mehrerer Behamberger Zehentholden wegen Reichung des Zehents.

" Ich Steffan Knarczhueber und ich Hanns zu Untterperg und ich Mateus an der Widem, und ich Mert ym Pirkchäch und ich Larencz am Prant bekennen ... daß wir uns angenommen haben für uns und unser nachpauren als von wegen des Zehent in Pehemperger Pfarr, den getreulich zu reichen dem ehrwürdigen und geistlichen Herrn Abt Kilian zu Seitenstetten in solcher Meinung, daß wir und unser nachpauren sein Genaden des swären trayd reichen sollen und wellen an den nagsten künftigen Sand Bertlmäustag und den geringen Traid des Montags nach Sand Michelstag nachst"

Zeugen : " die ersamen weisen Haynreich Pintter und
Wolfgang Kollner, paide bürger zu Steyr."
(2 Petschaften).

248/15. Jh.

1492, 25. Jänner: (an Sand Paulstag der Bekehrung)

Wolfgang Weissenburger, Bürger zu Ybbsitz verkauft Abt
Kilian sein Haus und seinen Garten daselbst, zunächst
der Brücke; ebenso auch eine Schmiede mit Garten.

"Ich Wolfgang Weissenburger, Bürger zu Ybbsitz, und
ich Elizabeth sein ehelich Hausfrau bekennen daß
wir verkauft haben ... dem ehrwürdigen und geistli-
chen Herrn, Herrn Kylian, Abt zu Seitenstetten ... unser
Haus und Garten Smidt auch mit einem Garten daran zenagst
bei der YbbsitzPrugk und zenagst dem Merkchenschlag ge-
legen" Lehen von Seitenstetten ...

Siegler:

- 1) der edel u. vest Oswalt Schiermer, die Zeit
Hofrichter zu Seitenstetten
- 2) der edel Hans Agler am Weingarten

(Beide Siegel erhalten.)

~~Zeugen: " die ersamen weisen ^PHaynreich Hüntter und
Wolfgang Kollner, paide bürger zu Steyr."~~

~~(2 Petschaften)~~

~~248/15. Jh.~~

~~1492, 25. Jänner.~~

~~Wolfgang Weißenberger, Bürger zu Ybbsitz, verkauft Abt
Kilian sein Haus und Garten daselbst, zunächst der
Brücke.~~

249/15. Jh.

1492, 14. Februar

Notariatsvidimus des Stiftsbriefes der Frühmesse zu
Aschbach.

" Dominus Konradus Althaymer ,Canonicus eccl. Oloumü-
censis eiusdemque episcopatus Oloumucenses sede vacanti
administrator et ecclesiae sancti Martini in Aschpach
patav. Dioc. rector et plebanus habens et tenens in
suis manibus" (Es folgt der Stiftsbrief in
deutscher Sprache)

" Ich Barbara des Wohlgeboren Herrn Herrn Reinprech-
ten von Wallsee saligen Tochter und jetzt des hochge-
borenen Herrn Grafen Siegmund von Schawnbergk Gemahl,
und wir Richter und Rat und Gemain inner und außer
der Pfarr von Aschpach tun kundmit Gunst des
ehrwürdigen Herrn Meister Konratt'n Althaimer, die
Zeit verweser des Bistums auch tumherr zu Olomucz
und Pfarrer in Aspach des hl. Himmelfürsten und Beich-
tinger Sand Merten, auch durch Mehrung des Gottsdienst
gestift ein ewige Meß 5 Tage in jeglicher Wochen in
der Kirche zu Aspach und haben dazu gestift und geben:
Von erst ich obgemeldt Barbara hab geben alle Gerech-
tigkeit und Mannschaft so ich gehabt hab auf 16 Kraut-
äcker ze Aspach an der Freithofsmauer gelegen, davon
man alle Jahr jährlich soll geben einem Pfarrer oder
seinem Gesellen 32 Pfennig, daß sie alle Suntag beten
auf der Kanzel um die Geschlecht der von Wallsee und
der von Schauhbergk.

Der Inhaber des Meßbenefiziums soll in der Messe auch dieser Geschlechter gedenken.

" Danach haben wir Richter, Rat, Bürger und Gemain , inner und außer, dazugegeben die hernach geschriebenen Zehent, Stuckh und Wismat:

Item von erst den Zehent gelegen in dem Purkhfeld und in dem Enntfeldt zenagst bei dem Markh mit seiner Zugehoerung, der des Hannsen Humpel gewesen ist und rürt zu Lehen von dem ehrwürdigen Bistum Freysing.

Danach ein Tagwerig Wisen gelegen in der Keymlaw die der Michel Kamelpech dazuegegeben hat und ist freis eigen.

Item ein Pewt gelegen bei dem Awerholz die der Lienhart Dremlpergk saliger dazuegeschafft hat.

Item ein Wisen gelegen bei dem Hanns Vischer auf der Aw pai der Vedel (Url) die der Peter Schuester am Puhl saliger dazuegeschafft hat.

Item ein Wisen pai dem ~~KUMPLPACH~~ Kumplpach die der Mert Schabenkhas saliger geschafft hat.

Ain Tagwerk Wisen gelegen in der Purger Aw die der Wolfgang Grassl dazuegegeben hat.

Item ein virtel amb der Reitwiesen die der Wolfgang Straws dazuegegeben hat.

Item zwey Tagwerich Wisen gelegen in Kunigluß und ein Tagwerig Wisen gelegen bey der Gazinger Wismat von der Swadmarin (?) kauft hat, die des Zechmeister Brueder und Swester auf sein Zech dazuegegeben haben.

Item ein Wisen gelegen im Wismat bei ----- Gazing und mehr ein Tagwerich Wismat gelegen enhalben des Kunigluß, die der Zechmeister Brueder und Swester Sannd Mertenzech dazuegegeben haben. Item ein Wiesen genannt die Schuelmaistrin gelegen in der Purgeraw und ein Wisen gelegen bei dem Krewtz zu Gazing, die der Zechmeister der alten Fruemeß mit Willen und Wissen Richter und Rat der Gemain dazuegegeben hat. Item ein Wiesen gelegen an die Reitwiesen, die der Jorg Wolff in Gestlin saliger geschafft hat. Von bemelten Wisen soll ein Capian dem Pfarrer geben alle Jahr 24 Pfennig umb ein Seelambt und 3 Pfennig in Pitten daß Seelambt zu verkunden, und die bemelten Wisen sein Purgkhrecht und dient alle Jahr jährlich siebenvierzigsthalb Pfennig und Sannd Merten Gottshaus einhalb Pfunt Wachs. Item ein Zehent auf 1 Lehen in Lahen, da itzunnd aufsitzt Merten Tainfold und rürt zu Lehen von dem ehrsamen Wolfgang

Vinkhen Caplan zu Waidhofen und dient 50 Pfennig und dem Pawern einen Shytter ein Tag. Item mehr ein Zehent gelegen am Holz darauf sitzt Symon Geyr, und rürt zw Lehen aus der Kanzley der Kayserlichen Maiestat. Item mehr 1 Zehent gelegen an der Khumerlewtt den die Waldnerin zw Huntzhaim salige geschafft hat. Item ain Wisen genannt das stainenRewt gelegen bei dem Grünlein in Krenstetter Zuekirchen und ist freis Eigen. Item ein Wisen genannt die Messerärin halbe und rürt ze lehen von der Herrschaft Waidhofen auf der Ybs und dient 4 Pfennig. Item 1 Krautacker gelegen an der Freythofmauer die der Meß eigen sein ze verlassen umb Zins. Sollchs obgemelt Stuckh, Zehent, Wismat und Acker mit irer Zuegehörung haben wir eingewantwurt dem ehrsamen Herrn Lienharten Haß von Aspach, das er die soll inhaben und nießen unverlasslich alle bemelten Stuckh und darumb auszrichten die bemelte Meß als oben berürt ist. Und in der Manschaft der bemelten Stuckh keine Gewalt haben, sundern einer, den Richter und Rat die Gemain dazue erwält. Soll sich der bemelt Herr Lienhart allein betragen der Nutz und Frucht so von den bemelten Stuckhen gefeßt und davon auszrichten alle Vordrungen" Lienharts Vater, Wolfgang Heß bekennt " daß er sein Haus gelegen bei dem Prun geben hat dem bemelten Herrn Lienharten zu der bemelten Meß, daß es nach irem abgang ewiglich bei der Meß bleiben soll ohne alle Irrung". Auch Lienhart Haß vermacht sein ganzes Gut nach seinem Ableben zur Meßstiftung. Der Benefiziat „soll auch weder mit Opher noch mit Peichten mit Seelgeredt noch Vigil noch mit keinem pfarrlichen Recht nichts zu schaffen haben noch zu nehmen umb Meß heimlich und offenleich... "

Lienhart Haß war also Geistlicher und stammte aus Aschbach. Er wurde von Richter und Rat zum ersten Benefizianten erwählt. In der Urkunde folgen nun seine Pflichten. Er wird auch dazu verhalten, dem Pfarrer von seinen Einkünften jährlich 1 Pfund Pfennige zu geben; auch der Mesher soll von ihm jährlich 60 Pfennige erhalten.

Pfarrer Konrad hat auf Wunsch des Richters und der Gemeinde um eine Bestätigung für die angeführte Urkunde angesucht, ebenso um eine Bestätigung, daß das Benefizium ausreichend dotiert sei und daß nach Abzug der Lasten der Inhaber bequem und ehrbar erhalten werden kann. Auch verlangte der Pfarrer vom Notar eine Urkundenabschrift.

Gegeben in der Burg zu Olmütz, im Wohnhaus der gewöhnlichen Residenz des ehrwürdigen Herrn Konrad Althaymer.

Zeugen: " presentibus ibidem honorabili et discreto Domino Clemente et Caspate Hirner clericis Olomucensis et Ratisponensis diocesis testibus ad premissa vocatis petitis et rogatis.

Gregorius Nitsch de Lewenbergk clericus Wratislawiensis diocesis publicus alma imperiali auctoritate notarius.

(Das Siegel fehlt.)

250/15.Jh.

1492, 24.2. (an Sand Matthiastag des hl.Zwölfboten)

Wolf Naholtzperger verkauft Abt Kilian das dem Stift dienstbare Gut am Freudenberg zu Weistrach.

„Ich Wolffganng Naholtzperger und ich Elizabeth sein eheliche Hausfrau bekennen ... daß wir ... verkauft und zu kaufen geben haben ... dem ehrwürdigen Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten und dem Konvent daselbst ... das Gut am Freinperg in Weystrarer Pharr gelegen, und ist dienstbar mit all seiner Zugehörung nach Seitenstetten“

Siegler :

- 1) der Aussteller Wolfgang Naholtzperger
- 2) der erber weise Michel Taschnperger, die Zeit Markchrichter zu Seitenstetten.

(Beide Siegel erhalten.)

251/15.Jh.

nach

1492, 19.8.; (am Sonntag unser Frauen Schidung)

Hans Peham, Bürger zu Seitenstetten, Anna Poschin, seine eheliche Hausfrau, vermachen ihr Hab und Gut zur Frauenzeche.

„Ich Hanns Peham, die Zeit Bürger zu Seitenstetten, und ich Anna Poschin, sein eheliche Hausfrauschaffen unser Guet, auch fahrende Hab " ... dem ehrwürdigen Gotteshaus Seitenstetten zur Frauenzeche.“ Als Zeugen scheinen im Text der Urkunde auf :

Barbara, der yetz bemelten Pehamyn leibliche Swester, und die erbern Jorig Rüsperger und Meister Wolffgang Smidt Bürger ze Seitenstetten, auch der erber und weis Meister Pernhart Maler, Burger ze Steyr“

Siegler:

- 1) der edle Hans Agler
- 2) der erber Meister Michel Taschnperger, die Zeit Margkrichter ze Seitenstetten

(Beide Siegel erhalten.)

252/15.Jh.

nach

1492, 5. Oktober; (Freitag am Sand Francisontag)

Vidimus der Urkunde Kaiser Friedrich III., worin er Klager

gegen das Stift und seine Holden in die Kompetenz der Gerichte verweist, durch Abt Leonhard von Garsten.

"Wir Leonnhart von Gotts Genaden Abt unser lieben Frauen Gottshaus zu Gersten bekennen, daß vor uns kummen ist der ehrwürdig geistliche Herr Herr Abt Kylian von Seitenstetten"

Es folgt dann die Abschrift der Urkunde : "Wir Friedrich" (27. Oktober 1489; Nr. 237/15.Jh.)
"... geben Wir ... unser Vidimus ... "

Siegler: Abt Leonhard von Garsten

(Kleines Rundsiegel des Abtes in rotem Wachs erhalten.)

253/15.Jh.

1492, 29.10.; (Montag negst vor Allerheiligentag)

Richter und Rat der Stadt Waidhofen bewilligen Abt Kilian unter gewissen Bedingungen den gemachten Ankauf des H. Viehberger'schen Hauses samt Garten und Zugehör.

"Wir Richter und Rat der Stadt Waidhofen auf der Ybs bekennen, daß wir dem ... Abt Kilian ... zu Seitenstetten ... das Haus in der Untern Stat daselbst zu Waidhofen zwischen Jörgns Fleischhakher und Koberls Haus gelegen, das alles von alters her 4 Hofmarh gewesen sind, dazue ~~zu~~ auch den Garten hinten daran und dabei gelegen darauf auch etwann ein Behausung gestanden ist, mit allen Zugehörungen von dem erbern fürsichtigen Hansen Viehperger in des obenannten Konvents Notdurft zu kaufen vergönnt haben, doch in solcher Meinung, daß

der Abt und Konvent von Seitenstetten so oft wir von unserem Landesfürsten wegen oder sonst in unser Stadt Notdurften halben einerlei Steuer daselbst anslahen werden, daß sie und alle ihre Nachkommen allweg von 100 Pfund Pfennig nämlich 1 Pfund Pfennig guter Landswährung ohne Widerred reichen sollen. Auch sonst in Robat, Torsitzen, Wacht und ander Forderung von demselben Haus Mitleydung ze tun, wie von allen anderen Häusern." (Der Stadtrichter erhält jährlich von der Behausung 45 Pfennig; das Kloster soll das Haus mit ehrbaren Inleuten besetzen. Die Stadt nimmt sich auch das Vorkaufsrecht aus.)

Besiegelt mit dem Stadtsiegel von Waidhofen/Ybbs

(Siegel in grünem Wachs, zum Teil beschädigt.)

254/15. Jh.
1492, 30.11.;

(Sand Andrestag des hl. Zwölfboten.)

Johann Viehberger, Bürger zu Amstetten, verkauft Abt Kilian sein Haus samt Garten in der untern Stadt zu Waidhofen.

Ich Johannes Viechperger, kaiserl. Majestat Diener und jetzt Bürger zu Amstetten bekenn ... daß ich dem ehrwürdigen geistl. Herrn Abt Kilian zu Seitenstetten und seinem Konvent zu kaufen geben hab mein Haus in der untern Stadt zu Waidhofen an der Ybs, zwischen Jörgns Fleischhagkher und des Köbrls Haus gelegen, das alles von alters her 4 Hofmarh gewesen sind, darzu auch den Garten hinten daran gelegen, darauf auch etwann eine Behausung gestanden ist die ich umb Gotts Ehr, damit man eine Cappellen darauf bau, zu diesem Kauf geben hab ... davon man jährlich dient dem hw. Fürsten und Herrn zu Freising und seinem würdigen Stift einem jeden Richter zu Waidhofen zu Burgrecht item von erst von dem großen Haus 24 Pfennig, item von der andern Hofmargkh 3 Pfennig, item von der dritten Hofmargkh 12 Pfennig und aber von einer Hofmargkh im Garten 2 Pfennig, und von der Hofstatt in der die Cappellen stehen soll unz daß sie gebaut wird jährlich 4 Pfennig ... "

Siegler : 1) der Aussteller Hans Viechberger
2) der erber weise Erhart Eisner Stadtrichter
dasselbst zu Waidhofen

(Beide Siegel erhalten; das Wappen Viehbergers jedoch nicht erkennbar.)

255/15. Jh.

Papier

1493, 24.12.;

Kaiser Maximilian entscheidet den Streit zwischen Abt Kilian und Kaspar Bergkheimer wegen eines Kaufes.

Wir Maximilian von Gottes Gnaden Röm. Kunig bekennen, daß zwischen dem Abt zu Seitenstetten (am Rand ergänzt : Kilian) an ainem, und unserm getreuen lieben Casparn Berckheimer, unserm Rat, am andern Tail, ein Kaufens halben, den derselb Abt demselben Casparn Berckheimer tan hat, Irrung und Zwirrecht erstanden und gewesen sein, des sie sich zu beiden Teilen für uns zu güttlichem Austrag für unser Rät, also was dieselben zwischen

257 a/15. Jh
1494, 9.5.

(In Lade A 37)

(am Freitag nach Gots Auffartt)

Abt Kilian beurkundet die Stiftung der Frühmesse zu Ybbsitz.

"In dem Namen der Heyligenn Drivaltikchaydt Amen. Wir Kyliann Vonn gottes genadenn Abbt Vnnserr Liebenn Frawenn Gotshauss zu Seyttenstetenn Vnnd Wir der gannt Conuendtt daselbs Beckhennenn das fuer vnns kchommen vnnsrer Lieb vnnd getherew Vnndersasss Richter vnnd Ratt Vnnd dy ganntz Pharmenig zu Ybbsitz daselbs.. vnnd haben Gestifft Ain Fruemesss Inn der benanntenn Phfarckchirckhenn zu Ybbsitz, Das In dy selbi Fruemesss All Werichtag Im Jar hinfuer zu eewigeenn Zeytten Verpracht scholl werden gesungenn oder gesprochenn Wye das ainem Phfarrer daselbs fueglich ist angefar zu solicher Zeit so man solich Fruemesss pflichttig ist zu Habnn vnnd zu volbringen Dann amb Veyrrtag scholl dye Benanntt Fruemesss gelesen werdenn Nach der Predig oder Nach aynnes Phfarrer Willenn. Item Auch So ein Erbeer begeenn war so mag der Phfarrer den Briesster auff den tag woll nutznn Alls gewonndleich ist. Wann Wir aber zu Merrung des Gotsdienstt genaygt vnnd willig sein geben auch wissentlichenn mit krafft des Brieffs Inn solher beschaydnn Das Wir vnnd All Vnnsrer Nachckhommenn vnnd Phfarrer zu Ybbsitz dye Wir oder Vnnsrer Nachckhommenn zeyttlich seetzenn vnnd verordnnenn fûran Nwn zu eewigenn zeytten dye benanntt Fruemesss mit ainem gelewndtten Erbern Briesster Er sey vnnsers Conuendts oder ain Layee Briesster mitsambtt dem Phfarrer vnnd Geesellnn habenn Vnnd dye Meesss aussrichttn schollenn vnnd wellenn Vnnd mit der Phfruenndtt Essen vnnd Trinckhenn scholl Er verseeheenn werdenn Von Vnnsrem Phfarrer Inn Fuerm wyee der der geesell. Vnnd der Fruemesser scholl zu solldt habenn Vonn Vnns ain Jar Acht phfunndtt phfennyng. Da enndtgegenn scholl Wir oder Vnnsrer Pharrer der vonn Vnns dye boelichnuss hat ein nemmen dye Nutz vnnd guldt so hernach geschribenn stendtt : Item Von ersten was gefeldtt vonn der Müll an der Pröchling vnndtter der Leytttn mit all yrer zuegehörung Alls Sy der Thaman Kchuni Katherina sein Hausfraw seliger gedechtnuss zu der Fruemesss verornnett vnnd geschafft habenn. Item Auss

Vnnserr Liebenn Frawenn Zech scholl Vnns Jerlichen
Ain Zechmaister Raichenn vnnd gebenn Von den Zechenn-
dttnn vnnd andernn guldttnn so dye selbig zech hatt
Sechss phfunndtt phfennyng zu yeederr Quottheemmer
zweiliff schiling phfennyng oder zu aym Tag Nach wil-
lenn vnnd nodtturfft aynnes phfarreer. Item da enndt-
gegenn hab Wir Inn Verordnnett vnnd gebenn zu der
Frueemesss dye hernach bestymbdtenn Zeechennt so Wir v
ein genomenn habenn Inn Vnnserrn Khasttenn dy Wir od
Vnnserr Phfarreer Nwnn einnembenn zu der Frueemesss Vnn
dye Zeechenndt sind gelegenn In der Proling Von ersten
Auff dem guet gennannt Ann Varsttermüll, Amb Stadll,
Auffm Rewtt, Ann der Leytttn, Amb Hönigckherlehenn,
Amb Weyr, Amb Schachenn, Armmunndtt, Restnnlehenn,
Voder Rigll, Hindtter Rigll, Auff der Kripp, Ruesper-
ödt, Stochnackh, Schoffweg, Mayrhoff, Prammaw, Kchlain
Moss, Mullpach. Wenn umb dye benanntttn Zeechennt Ist
Vnns enndtgegenn khaufft zalltt vnnd gebenn wordenn
der Treedtllhoff mit aller seiner Zuegehörung Vnnd da
zue hatt Vnnserrn Vaadernn löblicher gedechtttnuss dye
phfarrmenig zu Ybbsitz ain Summ gelts gebenn Allß pey
Dreyenn Hundert phfunndt phfennyng dy angelegtt
scholltttn sein wardenn ann géülltt Vnnd aber des
nicht geschechenn ist So sey wir des willig dye
Zeechenndt bey der Frueemesss zu stiffttnn Vnnd da-
rummenn wellenn wir vnd all

- Siegler: 1) Abt Kilian (abgefallen; Spuren von rotem
Wachs)
2) Konvent von Seitenstetten (grünes Wachs,
erhalten)

Kaspar Bergheimer besaß die Herrschaft Würtzing
in der Gemeinde Offenhausen und kaufte die Seiten-
stetter Höfe von Hofst in derselben Gemeinde

ihnen sprechen, daß solches daselbs bei beleiben
Die Räte entscheiden : *Abrundung seines Besitzes.*

- 1) daß der Abt den Verkauf an Kaspar Bergheimer aner-
kennen müsse und ihm die verkauften Güter binnen
14 Tagen nach Datum des Briefes zu übergeben habe, und
- 2) daß Kaspar Bergheimer dem Abt das übrige Geld, das er
an dem Kaufe noch schuldig sei, überantworten solle,
damit beides miteinander geschehe.

Geben zu Wienn an hl. Wychennacht Abend anno 1493,
Unseres Reichs des Römischen im 8. Jahr und im Ungari-
schen im 4. Jahr. "

Petschaft Kaiser Maximilians I. in rotem Wachs, stark be-
schädigt.

256/15. Jh.

1494, 18.4.; (am Freitag vor Sand Jorigentag)

Wolf in der Niedern Au, Pfarre St. Peter, gibt Abt Kilian
wegen einer Schuld sein halbes Gut auf.

" Ich Wolffgang etwenn gesessen in der Nyder Au in Sand
Peters Pfarr gelegen, und ich Margreth, sein ehelich Haus-
frau, ich Cristan, ich Kathrey und ich Anna, ihr ehlichen
Kinder, bekennen ... daß wir aus merklicher Ursach und
swarer Schuld die wir dem erwürdigen Gottshaus Seiten-
stetten und auch andern Leuten schuldig wern, haben auf-
geben dasselbig Erib halbs unserm gnädigen Herrn Kilian,
Abt, und dem würdigen Konvent daselbs, in der Bescheiden,
daß sie sich selbs und auch ander Gelder, die darauf ge-
habt haben, schullen und mugen bezahlen. " Einige Pfund
hat ihnen das Stift nachgelassen.

Siegler: 1) der edel vest Oswolt Schirmer zu Gleyß
und die Zeit Hofrichter zu Seitenstetten
2) der edel Hans Aglär im Weingarten.

(2 Siegel; das zweite schwer beschädigt.)

Siehe Beiblatt Nr. 257/15 Jh.

257/15. Jh.

fehlt !

1494, 9. Mai;

Abt Kilian beurkundet die Stiftung der Frühmesse zu
Ybbsitz.

257/15. Jh.
1494, 2. Mai

(In Lade A 91)

(Freitag vor dem Sontag Vocem Jocunditatis)

Kaiser Maximilian bestätigt der Kaufmannschaft in Waidhofen an der Ybbs ihre Privilegien.

(Petschaft abgefallen; Spuren von rotem Wachs)

Diese Urkunde ist in dem ~~Blatt 133~~ des Vereines für Landeskunde von NÖ. 1867 auf Seite 118 abgedruckt.

257a Lade A37

258/15. Jh.

1494, 9. Mai; (am Freitag nach Gotts Auffahrt)

Abt Kilian und der Konvent verleihen den Ybbsitzer Holden das Erbrecht und bewilligen ihnen mit Beibehaltung des übrigen Dienstes Erleichterungen in Bezug auf den Getreidedienst (halb natura, halb Geld) und verlangen in Hinkunft bei einem Wechsel nicht mehr den 10. sondern nur mehr den 15. Pfennig.

" Wir Kilian von Gottes Gnaden Abt unser lieben Frauen-Gottshaus Seitenstetten und der ganze Convent daselbs bekennen ... daß wir aus sonderm Gnaden und nach zeitigen Rat ...damit unsere Erben im Tal zu Ybbsitz, die durch die Kriegsläufe fast abgekommen waren, wiederum stiftlich gelegt und gehalten wurden, Erbrecht geben und Gnad getan haben den jetzt lebendigen und hernach künftigen. In die jetzig auf den Güetern sitzen und allen ihren Erben und Gabern, ihren Genossen oder Pauleuten, die in unsern Kasten zu Ybbsitz Getreid dienen, also daß sie füran halben Tail schullen dienen und für den andern halben Teil Geld.... Für 1 Metzen Habern sollen sie geben 16 Pfennig gute gerechte Landeswährung in Österreich. Das sollen sie in den Kasten nach Ybbsitz oder dem Amtmann zwischen Weihnachten und Lichtmessen geben. " ... Bei Stift oder Wechsel brauchen die Holden nicht mehr den 10. Pfennig sondern nur mehr den 15. Pfennig geben. Der andere Dienst, "Kcharnn, Marickhfueter, Schulltter, Kcheß, Huener, Ayeerr und Pretter Pfennig Saand Jorigen und unser lieben Frauendienst" soll zu den im Urbar genannten Zeiten gegeben werden.

Siegler : Abt)
 Konvent) von Seitenstetten.

(Beide Siegel fehlen.)

259/15.Jh.
1494, 19. Juni

(in Lade A 37)

Notariatsurkunde über die Einsetzung des Stiftes in mehrere angefochtene Dienste etc. am Münchhofe und andern Gütern und Weingärten zu Tulbing.

" In Gottes Namen. Amen. Durch diz offenn Instrument sey geoffenbart , das das nach der gepurd des Behällters Jhu. XPI 1494 igisten am Pfinztag nach sannd Veits des heiligen Martrers Tag der da was der 19. Tag des Monats Junii zu Wienn in Sannd Steffan kirchen, in aller Heiligen Namen geweiht, vnd daselbs, vnder der porkirchen, in des von Tierna Kappell, vor mi vnden geschriben, offen, kaiserlichen Notarien, Vnd den Hochgelerten, Edlen vnd Erbern glaubwürdigen gezeugen, Maister Gregorn Stainer Passawer vnd Wiener Bistums in sonnder darzu erfordert vnd erpeten in der Sybenden Stund vor Mittag oder dapey Sein der Edl vnd vest Vitzentz Gwynner, als ain Volmechtiger Anwald, vnd Camerer des Hochwirdigen Andechtigen Hern Kylians Abbts des wirdigen Gotzhauß zu Seittensteten, Sand Benedicten ordens Passawer Bistums, vnd seins wirdigen Convents pruder her Anndree Nymmerfol erschienen Vnd haben mich ersucht, das Ich, dem bemelten Vitzentzen Gwynner, als volmechtigen meins Herrns, vonn Seittensteten, vnd seins Conventz Anwalt, ain oder merer, vnd sovil Instrumenta geben vnd machen solte alsviel Inen der notdurfft sein würde, des Einsatz, vnd des Ausspänen halben zu Tulbing, so der vesst Hanns Stainperger als des Wolgebornen Herrns, Herrn Cristoffs von Liechtenstain zu Nicolspurg, Obristen Marschallhs in Österreich etc. Gericht diener, solher Ambt Rechtlich verwesend am Montag, nach Sannd Veitstag nechstverschinen, getan, Vnd wie derselb Stainperger den vorbeschehen Ansatz, So Er von Hannsen Viechtpergers wegen volbracht, hinwiderumb Revocirt hingelegt, all, vnd yede lewt, Irer vorgetan glübten, Aiden, vnd pflichten ledig gezelt, Inen auch fürhin, dem bemelten, meinen Herrn von Seittensteten, vnd seinen würde Convent, nachkomen, mit allen diensten nutzen güllten, Robaten vnd oberkaiten mit Weingärten, vnd andern pawen gehorsam vnd gewärtig sein, wie von alters her komen sytt, vnd gewohhait gewesen wäre, commitirt vnd bevolhen, damitt der beruert mein Herr von Seittensteten, sein Gotzhaus, vnd nach-

komen, des in ewigkait glaublich Vnd ware Kundschaft haben möchte, Das solher des bemelten Viechtpergers vermainter, vnd vnpillicher einsatz Rechtlich widerumb aufgehbt vnd hingelegt wäre etc.

Vnd wan ich aber solch begern erber zimlich Rechtlich Vnd gebürlich seinn erkannt, Darumb so hab ich solh Requisition auß kaißerlichem Notariatsambts vnder billicheit wegen angenommen. Nach dem Ich zu mer Kundschaft, der obgerürten Requisition, als Ich, mit dem Stainperger gegen Tulbing an dem berüerten Mont kommen bin, in der vierden Stund, nach Mittag, oder dapey, zu glaubwürdigen gezeugen erfordert vnd Requirit Die Erbern, weisen, Thoman Sabeyerer, meins gneigen Herrr von Passaw Richter, Jacoben Sabeyerer, vnd Hannsen Mauhart, baid geswornen daselbs zu Tulbing Vnd ander erber leutt genug. Vnd ist solih also geschehen. Der bemelt Stainperger Ist mitt mit Vnnden geschriben offen kaißerlichen Notarien, Vnnd den yergerürten Erbern gezeugen, zu Tulbing, in das Sloß zu Tulbing, in das Sloß daselbs geganggen, Vnd vor der Edlen Vessten Albrechten des Wolffs von Newdorff Vetter, Vnd Dozermal sein phleger, auch Cristan Puechlers, der phlegerin Sun daselbs, vnd andern di wortt gerett Als Er Vormalen, vnd kürztlich, pey In auß bevelch des bemelten meins gnädigen Herrr mareschallhs, Vnd der gewesen wäre, der, den bestymten Viechtperger angesatzt, So hette Er nun, disen weit beuelh, Vnnd geschafft, das Er desselben Viechtpergers Ansatz, hinwider Abtäte, vnd setzet yetz den berue meinen Herrr Herrn Kylian Abbtin, seinen Convent, U Gotzhaus, auch all Ir nachkomen, Vnd Videntzen Gwyn seiner wirde, Anwalt, Vnd Kamrer, ain, in all Ir Weingerten, den Münchhof, Vnd sunnst alle, anndere gütter, Wie Vnd welherlay gestalt, Sy Irer Herrlichkeit, nutz gült vnd Dinstperkait, vor gehabt, Wo S gelegen, Vnd wie Sy genannt, oder geheissen weren, Doch so wellte Er ytz hinab in das Dorff Tulbing, V in Münchhof geen, vnd all dy Hollden vnd leut So gegenwürtig oder ~~wo~~ wo Sy wären, Irer vorigen glüpten Vnd phlichten auch müssig, Vnd ledig Zelen, Und Ine den bemelten Gotzhaus, hinwider zu dienen, auch gehorsam, Vnd gewertig zu seinbevelhen, Vnd die Tür in Münchhof hinwider entspänen, Er tat auch den berürt Albrechten, phleger, Vnd Pühler vnd all Ir diener, V

mir offen kaißerlichen Notarien, Vnd angezaigten gezeugen solhes ingedenk zu sein.

Vnd der bemelt Hanns Stainperger mitt mir, Auch Herrn Andraenn Nymerfol, Vitzentzen Gwynner Anwalt vnd Camrer, auch den angezaigten gezeugen, herab, i Münchhof getreten, Vnd hat, in Beysein meiner, vnd bemelten gezeugen, Jacoben Toppler meines Herrn von Seittensteten Amptman zu Tulbing, Cristan Affer, Casparn Frank, Thoman Herdagen, Wernharten Kykinger, Merten Mawter, Mair in dem Münchhof daselbs, Vnd anmerer

(Alle, auch die nicht anwesenden Holden wurden von ihm von allen Pflichten ihm gegenüber entbunden und die Holden wieder auf das Stift Seittenstetten verei

... " Vnd zu Urkund der sachen Entspäntet Vnd Zerscher die Tür, in der gestalt, vnd form, Als Recht Langwonheit vnd her kommen. Vnnd wan aber Ich Augustin von Hamersteten, Augsburger Bistumbs Auß kaißerlich Gwallt ain offener Notari, bey der obgemelten Aussa des Viechtpergers, vnd Einsatzung des beruerten mei Herrns von Seittensteten, Einsatzung, Vnd der Entspänung, wie ob stett mitsambt den benannten gezeug vnnder augen gestanden. Das alles also geschehen gesehen, Vnnd gehört, Darumben so hab Ich Ditz offen Instrument, aller hanndlungen darüber gemacht, in d form gepracht, mitt aigner hannd geschriben, vnnder schriben vnd mitt meinem gewondlichen Signett, vnd Zaichen Signirt, Vnd bezaichnet, zu glaubwürdigen Urkunde in sonnder darzue erfordert vnd erpeten."

Notariatszeichen.

258 ^a / 15. Jh. ~~1259~~ ~~Kirchliche Nummer~~
1494, 16. Mai

Abt Kilian von Seitenstetten bestätigt, daß er den Privilegienbrief von Kaiser Maximilian, betreffend den freien Handel der Waidhofner in den Erblanden, durchgesehen und unversehrt gefunden und ihm sein Vidimus gegeben habe.

Wir Kilian von Gottes Gnaden Abte unser lieben Frauen Gottshaus zu Seitenstetten bekennen, daß uns die erber und weisen Richter und Rate der Stat Waidhoven an der Ybbs ein offen Gschäft oder General auf Pergamen gschrieben von unserem allergnädigsten Herrn dem Römischen Kunig... mit seiner königlichen Gnaden zu ruck aufgedrucktem Insiegel ... haben furbringen und diemutiglich bitten lassen, daß wir denselben Brief sehen, hören und lesen und demselben unser Vidimus geruechten zu geben

" Wir Maximilian... " (folgt die Kaiserurkunde ~~X~~ des Inhalts, daß sich Fichter, Rat und Bürger zu Waidhofen an der Ybbs vom Kaiser bestätigen ließen, daß sie so wie die kaiserlichen Untertanen in den ganzen Erblanden ungehindert ihren freien Handel treiben könnten.) " Geben am Freitag vor dem Sonntag vocem jocunditatis nach Christi Geburt 1494, unserer Reiche des Römischen im 9. und des Ungrischen im 5. " (Das ist: 2. Mai 1494)
Darauf folgt das

Vidimus des Abtes Kilian mit der Datierung: " Geben zu Seitenstetten am Freitag vor dem hl. Pfingsttag nach der Geburde unseres lieben Herrn, als man zahlt 1494 "

(Das Siegel des Abtes fehlt.)

→ *hierin folgt die Nr. 259 (Lade A 37)*

Nr. 260/15. Jh.

Papier

1494, 7. Juli (Montag nach Sand Ulrichstag)

Stiftung des Mert Mätzels~~l~~echner für die Kirche St. Michael.

" Ich Mert Mätzels~~l~~echner und Barbara mein Hausfrau, gesessen auf dem Guet zu Mäczelöd gelegen in Sand Michelspfarr bekenn daß ich und auch im Beisein meines lieben Peichtvater Herrn Steffans Lebhofer, die Zeit Verweser der Kirchen Sand Michel ... geschafft han den Zehent der do leit auf dem Guet daz do genennt ist im

Raingrübel zu dem würdigen Gottshaus Sand Michel ... den ich mit samt meinem Sun Thaman Merkhinger, zu der Zeit Zechmeister des obgemelten Gottshaus Sand Michel In ein Sum Gelds angeslagen hab, die er ein Jahr dem andern zu Hilff wohl tragen mag fünf Schilling Pfennig, davon der Zechmeister alle Jahr zu einem lieblichen Gottesdienst dem Pfarrer reichen soll 68 Pfennig umb ein Hochambt und ein gesprochen Seelmeß und soll alle Jahre 8 Tage vor oder nach Sand Johans Gottstauer gehalten werden und alle Tag für mich gebeten und für mein Vorfodern und für mein Geslecht ..." Der Brief soll bei den andern Briefen des Gotteshauses Sankt Michael aufbewahrt werden. Als Zeugen, die auch dem Brief auf der Rückseite ihre Petschaften aufgedrückt haben werden genannt: 1) der ehrw. H. Stefan Lebhofer, 2) der erber Lenntz Nuspemer, ~~des~~ des von Polheim Amtmann, und der 3) Wolfgang Teuffenpekch, auch Amtmann des edeln und festen Höhenfelder, Pfleger zu Sand Peter in der Au (3 Petschaften auf der Rückseite aufgedrückt.)

261/15. Jh.

Papier !

1494, 17. August

Abt Georg von Garsten überläßt Abt Kilian bis auf Wiedereherrücknahme das Fischwasser zu St. Johann, im Weistracher Amt.

Wir Geörg von Gotts Gnaden Abt zu Gärsten bekennen ... daß wir ... vrlawt haben unser Vischwasser in unserm Amt zu Weistrah fließend derselb Pach nach unsern Grunten bei Sand Johanspfarr dem ehrwürdigen und geistlichen Herrn, Herrn Kilian, Abt zu Seitenstetten, dem Konvent, und ihren Nachkommen daselbs, in solcher Meinung, daß sie auf demselben Pach fischen sullen und mugen, die Vischwaid darauf brauchen und nutzen, doch in der Meinung, ob wir die brührte Vischwaid zu unsers Gottshaus Notdurft wiederumb haben wollten, nützen und brauchen, so sullen sew uns die guetwilliglich abstehen an alle Irrung und Widersprechen

Des zu Urkund bestät mit unsers Abtes Geörgen kleinem aufgedrucktem Secrett... Geben am Sunntag nach unser Frauentag Asumptionis nach Christi Gepurd im 1494 Jahr."

(Petschaft auf der Rückseite nur mehr als Bruchstück.)

262/15. Jh.

1494, 19. Dezember (Am ~~FRÜHFRÜH~~ Freitag vor Sand
Tamanstag des hl. Zwölfboten)

Andreas Schindler am Schachen tritt Abt Kilian für
eine Dienst- und Steuerschuld von 42 Pfund Pfennigen
sein dem Stift lehenbares Gut ab.

"Ich Andre Schintler etwann gesessen am Schachen in
Seitenstetter Pfarr zunagst pai der Püchmül bekenn,
daß ich schuldig worden bin dem ... Abt Kilian
zu Seitenstetten und dem ganzen Konvent daselbst 42
Pfund Pfennig an Dienst und Steuer~~z~~ als sich an
redlichen Raitund vil erfunden hat, nun kunnt ich den
nit zallen, daß ich pat den erwirdigen und geistlichen
Herrn Abt Kilian und den Konvent diemutiglichen, ich
und mein Kinder hernach verschrieben mit Namen
Clement, Michel, Paul, Peter, Hännsl, Michl aytl Marga-
reth, all meine ehelichen Kinder und eins mit Namen
Sigmund dafür wir uns annehmen, wann er die Zeit nit ~~zu~~
bei Lant gewesen ist, daß mein gnädiger Herr und der ~~W~~
wirdige Konvent das Guet von uns ~~mit~~ auf hat genummen
ihre Schuld, damit sew solcher Suma von mir bezahlt
sein...."

Siegler: 1) der edle und veste Oswolt Schirmer zu Gleys
an der Zeit Hofrichter zu Seitenstetten
2) der edel Hans Agler im Weingarten

(Beide Siegel erhalten.)

263/15. Jh.

1495, 5. Jänner (Montag vor dem hl. Dreikunigtage)

Georg am Schachenhof verkauft seinen dem Stift
lehenbaren Hof dem Peter Hofmeister.

"Ich Jrig etwann auf dem Schachenhoff gesessen, des
Thoman Mayr Sun in Seitenstetter Pfarr, ich Ursula,
sein ehleiche Hausfrau, bekennen ... daß wir ... kauf-
lich zu kaufen haben geben dem beschaiden Peter
Hoffmayster und Warbara seiner Hausfrau und all sein
Erben und Nachkommen unsern Hof am Schachen, so wir
den inngehabt haben von Herrns hant ... (Lehen von
Seitenstetten) ... umb ein Suma Gelts ..."

Siegler: Abt Kilian zu Seitenstetten
(Rundsiegel des Abtes in rotem Wachs erhalten, leicht
beschädigt.)

264/15. Jh.

1495, 14.2. (an Sand Valentintag des hl Martyrer)

Abt Kilian verleiht dem Heinrich Dietmayr, Pfarrer zu Hollenstein, die von ihm von Wolf Schauer erkaufte Zehente auf 2 Häusern am Pach und 2 zu Hausleiten als Lehen.

" Wir Kilian von Gotts Gnaden Abt ... von Seitenstetten bekennen daß für uns khamb der ersam geistlich Herr, Herr Haireich Dyetmayr, die Zeit Pfarrer zu Hollenstain und pat uns diemuetigleich, daß wir geruechten ihm zu verleihen die hernach geschriebene Zehent, die er kauft hat von dem lieben Wolfganngen Schawr, Burger zu Waidhoven auf der Ybbs und sein also die Stück :

item Jorig zu Pach ain Hoff

item Jans zw Pach ain Hoff

item Hagun zw Hawssleutenn ein halbs Lehen

item Janns an der Linden zw Hawssleuten ein halbs Lehen. " ...

Siegler : Abt Kilian von Seitenstetten

(Siegel in rotem Wachs, beschädigt.)

265/15. Jh.

1495, 12. Juni ; (Freytag nach den Pflⁿgstfeyrten)

Ruprecht von Ek verkauft Abt Kilian, Ulrich Samer, Hans Schneider und Ruprecht Huber sein dem Stift dienstbares Gut am Ek, Pfarre Seitenstetten.

" Ich Rueprecht am Egk in Seitenstetter Pfarr, und ich Barbara, sein ehleich Hausfrau mitsamt unsern Kindern mit Namen Kathrey, Ursula und Peter bekennen daß wir verkauft haben dem ehrwürdigen und geistlichen Herrn, Herrn Abt Kilian zu Seitenstetten und Ulrichen Samer Amtman zu Gleyss und Hansen Sneyder meinem Bruedern, Bürger zu Seitenstetten, und Rueprechten Hueber das Guet am Egk in Seitenstetter Pharr mit samt seiner Zugehörung ... ausgenommen, was nit vor mit Briefen verfangen und versetzt ist... (Lehen von Seitenstetten) ... umb ein Suma Geldt..."

Siegler: 1) der edel u. vest Oswolt Schirmer zu Gleyss an der Zeit Hofrichter zu Seitenstetten

2) der edle Hans Agler im Pawngarten (?)

(Von den Siegeln ist das 2. beschädigt.)

266/15. Jh.

Papier

1495, 23. Juni; (am nagsten Eritag vor Sunibenten)

Wolf Pruckswaigers auf der Stadlau Vertrag mit Abt Kilian.

" Ich Wolfgang Prukchswaiger etwan wahnhaft in der Stadlaw in Petrer Pfarr bekenn, daß sich mein gnädiger Herr Abt Kilian von Seitenstetten mit mir vertragen und verricht hat auf unser gantz stats endt nach Rat frumber erber Leyt von wegen verlust, so ich genummen hab von den Veindten mit den rossen von der Gemain wegen und ander meins Geschirrs und Robat, so ich getan hab, darauf mir die Gemain schuldig ist worden, darinnen nichts ausgezogen noch hintangesetzt von aller ire vergangen Sach wegen mir dafür ein Sum Gelds gesprochen ist worden nach Rat fromer Leut daran mich wohl benueget ..."(Für den Fall, daß Pruckschwaiger den Vertrag nicht hält, zahlt er 10 ungarische Gulden Pön.)

Petschaften: 1) mit des erber Cristan Hayenpekch für den Aussteller der derzeit kein Siegel hat
2) Michel Taschnperger, an der Zeit Markchrichter ze Seitensteten
3) Chuntz Spilberger, Hofamtman daselbs.
4) Mathes Huntzdorffer
(4 Petschaften auf der Rückseite aufgedruckt.)

267/15. Jh.

1495, 13.9. (am Sonntag nagst nach unser Frauentag der Geburde)

Stefan Rottaler, Bürger zu Waidhofen, vertauscht Abt Kilian den dem Stift lehenbaren Zehent auf dem Hof im Dorf Biberbach für den ihm gefreiten und zur Kirche Waidhofen vermachten Zehent im Dorf Kematen, dessen Mehrertrag der Liebfrauenzeche zu Seitenstetten zufällt.

" Ich Steffan Rottaler, Bürger des Rats zu Waidhofen an der Ybbs, und ich Barbaras ~~sein~~ sein ehleich Hausfrau, bekennen einhellig ... daß wir ... unsern ganzn Zehent auf dem Hof zum Darff in Piberpekher Pharr (Lehen von Seitenstetten) dem ehrwürdigen Herrn Kilian, Abt, und dem Konvent daselbst aufgesannt und übergeben von wegen eines andern Zehents zu Kaemmatn

bei der Haid auf dem ganzen Darff in Aschpekher Pfarr
gelegen (ebenfalls Lehen von Seitenstetten) und den
wir zu einer Stift einer ewigen Meß zu Waidhofen an der
Ybbs gewidmet und verordnet, welchen sie uns aus sunder
Gnaden laut einer Verschreibung zu ewiger Zeit gefreit
haben, ungeverdlich solcher Meinung, was der vorbestimt
Zehent zum Hoff jährlich mehr, wenn die Vodrung des
dritten Jahrs bracht hiet so er tragen mag, daß solichs
der Bruederschaft unser Liebfrauenzech zuestehen soll."

Siegler: 1) der Aussteller Stefan Rottaler
2) ~~Steffan Veltkircher~~ Hans Aphlspekk
3) Steffan Veltkircher, unser lieber Swager,
paid Burger des Rats daselbst zu Waidhofen

(1.Siegel schwer beschädigt, die beiden andern gut
erhalten.)

268/15.Jh.

1495, 13. 11. (Freitag nach Sand Mertentag)

Abt Kilian bestätigt die von Hans Hewrl selig zu Baum-
garten in Seitenstetten mit dem dem Stift lehenbaren
Garten in der Oberrn Au, zunächst der Neudau und der
Url, zur hl. Kreuzzeche gemachten Stiftung eines Jahr-
tages (8 Tage vor oder nach Martini, Vigil, Seelenamt)
gegen Entrichtung der Gebühren an den Pfarrer und des
Dienstes und des Veränderungsgefälles ans Stift.

" Wir Kilian ... Abt zu Seitenstetten bekennen, daß
vor uns khamben die erbern Hannsen Hawrl vor Zeiten
wohnhaft im Pawngarten zu Seitenstetten nagste freunt
und Erben mit Namen Elspet, des Taman im Aygenpach
Hausfrau, Hannsen Hewrl säling rechten Tochter, und
Nyclas am Freydenperg und Mertt zw Grebla und Hanns zum
Schachla, der obgemelten Elspeten reht ehliche Sün, und
Peter Schaller, des obgemelten Hansen Hewrl saling
Endl in Michaeler Pfarr und so ... und auch etlich der
Gemain daselbs ze Seitenstetten, wie der obgenannt
Hanns Hewrl einen ewigen Jahrtag hiet gestiftt auf
einem Garten gelegen in der Oberrn Aw zunächst anrurunt
die Neydaw und Url, in die Zech des hl. Krwtz in un-
serm würdigen Gottshaus, zu Heil seiner Seel und zu
Trost seiner Vorfodern und Nachkommen ... Davon soll
erhalten: der Pfarrer 12 Pfennig für die gesungene
Vigil; morgens mit gesungenem Seelamt dem Pfarrer 24

Pfennig; für das Geläut an beiden Tagen 24 Pfennig;
von 12 brennenden Kerzen zur Vigil und zum Seelamt 24
Pfennig. Dem Pfarrer für das Opfer 24 Pfennig. Das
bringt vierthalb Schilling und 3 Pfennig." ...
Der Zechmeister hat dem Stift von dem Garten jährlich 3
Pfennige zu dienen. Bei Wandel (wenn ein neuer Prälat
eingesetzt wird) 12 Pfennig.

Siegler : Abt Kilian

(Siegel in rotem Wachs erhalten.)

269/15. Jh.

1496, 29.1.; (Freitag nagst nach Sand Paulstag der Bekehrung)

Hans Swartzenperger, Amtmann zu Ybbsitz, vermacht der Liebfrauenbruderschaft im Stifte 40 Pfund und der Pfarrkirche von Ybbsitz 20 Pfund Pfennige zum Bau, sowie für den Fall des Todes seiner Tochter Barbara der ersteren 2, der letzteren 1 Drittel seines Vermögens und überträgt Abt und Konvent die Exsequierung dieses Vermächtnisses.

" Ich Hanns Swartznperger, derzeit Amtman zw Ybbsitz bekenn ... daß ich hab geben an ersten in unser lieben Frauenbruederschaft in Seitenstetten 40 Pfund Pfennig, die zu Nutz der Bruederschaft trewlich anzulegen ... und meiner Seel wie ander ihrer Mitbrüeder dabey ewiglich zu gedenken.

Item ich schaff dem wirding unser lieben-Frauen-Gotts-haus der Pfarrkirchen zu Ybbsitz zum Paw 20 Pfund Pf. Item ich schaff meiner Schafferin benanntlich Dorothea 10 Pfund Pfennig. Item ich schaff mein nächsten Freinden außershalb meiner Tochter auch 10 Pfund Pfennig. Item darnach schaff ich der jetzt gemelten leiblich Tochter mit Namen Barbara wo ich von ihr ee wenn ich sie mit ehlicher Heirat versorgt hiet, ableibet, alles ander mein Gut so ich unverschafft und unvertanlich hinder mein laß ... ungefärdlich solcher Meinung, daß sie mit samt solchem Gut so ich ihr verordnet und gegeben hab in benennter Ybbsitzer Pfarr beleiben und des mit der Herrschaft Gunst, Wissen und Willen anlegen soll. ... gieng sie aber vor der Heirat mit Tod ab, so " soll sein Gut zu 2 Teilen der genannten Bruderschaft, mit einem Drittel aber der Pfarrkirche zu Ybbsitz zufallen. Abt und Konvent sollen das Testament vollstrecken.

Siegler: 1) der fürsichtige weise Hanns Aphlspekh
Burger des Rats zu Waidhouen a.d.Ybs
2) Jeronimee Harosser ratgesworner Statschreiber daselbs

Zeugen des pets umb die Insigel sind die Erbern und Weisen Erhart Haidn, Lorentz Hufsmid, Erhart Rumpelt, all drei Burger zw Ybbsitz, und Clement vom Sawstingln

(1. Siegel wie bisher, erhalten, 2. beschädigt, in grünem Wachs.)

270/15. Jh.

1496, 1.3. (die martis post remi(ni)scere)

Konföderationsurkunde von Klosterneuburg.

An : Abt Kilian, Prior und Konvent in Seitenstetten
von: Jacobus prepositus, Symon decanus und dem
ganzen Kapitel Monasterii Beate Marie Virginis
Claustro Newnburgensis ordinis sancti Augustini ...

Siegel: 1) Abt Jakobus)
2) der Konvent) von Klosterneuburg

(Beide Siegel erhalten, Abtsiegel in rotem, Konvent-
siegel in naturfarbenem gelbem Wachs.)

271/15. Jh.

1497, 27. Juni; (am Eritag vor Sant Peter u. Paulstag
der heiligen Zwölfboten)

Peter Steyrer, Michel zu Iilmannsbach, Pf. Biberbach,
und Wolf, des Hanns Fleischhacker zu Sankt Peter Sohn,
verkaufen Abt Kilian die dem Stift dienstbare Groß-
Widem beim unteren Friedhofstor in Biberbach.

" Ich Peter Steyrar, ich Michl ze Yllmanspach anstatt
meiner Hausfraun Anna des bemeltn Petern Steyrar eeli-
che Tochter in Piberpecker Pharr, und ich Wolfgangg,
des Hannsen Vleischagker zu Sant Peter, Elspetn seiner
Hausfraun saligen gelassner Sun, veriehen für unsere
Erben ... daß wir recht und redleich verkauft haben
....dem ehrwürdigen geistlichen Herrn, Herrn Kylian,
Abt ze Seitensteden und seinen Nachkommen, das Erib
genannt die Gross Widm ze Fieberpach pey dem untern
Freythofstor gelegen Lehen von Seitenstetten ...
umb ein Suma Gelds"

Siegler: 1) der Edl Vest Oswald Schiermer, ze Glass ~~1497~~
und Hofrichter ze Seitenstetten
2) Hanns Agler am Weingarten in Piberbeker
Pfarr.

(Beide Siegel erhalten; grünes Wachs.)

272/15.Jh. Papier
1497, 24.9. ; (Seitenstetten an Suntag vor Sand Michelst
tag...)

" Ich Warbara die Zeit her Othmars Pharrer ze Raming-
kirchen Schafferin bekann, daß ich hab ein Verbot tan
umb den Thaman Schuecknecht offenberlich in der Kir-
chen von wegen Spruch, Zerung und Ausgab, so ich ver-
meint hab zu ihm ze haben; umb dieselben Spruch hab ich
vertraut zwein mannen, auch desgleichen der vorgemelt
Taman Schuecknecht. Auf solches haben mir die zwen
gesprochen von den egemelten Thaman Schuecknecht für
all mein Spruch, Zerung und Ausgeben 6 B Pfennig; da-
rumb sag ich ihn ganz ledig und müeßig des Verbots und
aller meiner Spruch und ich obemelte Barbara gib des
dem oftgemelten Taman Schuecknecht die gegenwurtig
Kundschaftszettel bestatt und verpetschait durch unser
peyder fleißiger pet willen mit der erbern und weisen
Michel Taschnperger, an der Zeit Marktrichter ze Sei-
tenstetten und der Sach ein Spruchmann, auch Jorg
Saltzman in der Asschach ze Rémingkirchen, der ander
Spruchmann, paider aufgedruckter Petschadt ...
(Auf der Rückseite 2 Petschaften.)

273/15.Jh.
1497, 13. Oktober (Melk, in die sancti Colomani ...)

Konföderationsurkunde von Melk

An : Kyliano, Abt, Andreas, Prior, und den ganzen Kon-
vent zu Seitenstetten
von: Wolfgangus, Abt, Paulus, Prior, und dem ganzen
Konvent von Melk

Siegel: 1) Abt (rotes Wachs)
2) Konvent (naturfarbenes Wachs) von Melk

274/15.Jh.

1498, 20. Mai ; (Suntag vor St. Urbanstag)

Abt Benedikt von Gleink vidimiert die Salzstiftungs-
urkunden der Königin Elisabeth (2.2.1313) und des
Herzogs Otto (25.3.1335).
Wir Benedikt

" Wir Benedikt, von Gottes Gnaden Abte des wirdigen Gottshaus zu Gleink bekennen ... daß für und kommen der erwirdig geistliche Herr, Herr Kylian, Abte des wirdigen Gottshaus Seitensteten und bracht uns für zwen Brief ~~in~~ in Pergamen ein in Latein und ein in Tewsch und pat uns demuetiglich ".... um Vidimierung

" Nos Otto " ... (folgt Nr. 182, S. 195 f, Fontes XXXIII)
Dann: "Wir Elspet..." (folgt Nr. 143, S. 155 f, Fontes XXXIII).

.... " geben wir unser Vidimus, besiegelt ..."

Siegler: Abt Benedikt von Gleink
(Siegel in rotem Wachs, etwas beschädigt.)

275/15. Jh.

1498, 19. Juli (Phintztags nach der hl. Zwölfboten Austailung)

Wolfgang Vink, Benefiziat zu Waidhofen, und Hanns Laglstainer, verzichten für ihre unvogtbaren Verwandten auf das von ihrem Schwager Martin Metl verkaufte Haus an der Türnbeck-Mühle im Burgfried Ybbsitz zu Gunsten des Käufers Thomas Mühlböck, und sprechen Abt Kilian einer Schuld von 80 Pfund Pfennig an den Metl ledig.

" Ich Wolfgang Vinkch, briester Passawer Bistums, Benefiziat ze Waidhofen an der Ybbs, und ich Hanns Laglstainer, bekennen für uns , auch anstatt Pauln und Agnesen, Merten Metlen unsers front uns swagern seligen leiplichen Kinder, die dannach nicht vogtperig waren und für weliche wir uns als nagst front mutterhalben wissentlich angenommen haben und für all unser Erben und tun kund ... nachdem der bestimmt Metl dem erbern Thoman Mulpekchen , Barbara seiner eelichen Hausfrau und ihren Erben ein Haus an des Turrnspekchen Mul im Burgfried zu Ybbsitz pay der Ybbs gelegen verkauft und der hochwirdig Herr Kilian, Abte ze Seitenstetten als Grundherr umb das des Metl etliche Jahr von bestimmtem Haus weder Dienst, Steuer, Zehent noch andere Vordrung nie ausgericht, die Suma Gelds darumben das Haus verkauft ist, von egemeltem Mulbecken angenommen und sich sein Gnaden diezmals mit uns als Gernhaben anstatt bestimmter Kinder umb obgemelt und ander Sachen laut ein Spruchbriefs zwischen uns ausgangen nach Rat erber

framer Lewt erberlich vertragen hat. Also daß den obgenannten zweien Kindern von sein Gnaden ein Suma Gelds gesprochen worden ist, daran uns an ihrer stat wohl benuegt " Martin Metl hat dem Abt Kilian 80 pfund Pfennige auf einem versiegelten Schuldbrief geliehen, wogegen der Abt behauptet, daß ~~er~~ er dem Metl diesen Betrag bereits in Rechnung gestellt (das heißt zurückgestellt) habe. Die Gerhaben geben an, daß sie den Schuldbrief nicht bei der Hand, sondern verloren haben. Sie erklären ihn für ungültig, auch wenn er später auftauchen sollte.

Siegler: 1) Wolfgang Vinkh
2) der fürsichtige weise Steffan Rotaler
derzeit Stadtrichter und der
3) Hieronime Harroser, ratgesworner Statschreiber zu Waidhofen an der Ybbs

(3 Siegel in grünem Wachs erhalten)

276/15. Jh.

Papier

1498, 10.10. (Mitichen vor Koßlmany)

Georg Schlundgruber vermacht einen Zehent und eine Wiese zur Kirche St. Michael zu einem Gottesdienst.

" Ich Petter Mulner zu Waidhofen an der Ybs, und ich Hanns Scharer, und ich Andre Daurer (Damrer ?) , wir drei bekennen daß wir damit dabeigewesen sein, so Jorg Schlundgrueber gelegen ist an dem Tattpett, hat er ein Gschafft getan gen Sand Michel zu einem Gottsdienst. Am ersten hat er geschafft ein Zechat und danach ein Wisen, oder soviel Geld als die Wisen wert sei, und hat geschafft die bemelt Wisen und den Zechat dem jetzt genannten Jorg Mesngrueber innenzuhaben zu nießen und zu nutzen sein Lebtag. Danach soll es frei ledig fallen zu dem obgenannten Gottshaus zu Sand Michel an alle Irrung ..."

Mit des " erber und weisen Peter Mulner an der Ybs zu Waidhofen aufgedruckten Petschaft."

(1 Petschaft auf der Rückseite.)

277/15.Jh.

1498, 12. Oktober (Freitag vor Sant Kolmanstag)

Christian Poschmüller zu St. Peter vermacht der Bruderschaft im Stift seine Wiese in Neudau, zwischen der Prehoferin und der Url, am Zipf bei den Eichen unterhalb daranliegend, zu einem Seelgerät für sich und seine Kinder.

" Ich Cristan Poschmüller, an der Zeit Burger zu Sant Peter in der Aw, bekenn daß ich ... im Beisein meiner Hausfrau Cristina und etlicher meiner Kinder, und der erbern und weisen Hannsen Nymervol, Richter die Zeit zu Sant Peter, Hannssen Ledrer und Jorgn Pogner, beid Burger und Ratgeschworn daselbs, gmacht, gschaft und gebn hab ... zu der wirdigen Bruederschaft unser Lieben-Fraun-Gottshaus gen Seitenstetten mein Wisen in der Neidaw gelegen zwischen der Prehoverin und der Url, amb Zyppf bei den Aihen unten daran ruerund zu Nutz der Bruederschaft zu brauchen ... "

Er gibt die Wiese zu einem Seelgerät für sich und seine Kinder : "Benedicta, Jörgn, Osanna, Margaretn und Barbara".

Siegler: 1) "der erber wise Hans Nymervol, derzeit Richter des Margks zu Sant Peter in der Aw
2) Hanns Schachner, Burger und Ratgeschworn
dasselbs.

(Beide Siegel erhalten; grünes Wachs.)

278/15. Jh.

1499, 24.3., Wels (an unser lieben Frauentag Aubennt
verkundung)

Lehensbrief des Siegmund Herrn von Polhaim für Peter Sneider, Bürger zu Aspach und Zechmeister der Kirche Krenstetten über den Zehent zu Burgersperg.

Ich Sigmund Herre zu Polhaim Römischer kuniglicher Majestät Regent zu Wienn bekenn, daß für mich kommen ist Peter Sneider, purger zu Aspach als Zechmaister unser lieben Frawen-Gotzhaus zu Krenstetten und pat mich daß ich ihn geruecht zu verleihen den Zehent auf dem Hof am Burgersperg auf zweien Lehen und ein Hofstatt daselbs an der Witzenleiten, alles gelegen in Aspegkcher Pfarr, das mein und meiner eriben ~~Sibenlehen~~ Sibenlehen (Sippenlehen) ist

Siegler : der Aussteller (Siegel fehlt.)

279/15. Jh.

1499, 24. Juni (an Sannd Johannstag der Sunwenntn)

Kaspar an der Obermühle zu Biberbach verkauft Abt Kilian seine Zehente am Hintereck, Hinterberg und Maslberg für die auf 2 Hofstätten zu Au und auf zweien Lehen.

Ich Caspar an der Obernmull in Piberpecker Pfarr, und ich Barbara sein Hausfrau , bekennen... daß der ehrwürdig und geistlich Herr Kilian Abt zu Seitenstetten und der würdig Convent daselbs ... durch fleißig gepet mit uns ein auswegsl getan haben um unsern klein und groß hernach bestimmt Zehent, item halben Zehent am Hintter Egkh, item halben Zehent am Hintterperig, item halben Zehent amb Maslperig all in Piberpekher pharr gelegen , so wie dann den von alters her genutzt, gebraucht und genossen haben als unser eigenhaftes guet umb etlich seiner Gnaden und Gotzhaus klein und groß Zehent hernach bemelt: Item auf zweien Hofstettn zu Aw in Piberpekher Pharr ganzen Zehent, und auf zwen Lehen daselbs dritthalben Zehent, die dann all zu dem Gottshaus Seitenstetten Peitllehen (Beutellehen) sein ...

Siegler: 1) der edl und vest Oswald Schiermer zu Gleiß,
die Zeit Hofrichter daselbst zu Seitenstette
2) Hans Agler amb Pawngarten wahnhaft

Nr. 280/15.Jh.

1500, 6.1. Konföderationsurkunde von Fulda

Johannes dei et apostolice sedis gratia abbas
monasterii Fuldensis Romani ecclesie immediate subject
Germanie et Gallie abbatum eiusdem ordinis primas nec
non serenissime active Romanorum auguste archicancel-
larius, Johannes decanus, totusque conventus prefati
monasterii ordinis sancti Benedicti Herbipolensis
(Würzburg) diocesis venerabili in Christo patri ac
domino Kiliano abbati, N. priori totique conventui
monasterii sancte Marie virginis in Seytenstetten
ordinis sancti Benedicti Pataviensis diocesis
Salutem

... sub sigillis abbacie et conventus quibus uti
consueuimus in memoriam sempiternam anno domino

Siegel: 1) Abt (in Blechkapsel, gut erhalten)
2) Konvent (fast völlig zerstört).

Nr. 281/15.Jh. (*im Lade A - 11*)

1500, 22. Mai (am Freitag vor dem hl. Auffahrttag)

Wolfgang von Meilersdorf erneuert seine Stiftung
an die Pfarrkirche Wolfsbach.

„ Ich Wolfgang von Meillestorff diezeit Vogt im
Strennberg bekenn und tu kund alermenniglich daß
für mich kommen sein der ehram geistlich briester
Herr Caspar Haydl mitsambt den Zechlewten des wirdigen
Gottshaus im Wolspach und geben mir zu verstehen, wie
der Brief meiner Stift halben, so ich bei demselben
Gottshaus getan, war in den vergangenen Kriegsjahren
in vermaillung und in ander weg ganz zu vernicht komer
und mich darauf und anstatt desselben Gottshaus in alle
ganzen fleiß gepeten in angewürten Stiftsbrief widerumb
zu ernewern, daß ich hiemit in hernach angewürter Mei-
nung gethan.

In dem Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltig-
keit“ „und dadurch Heilbertigkeit mein meiner
gemahl Anastasia saligen auch aller unser vorvodern,
nachkommen und aller gläubigen sellen willen zu einem
ewigen Jahrtag pai unser Grebnuss in der Pfarrkirchen z
Wolspach gewidemt und geben hab, widemb und gib auch
wissentlich in kraft des Briefs darzue mein rechten

282/15. Jh.

16.8.1500 (Samstag nagst nach sannd Larentzntag des
hl. Martyrer)

Verzichtsbrief der Hedwig von Zelking auf das von
ihrem Vater Otto zu 3 ewigen Wochenämtern zum Stifte
vermachten Amtes zu Proling.

" Ich Hedwig weiland des edlen Herrn Herrn Otten von
Zelking Tochter, des edlen Herrn Mathiesn, Herrn zu
Pernneckh gemahel, ich Wilhalbm von Losenstain und ich
Hanns von Zelking als verordnet geschafft Herrn und
Gerharben vermelts Herrn Otten von Zelking unvogt-
perigen Kchinder benanntlich Margret und Magdalena
bekennen mit diesem brief Nachdem und angezeigte
Herr Ott von Zelking seliger den wirdign Gotshaws
zu Seitenstetten das Amt in der Prochling mit sein
Zuegehörung geschafft und verordnet hat in solchen
Beschaiden, daß die erwirdign und andächtigen Abt und
Konvent gedechts Herrn Otten seligen, sein Vor-
vondern und Nachkommen seins gslechts auch alle
cristennglaubigen Sellen zu Ewigen Trost wochennlich
jerlich und ewiglich ausrichten und begeen sullen
trew Amt nemblich all Suntag ains von der heiligen
Drivalentikait, all Montag ein Sell Amt, und all Sams-
tag ain Amt von unser lieben Frawen."

- Siegler: 1) Herr Bertlmey, Herr zu Pernnegkh, der
Hedwig Schwager
2) Mathias Herr zu Pernnegk, ihr gemahl
3) Wilhalbm von Losenstain
4) Hanns von Zelking

283/15. Jh.

Papier, Doppelblatt

Vorderseite , 1. Blatt

Abschrift der Urkunde Nr. 282/15 Jh., v. 16.8.1500

Rückseite

2. Blatt Abschrift einer Urkunde vom

17.8.1399

Kadolt von Zelking gibt der Kirche von Lunz
und dem Pfarrer daselbst 1 Pfund Gülten in der Prol-
ling zu einem Seelgerät.

" Ich Kadolt von Zelking von Schönek und all mein
Eribn veriehen offenlich mit dem brief und tun kund. . .
daß wir . . . und durch unsers Vaters Seel Herr Ott vo
Tzelking saling und durch all unser vorvondern und

nachkommen Selen
 seligkeit und hailwillen haben wir lediglich geschafft
 und geben dem Gotshaus unser Frawen ze Luntz und dem
 pharrer daselbst ain Phunt Wiener geltz in der Pronigk
 daß soll ihm unser Amtmann jährlich raichunt sein zu
 sannd Michlstag wann er uns andern unsern dinst aus der
 vorgeannten Pronigk reichunt ist ".... ✕ Wenn die Höfe
 in der Prolling " geledigt und gelöst" würden, "so sulle
 wir dem vorgeannt gotshaus und dem Pfarrer daselbst 1
 pfund Wiener geltz auszeigen und reichen zw zwang oder
 wo wir das haben auf andern unsern güttern und das als
 lang ..." Dafür soll der Pfarrer am Sonntag nach Maria
 Himmelfahrt eine Vigil " vor Nacht singen und am Montag
 ain Seelambt zu hilf und trost unser vorvodern und nach-
 kommen und aller gläubigen Seelen, und ein Ambt an unser
 Frawen Schiedung und bitten um unser geslecht lebendig un
 tot und nicht allein an dem Tag sundern auch das ganze
 Jahr.

Siegler: 1) Kadolt von Zelking
 2) Herr Hainrich von Tzelking, sein Vetter
 3) Herr Gregorig der Tzintzendorffer von Perwa

Der brief ist geben nach Christi Geburt 1399 jar an
 Sunntag der Schiedung unser Frawen.

284/15.Jh. *in Lade A 11*
 1500, 28.10.

Ablaß für Beiträge zur Reparation, Konservation und
 Manutention der Kirche Wolfsbach

Oliverius Sabinensis. Johannes Pottuensis. Georgius
 Albanensis et Jeronimus Penestrinus episcopi, Ludowicus
 Johannes. tituli sanctorum quatuor coronatorum. Dominicu
 tt. sancti Clementis. Laurentius tt. sancte Cecilie. Bap-
 tista tt. sanctorum Johannis et Pauli. Johannes Antonius
 tt. sanctorum Nerei et Archilei. Bernardinus tt. sancte
 Crucis in Jerusalem. Dominicus tt. sancti Nicolai inter
 Ymagine, Guillermus tt. sancte Pudentiane. Johannes tt.
 sancte Marie in Transtiberim et Johannes tt. sancte Pris-
 ce, presbyteri, Franciscus sancti Eustachii, Raphael san-
 ti Georgij, Federicus sancti Theodori. Johannes sancte M-
 rie in Dompnica (sic: Dominica) .Julianus sanctorum Serg
 et Bachi et Alexander sanctorum Cosme et Damiani ,diaco-
 ni, miseratione divina sacro sancte Romane ecclesie card-
 nales..... salutem in domino sempiternam.

(In 1880 A 37)

Cupientes igitur ut parrochialis ecclesie sancti Viti
In Wolffspach Pataviensis diocesis ad quam sicut acce-
pimus dilecti nobis in Christo Johannes Pruelmayr rector
eiusdem ecclesie et Michael Maurer, ac Johannes Panpack
(sic!) (vermutlich Pampalk) laici dicte diocesis
singularem gerunt devotionem affectum congruis frequen-
tetur honoribus et a Christi fidelibus iugiter veneretur
ac in suis structuris et edificiis debite reparetur, con-
servetur et manuteneatur nec non libris, calicibus,
luminaribus, ornamentis ecclesiasticis ac rebus aliis
divino cultui necessariis decenter muniatur utque Christ
fideles ipsi eo libentius causa devotionis confluant ad
eamdem et ad reparationem conservationem manutentionem
ac munitionem huiusmodi manus promptius porrigant adiu-
trices quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius
conspexerint se relectos predictorum Johannes et laico-
rum nobis super hoc humiliter supplicantium petitionibus
inclinati Nos Cardinalis prefati videlicet quilibet
nostrum per se de omnipotentis dei misericordia ac
beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate con-
fisi omnibus et singulis Christi fidelibus utriusque
sexus vere penitentibus et confessis qui dictam ecclesiam
in singulis videlicet Sancti Viti, Assumptionis Beate
Marie Virginis, Sancti Egidij et Omnium Sanctorum ipsius
que Parrochialis ecclesie dedicationis festivitatibus
et diebus a Primis Vesperis usque ad Secundas Vesperas
inclusive devote visitaverint annuatim et ad premissa ma-
nus porrexerint adiutrices pro singulis festivitatibus
et diebus prefatis quibus id fecerint Centum dies de-
iniunctis eis Penitentibus misericorditer in domino re-
laxamus. Presentibus perpetuis futuris temporibus
duraturis. In quorum fidem literas nostras huiusmodi
fieri nostrorumque sigillorum iussimus appensione comu-
niri. Datum Rome in domibus nostris sub anno a Nativi-
tate Domini millesimo quingentesimo die vero vicesimo
octava Mensis Octobris Pontificatus Sanctissimi in
Christo Patris et domini nostri domini Alexandri divina
providentia pape sexti anno nono.

D. Cesaraugustanus

rückwärts: Jo. Colardi
G. de Orasedis

Keine Siegel aber 20
Befestigungsschnüre

284 a/15.Jh.
1500, 28.10.

(In Lade A 37)

Ablaß für Beiträge zur Reparation, Konservation und Manutention der Kapelle zu St. Veit in Seitenstetten.

"Oliverius Sabinensis et Georgius Albanensis episcopi, Ludowicus Johannes tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum, Baptista tituli Sanctorum Johannis et Pauli, Johannes Antonius tituli Sanctorum Merei et Archilei et Guillelmus tituli Sancte Pudentiane presbyteri, Franciscus Sancti Eustachii et Federicus Sancti Theodori diaconi, miseracione divina Sacro sancte Romane ecclesie Cardinales..... salutem in domino sempiternam .Cupientes igitur ut Capella Sancti Viti sita infra Limites Parrochialis ecclesie Beate Virginis in Seytensterten(1) Patavien-sis diocesis ad quam sicut accepimus Dilectus nobis in Christo Johannes Tyschler Laicus dicte diocesis singula-rem gerit devotionis affectum congruis(weiter wie in der vorigen Urkunde, Nr. 284) se reflectos predicti Johannis nobis super hoc humiliter supplicantis petitionibus inclinati vere Penitentibus et Confessis qui dictam Capellam singulis Videlicet Sancti Viti, Dominice Post Festum Corporis Christi, Sanc-te Marie Magdalene et Sancti Colomanni ipsiusque Capelle dedicationis festivitibus et diebus a Primis Vesperis (weiter wie vorige Urkunde)

Kein Siegel mehr vorhanden, jedoch Löcher für die Befestigungsschnüre von 8 Siegeln .

284 m/15 Jh. Lade A37
285/15. Jh. in Lade A11
1500, 13. 11.

Hunderttägiger Ablaß an gewissen Festen für den Besuch und für Beiträge zum Bau der Kirche St. Michael.

Oliverius Sabinensis. Georgius Albanensis et Jeronimus Penestrinus, episcopi. Dominicus tituli sancti Clementis. Ludowicus Johannes tt. sanctorum quatuor coronatorum. Laurentius tt. sancte Cecilie. Baptista tt. sanctorum Jo- hannis et Pauli. Guillermus tt. sancte Pudentiane, pres- byteri. Franciscus sancti Eustachij, Federicus sancti Theodori. Julianus sanctorum Sergij et Bachi. Alexander sanctorum Cosme et Damiani, diaconi, miseracione divina sacrosancte Romane ecclesie Cardinales ... salutem in do- mino sempiternam... Cupientes igitur ut parrochialis ecclesia sancti Michaelis de sancto Michaelle Pataviensis diocesis ad quem sicut accepimus honorabiles viri procu- ratores fabricae ipsius ecclesie singularem gerunt devoti- onem congruis frequentetur honoribus et a Christi fidelibus iugiter veneretur ac in suis structuris et edificiis debite reparetur conservetur et manuteneatur nec non libris, cali- cibus, luminaribus, ornamentis ecclesiasticis ac rebus aliis divino cultui necessariis decenter muniatur utque Christi fideles ipsi eo libentius causa devotionis con- fluant ad eandem et ad reparationem conservationem manu- tionem ac munitionem huiusmodi manus promptius porri- gant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se relectos Nos Cardinales prefati videlicet quilibet nostrum per se de omnipotentis dei mi- sericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis Christi fidelibus utriusque sexus vere penitentibus et confessis qui dictam ecclesiam in Nativitatis beate Marie Virginis et sancti Michaelis ac resurrectionis domini nostri Jesu Christi nec non Penthecostes ipsiusque ecclesie dedicationis festivi- tatibus et diebus a Primis Vesperis usque ad Secundas Vesperas inclusive devote visitaverint annuatim et ad premissa manus porrexerint adiutrices pro singulis festi- vitatibus et diebus prefatis quibus id fecerint Centum dies de iniunctis eis Penitentijs misericorditer in domino relaxamus Presentibus perpetuis futuris temporibus duratu- ris. In quorum fidem premissorum literas nostras huiusmodi fieri nostrorumque sigillorum iussimus appensione comuniri

Datum Rome in domibus nostris anno a Nativitate domini
millesimo quingentesimo die vero tercia decima Mensis
Novembris Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et
domini nostri domini Alexandri divina providentia pape
sexti anno nono.

N. Lepetit

9 Schnüre für die Aufhängung der Siegel sind vorhanden,
3 Schnüre fehlen; 5 Schnüre haben Reste der blechernen
Siegelkapseln ; jedoch ohne Siegel.

286 }
287 } Lade A37
288 }

286/15.Jh.

(In Lade A 37)

1500, 12.12. (Am Samstag nach unserer Frauentag Conceptionis)

Abt Kilian vidimiert 2 Urkunden von Waidhofen, Freiheitsbriefe von Kaiser Friedrich und Maximilian.

"Wir Kilian von Gottes Gnaden Abbe vnnsrer lieben Frawen Gotshaus zw Seittensteten Bekhennen das vnns dy fürnemen und weisen Richter vnd Rate Gmeiner Stat Waidhoven an der Ybbs zwen Pergamenen brieff zu teutsch geschriben mit zwrukhauffgetrukhten Insigillen ordenlich besigelt fürbracht vnd vnns in Vleis gebeten haben, solih Brieff ze sehen vnd Inen des Vnnsrer glaubwirdig Transsumpt, vnd Vidimus geruehten ze geben vnd Lauten von Wort zu Worten der erst also :

Wir Fridrich " (siehe Jahrbuch für Landeskunde von NÖ., 1. Jg., 1867, S. 115 f, Nr. 67, v. 5. Juli 1490)

"Der ander Brieff : Wir Maximilian " (siehe a.a.O., S. 118, Nr. 72, v. 2. 5. 1494)

"..... vnd haben vnser aigen Insigill an den brieff gehangen Beschehen vnd geben an Samstag nach vnser lieben Frauen tag Conceptionis Anno domini in fünfzehnhundertisten ."

Siegel des Abtes Kilian in rotem Wachs.

287/15.Jh.

(In Lade A 37)

1500, 12.12.

Kilian, Abt von Seitenstetten, vidimiert eine Urkunde, in welcher Kaiser Maximilian I. die Freiheiten von Waidhofen bestätigt.

"Wir Kilian von Gottes Genaden Abbe vnnsrer lieben Frawen Gotshaus zw Seytensteten Bekhennen das vnns die fürsichtigen vnd weisen N. Richter vnd Rate der Stat zw Waidhoven an der Ybbs ain Pergamenen brief von vnserm Allergenedigisten Herrn dem Römischen kunig ausgegangen mit anhangendem an ainem Pergamenen presslein Rotunden Insigil ordnlich besigelt fürbracht (Es folgt nun folgender Brief des Kaisers Maximilian vom 17.12.1493) : "Wir Maximilian von gotes genaden Römischer kunig zw allenzeiten Merer des Reichs zw Hungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, Ertzhertzog zw Österreich, Hertzog zw Burgundi, zw Lotterigh, zw Bra-

bant, zw Steyr, zu Khernden, zu Crain, zw Lymburg, zw Lytzenburg, vnd Gheldern, Grave zu Flannern, zu Tyrol, zu Phiert, zw Khyburgkh, zu Arthoykhs, vnd zu Burgundi, Phallenntzgrave zu Hemgaw, zu Holand, zu Seland, zu Namur vnd zu Zutphen, Marggrave des heiligen Römischen Reiches vnd zu Purgaw, Lanngrave in Ellsas, Herr zu Fryesland vnd zu Mecheln, etc. Bekhennen das vnns vnser getrewen Lieben N. Richter Rate vnd Gemeinde gemeinglich zu Waidhoven auf der Ybbs diemütiklichen haben anrueffen vnd bitten lassen, das Wir Inen all vnd ydlich Ir Gnad, Freyhait, Privilegia, Handtvessten, Guet, gewonhait, vnd Löblich Allt herkhommen, vnd sonderlich die nachgeschriben Freyhait vnd brieff, benantlich ain Brieff von weilend Hertzog Leopolden zu Österreich ausgangen des Datum stet zu Grätz am Sonntag vor Sand Thomanstag des heiling zwelffoten nach Cristi gepurt dreytzeenhundert vnd im newvndsibentzigisten Jare Inhaltunnd, das Sy allenenthalben wie annder des Lanndsfürsten Lewt Haandeln mugen (Siehe Jahrbuch für Landeskunde v. NÖ., I, 1867, S. 103 f, Nr. 42 v. 18. 12. 1379). Item ainen brief von Khunig Lasslaw, Geben zu Wienn an Sonntag nach vnser Lieben Frauntag, Anno etc. Im Sybenvndfünffzigisten (siehe a. a. O., Nr. 6 S. 112 f, v. 11. 9. 1457) darInn den von Waidhoven vergunnt ist, Das Sy gekloben Stahl vnd abgeslagens Eysen dy gewöndlichen Strassen über dy Hayd, und in ander gewöndlich Stet, in vnserm Fürstenthumb Österreich für vnd verkaufen mugen. Mer ainen solhen brieff von Kaiser Fridrichen dem dritten, weilend vnsern lieben Herrn vnd Vater ausgangen, stet das Datum Zw Wienn, Sonntag nach Sand Margrethen Tag Nach Cristi Gepurd vierzeenhundertvndimnewnundfufftzigisten Jar (siehe a. a. O., S. 114 f, Nr. 64, vom 15. Juli 1459), auch die maynung Inhaltend, das dy Burger gemeinlich zw Waidhoven auff der Ybbs, So dem Bischove von Freysing zugehörn, hinfür allenthalben in vnserm Fürstenthumb Österreich alle annder Inwoner des Landes mit Irer gwerb khauffmanschafft hanndeln, wandeln vnd Irn gwerb treiben mugen. Auch ainen Schutz- vnd Schermbrieff, am Datum Lauttend zu Lyntz, am Montag nach Sand Vlrichstag Anno etc. Im Neuntzigisten Jar (siehe a. a. O., S. 115 f, Nr. 67 v. 5. Juli 1490). Vnd auff solihis ain offen gschefft des Datum Lautt zu Lyntz am Sambstag an Sand Elspethen Tag

Im ainsvndnewntzigissten Jar (siehe a.a.O., S.116 f, Nr.69, v.19.11.1491) darInn der beruert Vnser lieber Herr vnd Vater auf der Von Waidhoven bswerde vnd anbringen, das Inen, an solhen Freyhait, Irrung Beschehe allen Phlegern LanndRichtern, Amblewten vnd Vnderthanen bevilcht, das Sy darob sein damit die von Waidhove solhe vnpilliche bswerung vertragen, beleiben vnd Inen verhellfen das Sy mit Irer waar vnd khauffmanschaft allenthalben in vnserm Erblichen Landen, Innhalt bestyter Freyhait, berueblich handeln mugn, Wir dann dy beruerten Brief solhes alles mit Lengern Worten clerliche Innhalten vnd anstrukhen, Mit allen Iren Innhaltungen meynungen vnd begriffungen zu vernewen, zu Confirmirn, vnd zu bestetten geruechten. Das haben wir gethan. Geben in vnser Stat zw Wienn an Ertag nach Sand Lucie Tag nach Cristi gepurd viertzehenhundertvndImdrewundnewntzigisten"(17.12.1493)

Darauf folgt die Vidimusformel des Abtes Kilian, der auch sein Siegel an die Urkunde hängte.

..." Beschehen vnd geben an Sambstag nach vnser lieben Frauen Tag Conceptionis in der Zahl Cristi vnseres Herrn do man zellt im funfzehenhundertisten Jaren."

Siegler: Abt Kilian (rotes Wachs)

288/15.Jh. (In Lade A 37)

1500, 12.12.

Abt Kilian Heumader stellt den Waidhofnern ein Transsumpt und Vidimus von 3 Waidhofner Freiheitsbriefen aus

Abt Kilian von Seitenstetten bekennt, daß Richter und Rat von Waidhofen an der Ybbs "drey Brieff, nemblich ain Pergamenen Brief mit ainem anhengenden Insigill von weilend Hertzog Leopoldten, der ander Papiren mit zuRukhaufgetrukhtem Insigill von weilend Khunig Lasslawen vnd der dritt auch Pergamenen vnd mit zuRukhaufgetrukhtem Insigill verfertigt von weilend Kaiser Fridrichen Allerhochlößlicher gedechtnuss ausgangen, fürbracht... also Lauttend, der Ersst: Wir Leupolt"(folgt Insert siehe Jahrbuch f.Landeskunde v.NÖ.,I,1867, S.103 f,Nr.42, v.18.12.1379). "Der ander brief: Wir Lasslaw...."(folgt Insert, a.a.O.,S.112 f,Nr.61,v.11.9.1457). "Der dritt:Wir Fridrich...."(folgt Insert,a.a.O.,S.114f,Nr,64,v.15.Juli 1459). Dann folgt die Vidimusformel des Abtes Kilian. Das Siegel des Abtes fehlt (abgeschnitten.)